

Café Cacao

REVISTA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRO-FORESTAL
TERCER FRENTE DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRO-FORESTALES
DEL MINISTERIO DE LA AGRICULTURA

SANTIAGO DE CUBA, CUBA

Comité Editorial

Editor Jefe

Dr. C. Carlos Alberto Bustamante-González

Editores asociados

Alexei Yero-Guevara

Edith Guerra-Ávila

Mesa de redacción

Aracelis Álvarez-Bello

Corrección, diseño y realización

Fermín Romero-Alfau

Alejandro Romero-Ávila

Gladys Armas-Sánchez

Distribución y canje

Dianisel Ruiz-Fernández

INAF

Instituto
de Investigaciones
Agro-Forestales

Árbitros

Dr. C. Ciro Sánchez-Esmoris	UCTB Jibacoa, Villa Clara, Cuba
Dr. C. Vicente Rodríguez-Oquendo	Centro Universitario de Guantánamo, Guantánamo, Cuba
Dra. C. Rosa Catalina Bermúdez-Savón	CEBI. Santiago de Cuba, Cuba
Dra. C. Maria Esther González-Vega	Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, La Habana, Cuba
Dr. C. Carlos Moya-López	Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, La Habana, Cuba
Dr. C. Francisco Simón-Ricardo	Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba
Dra. María Elena Mesa-Fleitas	Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, La Habana, Cuba
Dr. C. Elio Lescay-Batista	Instituto de Investigaciones Jorge Dimitrov, Granma, Cuba
Dr. C. Aniceto Blanco-Peña	Centro Universitario de Guantánamo, Guantánamo, Cuba
M. Sc. Rolando Viñals-Núñez	UCT Velasco, Holguín, Cuba
M. Sc. Mario de Jesús Verdecia-García	Estación Experimental ICTB Agro-Forestal Tercer Frente. Santiago de Cuba, Cuba
Inv. Aux. Francisco Rodríguez-Patterson	UCTB Velasco, Holguín, Cuba
Inv. Aux. Ceferino González-Almaguer	UCTB Jibacoa, Villa Clara, Cuba
Inv. Aux. José Ángel Lacerra-Espino	UCTB Jibacoa, Villa Clara, Cuba
Inv. Aux. Gelasio Matos-Alonso	UCTB Baracoa, Guantánamo, Cuba
Lic. José Antonio González-Labrada	GEAM. Ministerio de la Agricultura, La Habana, Cuba
M. Sc. Mireya Cabrera-Ochoa	Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente. Santiago de Cuba, Cuba

Contenido

- 5** *Genética y mejoramiento*
Control biológico de *Phytophthora palmivora* en plantaciones de cacao para lograr producciones orgánicas, económicas y sostenibles empleando cepas de *Trichoderma* sp.
Gelasio Matos-Alonso y Pablo Clapé-Borges
- 8** *Fitotecnia*
Crecimiento y rendimiento de *Coffea canephora* manejado con diferentes números de vástagos en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa
Rogelio Ramos-Hernández, Rolando Viñals-Núñez y Francisco Rodríguez-Patterson
- 13** Inventario arbóreo y manejo en plantaciones establecidas de robusta bajo sistema de poda baja o recepa
Wilfredo Díaz-Hernández, Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría, Guillermo Molina-Arias, Regulo Reyes-Galafé y Rogelio Ramos-Hernández
- 20** Desarrollo de posturas de cafetos en tubetes con diferentes sustratos
Norlan Moran-Rodríguez, Felipe Martínez-Suárez y Carlos Alberto Bustamante-González
- 27** *Suelos y Agroquímica*
Efecto de la aplicación del Vitazyme en *Coffea*. I. Respuesta varietal de plántulas de *Coffea arabica* L.
Carlos Alberto Bustamante-González y Mario Varela-Nualles
- 38** Régimen de riego en nuevas plantaciones de café a plena exposición solar en el macizo montañoso Guamuha
Ciro Sánchez-Esmoris, Merardo Ferrer-Viva y Carlos González-Fernández
- 45** *Investigación participativa*
Estrategia de capacitación medioambiental en una comunidad montañesa en Santiago de Cuba
Délira Navarro-Ocaña e Isidro Fernández-Rosales
- 52** Las tradiciones campesinas y su papel en la sostenibilidad agrícola. Estudio de caso. Papel de las tradiciones campesinas
Julia C. Piedra-Perdomo, Vicente Rodríguez-Oquendo, Alberto Pérez-Díaz y Abady Lores-Pérez
- 60** Evaluación de fincas agroecológicas en un ecosistema frágil. Estudio de caso
Vicente Rodríguez-Oquendo, Julia C. Piedra-Perdomo, Alberto Pérez-Díaz y Abady Lores-Pérez
- 68** *Fitopatología*
Evaluación de métodos de muestreo para determinar el índice de infestación por broca en áreas cafetaleras
Yojana Rodríguez-Benito, María Esther González-Vega, Francisco Simón-Ricardo, Mario García-Hernández y Luis Vázquez-Moreno
- 73** *Comunicación corta*
Inventario de moluscos terrestres asociados a las plantaciones de café en la localidad de Jagueyón, El Salvador, Guantánamo
Yurima Carbonell-Lebren, Illovis Fernández-Betancourt, Albaro Blanco-Imbert y Giclis M. Suárez-Venero

Contents

- 5** *Genetic and improvement*
Biological control of *Phytophthora palmivora* in plantations of cocoa to achieve organic, economic and sustainable productions using stumps of *Trichoderma* sp.
Gelasio Matos-Alonso and Pablo Clapé-Borges
- 8** *Cropping farm*
Growth and yield of *Coffea canephora* managed with different offsprings numbers in the solid mountainous Nipe-Sagua-Baracoa
Rogelio Ramos-Hernández, Rolando Viñals-Núñez and Francisco Rodríguez-Patterson
- 13** Arboreal inventory and manage in established plantations of robust under low pruning system or back cutting
Wilfredo Díaz-Hernández, Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría, Guillermo Molina-Arias, Regulo Reyes-Galafé and Rogelio Ramos-Hernández
- 20** Development of postures of coffees in plugs with different substratum
Norlan Moran-Rodríguez, Felipe Martínez-Suárez and Carlos Alberto Bustamante-González
- 27** *Soils and Agro-chemistry*
Effect of the application from Vitazyme in *Coffea*. I. Varietal response of *Coffea arabica* L. seedlings
Carlos Alberto Bustamante-González and Mario Varela-Nualles
- 38** Watering régime in new coffee plantations at full solar exhibition in the solid mountainous Guamuhaia
Ciro Sánchez-Esmoris, Merardo Ferrer-Viva and Carlos González-Fernández
- 45** *Participative Investigation*
Environmental medium strategy of qualification in a mountain community Santiago de Cuba
Délira Navarro-Ocaña and Isidro Fernández-Rosales
- 52** The rural traditions and their role in the agricultural sustainability. Study of case. Paper of the rural traditions
Julia C. Piedra-Perdomo, Vicente Rodríguez-Oquendo, Alberto Pérez-Díaz and Abady Lores-Pérez
- 60** Agro-ecological farm evaluation in a fragile ecosystem. Study of case
Vicente Rodríguez-Oquendo, Julia C. Piedra-Perdomo, Alberto Pérez-Díaz and Abady Lores-Pérez
- 68** *Phytopathology*
Evaluation sampling methods to determine the de infection index for coffee berry borer in coffee areas
Yojana Rodríguez-Benito, María Esther González-Vega, Francisco Simón-Ricardo, Mario García-Hernández and Luis Vázquez-Moreno
- 73** *Short communication*
Inventory of terrestrial mollusks associated to the plantations of coffee in the town Jagueyón, The Salvador, Guantánamo
Yurima Carbonell-Lebren, Illovis Fernández-Betancourt, Albaro Blanco-Imbert and Giclis M. Suárez-Venero

Genética y mejoramiento

Control biológico de *Phytophthora palmivora* en plantaciones de cacao para lograr producciones orgánicas, económicas y sostenibles empleando cepas de *Trichoderma* sp.¹

Gelasio Matos-Alonso* y Pablo Clapé-Borges*

Resumen

El trabajo se desarrolló en la Estación de Investigaciones de Cacao Baracoa, Guantánamo, en la CCS Cecilio Gómez Lambert, desde enero de 2006 a junio de 2009, con el objetivo de emplear cepas de *Trichoderma* sp. para el biocontrol de *Phytophthora palmivora* en plantaciones de cacao y lograr producciones orgánicas, económicas y sostenibles, en una plantación de veinte años de edad, con un marco de plantación de 3 m x 3 m, sombra predominante de *Gliricidia sepium* Jacq. (Kunth) ex Walp y suelo fluvisol. Se utilizaron cuatro tratamientos: cepa de *Trichoderma* A-34 (130 g en 16 L de agua), cepa de *Trichoderma* G-6 en igual dosis, oxiclورو de cobre 50 % pH (75 g en 16 L de agua más 125 mL de haftol) y el testigo sin aplicación de productos biológicos ni químicos. Los tratamientos biológicos se aplicaron cuatro veces con una frecuencia semanal, seguidas de dos cada veinticinco días, en horas de la tarde y días no lluviosos. Para garantizar la colonización del biocontrolador y el químico se aplicó cuatro veces, dos cada quince días seguidas de dos aplicaciones cada veinticinco días. Se empleó un diseño experimental completamente aleatorizado. Las pérdidas de cosecha se calcularon empleando la fórmula del CIRAD de Montpellier, Francia. Los resultados mostraron que las cepas de *Trichoderma*, G-6 y A-34 resultaron antagonistas ante *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl. para condiciones de campo en plantaciones en producción de cacao. Con el empleo de la cepa G-6 de *Trichoderma* se pueden disminuir las pérdidas económicas en el cultivo del cacao del 12 al 2 %.

Palabras clave: *Phytophthora palmivora*, *Trichoderma* sp., control biológico, cacao.

Abstract

The work was developed in the Estación de Investigaciones de Cacao Baracoa, Guantánamo, in the CCS Cecilio Gómez Lambert, from January 2006 to June 2009, with the objective of using stumps of *Trichoderma* sp. for the bio-control of *Phytophthora palmivora* in plantations of cocoa and to achieve organic, economic and sustainable productions; in a 20 year-old plantation, with a distance of plantation of 3 m x 3 m, predominant shade of *Gliricidia sepium* Jacq (Kunth) ex Walp and Fluvisol soil. 4 treatments were used: Stump of *Trichoderma* A - 34 (130 g in 16 liters of water), Stump of *Trichoderma* G - 6 in same dose, Oxiclورو of Copper 50% pH (75 g in 16 liters of water more 125 mL of Haftol) and the witness without application of biological neither chemical products. The biological treatments were applied 4 times with a weekly frequency, followed by 2 every 25 days, in hours of the afternoon and non rainy days, to guarantee the colonization of the bio-controller and the chemist was applied 4 times, 2 every 15 days followed by 2 applications every 25 days. A totally randomized experimental design was used. The harvest Losses were calculated using the formula of the CIRAD of Montpellier-France. The results showed that the stumps of *Trichoderma*, G-6 and TO-34, they were antagonistic before *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl., for field conditions in plantations in production of cocoa. With the employment of the Stump G-6 of *Trichoderma* can diminish the economic losses in the cultivation from the cocoa of 12 to 2 %.

Key word: *Phytophthora palmivora*, *Trichoderma* sp., biological control, cocoa.

¹ Recibido para publicación el 24 de diciembre de 2011. Aprobado el 2 de mayo de 2012.

* Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Baracoa, Guantánamo, ematos.gtm@infomed.sld.cu

Introducción

En Cuba la enfermedad de mayor importancia económica en el cultivo del cacao es la pudrición negra de la mazorca causada por el hongo *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl., responsable del 9 al 17 % de las pérdidas de cosecha en las plantaciones (Matos y Blaha, 1989).

El uso de microorganismos del suelo antagónico es la vía de lucha que se está explotando en la actualidad mediante biopreparados constituidos principalmente por especies del género *Trichoderma* sp. (Herrera, 1988 y Sandoval y Sáenz, 1992). Frecuentemente organismos que parecen promisorios para el control biológico en laboratorio fallan en el campo donde encuentran una biodiversidad de patógeno y medio ambiente variable (Krauss y Soberanis, 1998), por lo que este trabajo se realizó con el objetivo de emplear cepas del hongo *Trichoderma* sp. para el control biológico de *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl. en plantaciones de cacao para lograr producciones orgánicas, económicas y sostenibles.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en la Estación de Investigaciones de Cacao Baracoa, provincia de Guantánamo, en la finca Jobo Dulce, perteneciente a la CCS Cecilio Gómez Lambert, desde enero de 2006 a junio de 2009 con el objetivo de emplear cepas del hongo *Trichoderma* sp. para el control biológico de *Phytophthora palmivora* en plantaciones de cacao, y así lograr producciones orgánicas, económicas y sostenibles. La plantación (mezcla clonal propagada por injerto) tiene veinte años de edad, con una distancia de plantación de 3 m x 3 m, sombra predominante de *Gliricidia sepium* Jack. (Kunth) ex Walp y suelo fluvisol (Hernández, 1998).

Se utilizaron cuatro tratamientos:

- T1: Cepa de *Trichoderma* A-34 fase sólida (130 g en 16 L de agua)
- T2: Cepa de *Trichoderma* G-6 fase sólida (130 g en 16 L de agua)
- T3: Oxidocloruro de cobre 50 % pH (75 g en 16 L de agua más 125 mL de haftol)
- T4: El testigo sin aplicación de productos biológicos ni químicos.

En T1 y T2 se hicieron cuatro aplicaciones del biopreparado con frecuencia semanal seguidas de dos cada veinticinco días, aplicados en horas frescas de la tarde, y no se aplicó en días lluviosos, para lograr la efectividad fúngica del biocontrolador y que no fuera lavado.

En T3 se hicieron cuatro aplicaciones, dos cada quince días seguidas de dos aplicaciones cada veinticinco días. Se suspendieron las aplicaciones en días lluviosos por ser este producto de contacto.

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado (planta parcela) para calcular las pérdidas de cosecha según el tratamiento ensayado, y se empleó la fórmula empleada por el Servicio de Fitopatología del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo Agrícola (CIRAD) de Montpellier, Francia.

Fórmula:

$$\% \text{ pérdidas} = \frac{\sum Pp}{\sum (Pp + OP + MS)}$$

donde:

Pp: Todos los frutos afectados por *Phytophthora palmivora*

OP: Todos los frutos afectados por otras pudriciones

MS: Todos los frutos maduros sanos

Factor de conversión: 1 t de cacao húmedo = 0,40 t de cacao seco (Selva, 2009; comunicación personal).

Resultados y discusión

Los resultados de este trabajo se muestran en la *tabla 1*, la cual refiere que las menores pérdidas de cosecha se produjeron cuando se aplicó la cepa G-6 fase sólida de *Trichoderma* sp. con el 2 %; seguido de la cepa A-34 fase sólida de *Trichoderma* sp. con el 4 % y el oxidocloruro de cobre 50 % pH con el 6 % y el testigo con el 12 %, lo cual concuerda con lo reportado por Matos y Blaha (1989), que las pérdidas de cosecha por la pudrición negra de la mazorca del cacao ocasionadas por *P. palmivora* en las plantaciones de cacao de Baracoa están entre el 9 y el 17 %.

Tomando como referencia la producción de cacao alcanzada por el municipio de Baracoa en la cosecha de 2008 correspondiente a 1340 t de cacao comercial (Azahares, 2009; comunicación personal) se infiere que cuando no se protegen las plantaciones ante esta enfermedad, se pierden 161 t de cacao comercial que el país pudo recuperar; si se exportara se obtendrían 402 500 dólares. Representando 402 t de cacao húmedo equivalentes a 474 480,60

CUP y un quintal de cacao húmedo tiene un valor para el productor de 55 CUP (García, 2009; comunicación personal).

Sin embargo, al emplearse en el control biológico de este patógeno, la cepas G-6 de *Trichoderma* sp. con la dosis y frecuencia empleadas (T2), solo se obtienen pérdidas del 2 %, lo que representa 26,8 t de cacao comer-

cial y 67 t de cacao húmedo dejado de cosechar por los productores, equivalentes a 79 080,10 CUP con relación al dejado de recibir en el tratamiento testigo, por lo que la introducción en la práctica productiva de este resultado implica que los productores y la empresa comercializadora puedan alcanzar producciones de cacao orgánicas, económicas y sostenibles.

Tabla 1. Comportamiento de *P. palmivora* ante los tratamientos testados

Conclusiones

- Las cepas de *Trichoderma* G-6 y A-34 resultaron antagonistas ante *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl. para condiciones de campo en plantaciones en producción de cacao con el propósito de lograr producciones orgánicas, económicas y sostenibles en el cultivo.
- Con el empleo de la cepa G-6 de *Trichoderma* se disminuyen las pérdidas de cosecha en el cultivo del cacao del 12 al 2 %.

Recomendaciones

Realizar el control biológico de la enfermedad pudrición negra de la mazorca del cacao provocada por *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl. empleando cepas G-6 de *Trichoderma* para obtener producciones orgánicas, económicas y sostenibles.

Bibliografía

- Hernández, A.: *Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba*, Instituto de Suelos y Geodesia, 1998.
- Herrera, L. y H. Cembra: *Bioecología y metodología de la lucha con hongos fitopatógenos en suelo de Cuba*, Universidad Central de las Villas, p. 2, 1988.
- Krauss, U. y W. Soberanis: A Case on the Effect of Biological Disease Control on the Rehabilitation of Abandoned Cocoa (*Theobroma cacao*) Farm's Under Two Shading and with Two Application Times in Tingo María, Perú, 4 pp., 1998.
- Matos, G. y G. Blaha: Estudio epidemiológico de la enfermedad pudrición negra de las mazorcas del cacao en la región cacaotera de Baracoa En: Informe el CIRAD de Montpellier, Francia, 89 pp., 1989.
- Sandoval, I. y M. Sáenz: "Metodología para la selección de aislamientos promotores de *Trichoderma* sp. para el control en el cultivo del tabaco", Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, MINAG, La Habana, [inédito], 1992.

Fitotecnia

Crecimiento y rendimiento de *Coffea canephora* manejado con diferentes números de vástagos en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa¹

Rogelio Ramos-Hernández,* Rolando Viñals-Núñez* y Francisco Rodríguez-Patterson*

Resumen

Para conocer el efecto que provoca el número de vástagos sobre algunas variables morfológicas y el rendimiento en plantaciones establecidas de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner se desarrolló un experimento en el período 2005-2009 en áreas de la Alcarraza, municipio de Sagua de Tánamo, provincia de Holguín, con cafetos de rendimientos inferiores a $0,2 \text{ t x ha}^{-1}$, plantados a una distancia de $3,5 \text{ m x } 3,5 \text{ m}$ en 1997, sobre un suelo pardo gleyzoso sin carbonatos. Se realizó la poda total a los cafetos y se conformaron los tratamientos con cuatro, cinco, seis y siete vástagos por tronco. Hasta los veinticuatro meses de ejecutada la poda no se encontraron diferencias significativas para el diámetro de la copa. La altura y el diámetro del tallo se mostraron inversamente proporcionales entre sí; la primera se incrementó con el mayor número de vástagos a la vez que se redujo la segunda. El rendimiento se incrementó hasta valores cercanos a las $2,0 \text{ t café oro x ha}^{-1}$ (acumulado en las dos primeras cosechas) en todos los tratamientos. Aunque no se encontraron diferencias significativas entre estos, en el rendimiento se observó la tendencia a su aumento con el incremento del número de vástagos. Cuando se rehabilita una plantación de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner en densidad de $816 \text{ plantas x ha}^{-1}$ se obtiene el mayor efecto económico ($\$14 477,44 \text{ x ha}^{-1}$) cuando se seleccionan seis vástagos por cada tronco.

Palabras clave: cafetos, vástagos, rendimiento, poda.

Abstract

To know the effect that causes the number of offsprings on some morphological variable and the yield in established plantations of *Coffea canephora* Pierre ex Froehner, an experiment was developed in the period 2005-2009 in areas of the Alcarraza, Sagua of Tánamo municipality, Holguín province, with coffees of inferior yields at $0,2 \text{ t x ha}^{-1}$, planted at $3.5 \text{ m x } 3.5 \text{ m}$ distance in the 1997 year, on a Brown gleyed soil without carbonates. The total pruning to the coffees was carried out and the treatments were conformed to 4; 5; 6 and 7 offsprings for trunk. Until the 24 months of having executed the pruning, they were not significant differences for the diameter of the cup. The height and the diameter of the shaft were shown inversely proportional to each other; the first one was increased at the same time with the biggest number of offsprings that decreased the second. The yield was increased until near values to the $2,0 \text{ t coffee berry x ha}^{-1}$ (accumulated in the first 2 harvests) in all the treatments. Although they were not significant differences among these, in the yield the tendency was observed to its increase with the increment of the number of offsprings. When it becomes rehabilitated a plantation of *Coffea canephora* Pierre ex Froehner in density of $816 \text{ plants x ha}^{-1}$, the biggest economic effect it is obtained ($\$14 477,44 \text{ x ha}^{-1}$) when 6 offsprings are selected by each trunk.

Key word: coffees, offsprings, yield, prunes.

Introducción

El alto potencial de rendimiento mostrado por la especie *Coffea canephora* ha hecho que su cultivo se in-

cremente en los últimos años debido a que responde a condiciones edafológicas y climáticas que restringen la plantación de la especie arábica.

¹ Recibido para publicación el 24 de diciembre de 2011. Aprobado el 2 de mayo de 2012.

* Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Velasco.

En nuestro país, como en el resto del mundo, la especie *Coffea canephora* representa la segunda de importancia económica, no solo por su volumen de producción, sino por el área cultivable (Pérez *et al.*, 2002). Constituye alrededor del 45 % de las áreas existentes de café en la Empresa Cafetalera Sagua; sin embargo, el manejo de las plantaciones establecidas es insuficiente, por lo que muestra rendimientos muy por debajo de su potencial productivo (Velázquez, 2010; comunicación personal).

En todo el territorio nacional se han aplicado medidas con vistas a la intensificación del cultivo de *Coffea canephora*; esta especie posibilita mayor rendimiento agrícola (Acevedo y Vilches, 1998).

Cabrera *et al.* (1998), en las condiciones del Tercer Frente, obtuvieron rendimientos promedio de 1,55 t x ha⁻¹ de café oro en clones seleccionados de *Coffea canephora*.

La poda de los cafetos es un aspecto muy importante para el incremento de los rendimientos, considerados muy bajos teniendo en cuenta las potencialidades agronómicas del *Coffea canephora*, y constituye una de las actividades más importantes en razón de ciclo biológico, según Yanick (1965), citado por Díaz (1990). Grave de Peralta *et al.* (1998) plantean que como resultado de la declinación de la producción, a partir de la cuarta cosecha y de la excesiva altura de la zona de producción es necesario aplicar cualquier método de poda, siendo lo más aconsejable la recepa total y la recepa en franjas por lo práctico de su realización.

En el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa se han realizado investigaciones sobre el manejo de *Coffea canephora*, pero siempre plantados con densidad de 1167 plantas x ha⁻¹ (Viñals, 2010; comunicación personal).

El objetivo del presente trabajo fue conocer el efecto que provoca el número de vástagos en plantaciones de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner establecidas con una densidad de 816 plantas x ha⁻¹ sobre algunas variables morfológicas y el rendimiento por área.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en áreas del banco de semillas de La Alcarraza, perteneciente a la Empresa Cafetalera Sagua. Su ejecución comenzó en octubre de 2005, en una cafetal de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner, variedad Robusta con ocho años de edad, si-

tuado a 320 msnm y plantado a 3,5 m x 3,5 m (densidad de 816 plantas x ha⁻¹) sobre un suelo pardo gleyzoso sin carbonatos (Hernández *et al.*, 1994).

Al concluir la cosecha de 2005 se realizó una regulación de sombra profunda, en las plantas de júpiter o piñón florido (*Gliricidia sepium*), los que se encontraban a una distancia de 4 m x 4 m, y se montó el experimento, que consistió en la poda total de todos los cafetos a la altura de 45 cm del suelo, eliminando todas las ramas por debajo del corte. Al alcanzar los hijos entre 15-20 cm de altura se procedió a su selección, quedando conformados los siguientes tratamientos:

- a) 4 vástagos x tronco⁻¹
- b) 5 vástagos x tronco⁻¹
- c) 6 vástagos x tronco⁻¹
- d) 7 vástagos x tronco⁻¹

Se conformaron parcelas experimentales de 20 plantas, considerando como plantas de cálculo los seis cafetos centrales. Los tratamientos se distribuyeron en un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas. Las atenciones culturales se realizaron de acuerdo con las *Instrucciones técnicas para el cultivo del café y el cacao* (MINAG, 1987).

Se realizaron evaluaciones morfológicas en marzo al primer y segundo año después del corte. A partir de la base de los vástagos en el tronco se evaluaron la altura, el diámetro del tallo y el de la copa.

A los dos años, después de la poda se evaluó el rendimiento por unidad de superficie en las dos primeras cosechas (2008 y 2009), para lo cual se recolectó el café cereza por cada tratamiento, y posteriormente se determinó el rendimiento industrial (este representó el 20,7 % de café oro con relación al café cereza).

A los datos obtenidos se les realizó análisis de varianza de clasificación doble y prueba de los rangos múltiples de Duncan, al existir diferencias significativas entre los tratamientos. Para la valoración económica se consideró:

Valor de la producción: según precios actuales, el 80% del café de primera calidad, por cuanto los clones que se utilizaron son producto de una mezcla seleccionada y reproducidos por vía vegetativa que originan granos grandes con buenas características para el despulpe. El otro 20 % se valoró como café de segunda calidad.

Costo de producción: costos de las labores agrotécnicas según cartas tecnológicas vigentes en la Empre-

sa Cafetalera Sagua de Tánamo para *Coffea canephora* rehabilitado, el costo de la recogida y la transportación hasta los centros de beneficio.

Resultados y discusión

Para el primer año, después de ejecutada la poda (Tabla 1) no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos estudiados, solo una tendencia al incremento de la altura en la medida en que aumentó el número de vástagos por tronco. Este comportamiento uniforme de los cafetos en la etapa de desarrollo puede compararse con los encontrados por Cortés y Rodríguez (1988), quienes determinaron poca diferencia en la primera fase de crecimiento de este arbusto, ya que al podarse y manejarse la sombra se obtiene un mejor aprovechamiento de la luz y la ventilación por los cafetos, ampliando su zona productiva.

Tabla 1. Efecto del número de vástagos en la morfología de los cafetos al primer año de efectuada la poda (cm)

Número de vástagos por tronco	Altura de los vástagos	Diámetro del tallo	Diámetro de la copa
4	125,33	1,66	78,03
5	124,91	1,68	76,94
6	126,10	1,73	71,64
7	126,82	1,71	71,83
CV (%)	7,81	5,75	7,79
ES	5,11 ns	0,05 ns	3,24 ns

Los resultados morfológicos en esta etapa permiten afirmar que no se ha producido aún la competencia por la luz, agua, nutrientes y espacio vital debido al poco desarrollo alcanzado por los cafetos, lo que reafirma las investigaciones de Yanick (1965), citado por Díaz (1990).

Al segundo año de evaluación se encontraron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos para la altura y el diámetro del tallo (Tabla 2). Se observó que a medida que se incrementó el número de vástagos la altura se incrementó y se redujo el diámetro del tallo, resultados que coinciden con los encontrados por Ramos *et al.* (2001) para cafetos de la especie arábica. Esto permite arribar a la consideración de que a partir de este momento se comienza a producir la competencia por la

luz, el agua, los nutrientes y el espacio vital debido al gran desarrollo alcanzado por los cafetos.

Tabla 2. Efecto del número de vástagos en la morfología de los cafetos al primer año de efectuada la poda (cm)

Número de vástagos por tronco	Altura de los vástagos	Diámetro del tallo	Diámetro de la copa
4	225,33 b	2,80 a	118,03
5	224,91 b	2,68 b	116,94
6	234,10 a	2,69 b	111,64
7	236,82 a	2,66 b	121,83
CV (%)	5,81	8,23	11,21
ES	3,11*	0,021*	5,92 ns

*Medias con letras iguales no difieren significativamente según dócima de Duncan para $p \leq 0,05$.

No hubo diferencias significativas entre las variantes estudiadas para el rendimiento obtenido en la primera y segunda cosecha después de efectuada la poda ni para el rendimiento acumulado de ambas (Tabla 3). No obstante, se observó la tendencia al incremento a medida que aumentó el número de vástagos. Resultados similares reportan Matiello *et al.* (1989), Díaz *et al.* (1990), Ramos *et al.* (2003) y Molina *et al.* (2006), los cuales encontraron una correlación alta y positiva de los rendimientos con el número de plantas por área. Estos superaron las 1,5 t café oro x ha⁻¹.

TABLA 3. Efecto del número de vástagos en el rendimiento de los cafetos (t café oro x ha⁻¹)

Número de vástagos por tronco	Primer año	Segundo año	Acumulado
4	0,67	1,29	1,96
5	0,71	1,32	2,02
6	0,70	1,35	2,06
7	0,69	1,33	2,01
CV (%)	20,07	18,51	19,56
ES	0,35 ns	0,68 ns	0,82 ns

Tabla 4. Valoración económica de los resultados (\$ x ha⁻¹)

Número de vástagos por tronco	Rendimiento acumulado (t x ha ⁻¹ x café cereza)	Valor de la producción	Costo de producción	Ganancia
4	9,8	25 869,55	12 094,90	13 774,65
5	10,1	26 661,48	12 465,15	14 196,33
6	10,3	27 189,42	12 711,98	14 477,44
7	10.0	26 397.50	12 341.73	14 055,77

Díaz *et al.* (2005) realizaron investigaciones relacionadas con estas temáticas en varias localidades de la zona cafetalera oriental de Cuba, y encontraron que para las densidades de 1667 plantas x ha⁻¹, en condiciones similares de manejo de la especie *canephora*, los rendimientos estuvieron en todos los casos por encima de 1,2 t café oro x ha⁻¹.

La valoración económica de los resultados se presenta en la *Tabla 4*. Se observa que se obtuvo ganancia en todos los tratamientos; no obstante, cuando se rehabilita una plantación de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner en densidad de 816 plantas x ha⁻¹ se obtiene el mayor efecto económico cuando se seleccionan seis vástagos por cada tronco después de la poda.

Conclusiones

- El número de vástagos no produjo un efecto significativo sobre las variables morfológicas en el primer año de realizada la poda de los cafetos. A los dos años se encontró mayor incremento en la altura y la reducción en el diámetro del tallo en la medida en que aumentó el número de vástagos por planta.
- En las plantaciones rehabilitadas de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner del macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, cultivadas en densidades de 816 plantas x ha⁻¹, la selección de seis vástagos por tronco después de la poda ofreció los mayores rendimientos por área (más de 2 t café oro x ha⁻¹), a la vez que se obtuvo el mayor efecto económico (\$14 477,44 x ha⁻¹).

Bibliografía

- Acevedo, A. y Vilches: Influencia de los deshijes en el rendimiento agrícola del café en la zona del Escambray. En: *Informe. Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao Tercer Frente*, Santiago de Cuba, 10 pp., 1998.
- Cabrera, Mireya; López, Catalina; Portilla, Mayra y C. Bustamante: Descripción de clones de *Coffea canephora* en el Tercer Frente, *Café Cacao* 1(1): 23-29, 1998.
- Cortés, Sara y Vicente Rodríguez: Dos marcos de plantación en el cultivo del cafeto (*Coffea arabica* L.) cultivar Caturra, *Cultivos Tropicales* 10(4): 22-31, 1988.
- Díaz, W.: Manejo de plantaciones de cafetos *Coffea arabica*, L. var. Caturra, en especial la poda y la regulación de sombra, [inédito], tesis doctoral, La Habana, MES, 1990.
- Díaz, W.; Arias, L. E.; Vázquez, E.; Molina, G.; Viñals, R.; Pérez, A. y L. Pérez: Manejo de la poda quinquenal de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner en la zona cafetalera oriental de Cuba. En: *Resúmenes III Simposio Internacional de Café y Cacao*, CUBACAFE, Santiago de Cuba, 2005.
- Hernández *et al.*: *Nueva versión de la clasificación genética de los suelos de Cuba*, Instituto de Suelos, La Habana, 75 pp., 1994.
- Grave de Peralta, G.; Díaz, W. y Maritza I. Rodríguez: Manejo de la poda y reducción gradual de los árboles de sombra en *Coffea canephora*, *Café Cacao* 1(1): 36-41, 1998.
- Matiello, J. B. *et al.*: Estudio de espacamento para cafeeiros conilon na Região Norte do Estado Rio de Janeiro, *Cafeicultura Moderna* 5:13, 1989.
- MINAG: *Instrucciones técnicas para el cultivo del café y el cacao*, DNCC, La Habana, 278 pp., 1987.

Molina, G.; Díaz, W.; Vázquez, E. y R. Reyes: Comportamiento de los rendimientos de cafetos *Coffea canephora* Pierre ex Froehner sometidos a poda de recepa y manejo intensivo de la sombra, *Café Cacao* 7(2): 15-22, 2006.

Pérez, L.; Camejo, R. y R. Viñals: Efectos del manejo de la poda y la reducción gradual de los árboles de sombra sobre el

rendimiento de *Coffea canephora* P., *Café Cacao* 3(3): 54-56, 2002.

Ramos, R.; Viñals, R. y R. Camejo: Influencia de tres distancias de plantación sobre el rendimiento por área en *Coffea arabica* L. variedad Isla 6-14, *Café Cacao* 2 (2): 21-24, 2001.

Producción de Injertos de Café

Centro Productor de Injertos de café, en el cual se proveen posturas injertadas de las variedades deseadas por los productores

PRODUCCIÓN DE INJERTOS DE CAFÉ

Centro Productor de Injertos de café, en el cual se proveen posturas injertadas de las variedades deseadas por los productores

FLUJO DE PRODUCCIÓN DE INJERTOS DE CAFÉ

Recolección y beneficio de la semilla

FLUJO DE PRODUCCIÓN DE INJERTOS DE CAFÉ

Inventario arbóreo y manejo en plantaciones establecidas de robusta bajo sistema de poda baja o recepa¹

Wilfredo Díaz-Hernández,* Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría,* Guillermo Molina-Arias,* Regulo Reyes-Galafé* y Rogelio Ramos-Hernández**

Resumen

El proyecto se desarrolló en los macizos montañosos Sierra Maestra y Nipe-Sagua-Baracoa entre 1996-2003, y posteriormente se generalizó en diferentes municipios cafeteros del oriente y centro del país para estudiar el manejo arbóreo y comportamiento en asociación con Coffea canephora. Se ubicaron tres sitios experimentales para facilitar el manejo y garantizar el aporte del conocimiento de los productores sobre las especies bajo estudio en La Mandarina, Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba; La Zarza, municipio de Sagua de Tánamo, y La Güira, municipio de Mayarí, ambos en la provincia de Holguín. Se combinó la asociación de las especies arbóreas con el manejo de C. canephora aplicando un sistema de poda baja o recepa, con la selección de brotes, desde tres hasta siete, dejando un testigo con poda de saneamiento. Se aplicaron diferentes tecnologías para el manejo de la sombra: tala total de las especies sobrantes e «indeseables» para los cafetos, levantamiento de las ramas maderables por encima de la copa de los cafetos, «esqueleteado» de los árboles corpulentos de sombra, Samanea saman (algarrobo), para alcanzar más de 1,0 t/ha de café oro, sin detrimento para la calidad del producto final y sin afectación del medio. Los rendimientos aumentan en sentido de la mayor densidad o cantidad de vástagos por planta, situándose entre 0,73 y 1,83 t x ha⁻¹. No hubo incidencias de plagas y enfermedades, y se restaura el equilibrio ecológico.

Palabras clave: *Coffea canephora, manejo de plantaciones, especies arbóreas, esqueleteado, rendimiento.*

Abstract

The project was developed in the solid mountainous Sierra Maestra and Nipe-Sagua-Baracoa between 1996-2003 years and later was generalized in different coffee municipalities of the oriental and central area from country, to study the arboreal management and low behavior the association with Coffea canephora. Three experimental places were located to facilitate the management and to guarantee the contribution of the producer's knowledge on the species during study: La Mandarina, Tercer Frente, Santiago de Cuba province; La Zarza, Sagua de Tánamo and La Güira, Mayarí both of Holguín province. Was combined the association of the arboreal species managing the C. canephora applying a lower pruning system or back cutting, with the buds selection, from three to seven, leaving a witness with reparation pruning. Different technologies were applied for the shade manage: total pruning of the spare and undesirable species for the coffees, rising of the timber branches above the coffees top, stout trees of shade skeletonization, alone in the case of the species Samanea saman, (carob tree), to reach more than 1.0 t/ha of coffee gold, without detriment for the quality of the final product and without affectation of the means. The yields increase in sense of the biggest density or quantity of offsprings for plant, between 0.73 and 1.83 t x ha⁻¹. There were not incidences of pests and diseases and the ecological balance is restored.

Key words: *Coffea canephora, management of plantations, arboreal species, esqueleteado, yield.*

¹ Recibido para publicación el 24 de diciembre de 2011. Aprobado el 2 de mayo de 2012.

* Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba.

** Sub-Estación de Investigaciones de Café y Cacao de Sagua de Tánamo, Holguín.

Introducción

El tema del manejo de los árboles de sombra en Cuba ha sido y sigue siendo muy controversial por las cantidades de horas sol que recibe el cafeto y por el estrés hídrico que se genera cuando se intervienen los árboles talando de forma total o entresacando algún número de ellos del área bajo manejo.

En Cuba se han manejado diferentes especies arbóreas para propiciar la mayor entrada de luz y aireación a los cafetos, a la vez que permiten el control fitosanitario y otras labores. Se destacan por su poder de regeneración el piñón florido (*Gliricidia sepium* (Jacq.) Kunth ex Walp) y leucaena (*Leucaena leucocephala* Lam De Wit); en menor escala se ha ensayado con el algarrobo (*Samanea saman* (Jacq.) Merrill) por el método del «esqueleteado» (Díaz *et al.*, 2003).

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp (piñón florido, júpiter, madre de cacao, matarratón, entre otros nombres locales que recibe) es una especie fijadora de nitrógeno que crece muy rápido. Prefiere altitudes por debajo de los 500 msnm, pero está presente en elevaciones de hasta 1600 msnm. Sus requisitos de lluvia van de 700 a 3700 mm con temperaturas entre 22 y 30 °C. Resiste muy bien el ataque de termitas. Produce leña de buena calidad y madera apropiada para muebles y herramientas. Sus hojas se utilizan como forraje para ganado, ofrece excelente sombra y controla los insectos indeseables. Es una excelente opción para la construcción de barreras y setos vivos y otros sistemas agroforestales.

El consumo de leña en los países centroamericanos varía desde 0,34 m³/año/persona en Belice, hasta 1,58 en Honduras (Corrales, 1998). Se estima que el 92 % de la madera cortada en la región centroamericana se utiliza como leña, para consumo doméstico o industrial. En Guatemala este valor alcanza el 96 % (Giro, 1998). Esta no es la única causa de la deforestación, pero sí una de las principales.

En Cuba la regulación gradual de los árboles de sombra, en correspondencia con las exigencias de cada lugar y la aplicación del sistema de poda según el estado de producción, posibilita la obtención de hasta tres cuerdas de madera por cordel cuadrado, siendo la mayor parte aprovechada como combustible (Grave de Peralta *et al.*, 1998).

Si se considera lo señalado por la FAO (1992) que en América Latina y el Caribe alrededor del 60 % de toda la población depende preferiblemente de la leña como fuente de energía, entonces el manejo de la poda, los ár-

boles de sombra y el cafeto recobran interés social para las condiciones actuales de Cuba (Díaz *et al.*, 2003).

Díaz y Reyes (1994) señalan que el manejo combinado de los árboles de sombra y de cafetos en *Coffea canephora* brinda una opción para el aprovechamiento de los recursos energéticos de una localidad sin dañar el ecosistema.

Entre el 10 y el 15 % de los ingresos económicos de un pequeño caficultor provienen de productos derivados de la sombra como frutos, leña o madera (Medina, 1999).

La investigación se dirigió al estudio y perfeccionamiento de diferentes modalidades de manejo de los árboles de sombra, combinados con la poda de los cafetos, para brindar al productor una tecnología integrada por diferentes aspectos que componen la opción principal para el manejo de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner en condiciones de agricultura sostenible, producción de café con bajos insumos y cuidado ecológico de los escenarios territoriales; propiciar con el manejo intensivo de los árboles de sombra en plantaciones establecidas mayor incidencia de la luz solar para acelerar los procesos fisiológicos del cafeto e incrementar los rendimientos por plantas y unidad de superficie, en el orden de 1 t x ha⁻¹ en el escenario de los productores; proponer una tecnología para el manejo de la sombra en nuevas plantaciones que garantice mayor incidencia de la luz solar por espacio vital del cafeto y obtener rendimientos superiores a los de las plantaciones establecidas (1,5 en fase de investigación y 1,0 t x ha en el contexto de los productores); y garantizar, con el manejo de los árboles de sombra y la poda de cafetos en plantaciones establecidas de *Coffea canephora*, madera para diferentes usos, en especial con interés energético, económico y sustentable.

Materiales y métodos

El proyecto se desarrolló en los macizos montañosos Sierra Maestra y Nipe-Sagua-Baracoa entre 1996 y 2003, y posteriormente se generalizó en diferentes municipios cafeteros del oriente y centro del país para estudiar el manejo arbóreo y comportamiento en asociación con *Coffea canephora*. Se ubicaron tres sitios experimentales para facilitar el manejo y garantizar el aporte del conocimiento de los productores sobre las especies bajo estudio en La Mandarina, Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba; La Zarza, municipio de Sagua de Tánamo y La Güira, municipio de Mayarí, ambos de la provincia de Holguín. Se combinó la asociación de las especies arbóreas con el manejo de *C. ca-*

nephora aplicando un sistema de poda baja o recepa, seleccionando de tres a siete vástagos por cada planta podada y se dejó un testigo con poda de saneamiento.

Se aplicaron diferentes tecnologías para el manejo de los árboles de sombra: tala total de las especies sobrantes e «indeseables» para los cafetos, levantamiento de las ramas maderables por encima de la copa de los cafetos, «esqueleteado» de los árboles corpulentos de sombra, solo en la especie *Samanea saman* (Jacq.) Merrill (algarrobo). El aprovechamiento de los residuos de las especies arbóreas manejadas se cubicaron y midieron en «cuerdas de leña» para el uso energético, y en metro cúbico para el caso de la madera rolliza y otros surtidos. La hojarasca, madera fina y otros residuos fueron cortados, repiqueteados y acordados en las laderas como arroje al suelo para control de arvenses, erosión y la humedad del suelo. El rendimiento de los cafetos se evaluó en t x ha⁻¹ de café oro.

Resultados y discusión

Los árboles de sombra del área en estudio durante la conducción del período experimental se eliminaron en los tres sitios gradualmente hasta dejar al final solo el 25,58 % (sitio La Güira), que fue el que redujo más drásticamente los árboles de sombra, es decir, hasta dejar de forma definitiva la cuarta parte de la cantidad que existían al inicio del manejo, criterio muy controversial sobre el cultivo del cafeto en las condiciones edafoclimáticas de Cuba, donde el productor cree que hay que dejar mayor porcentaje arbóreo para garantizar la fructificación y la calidad final del producto.

A pesar de la cantidad menor de árboles, al final del manejo no hubo detrimento en la calidad del café cosechado, ni en los tenores organolépticos de la bebida.

En La Mandarina se dejó al final el 50 % de los árboles que había al inicio, y en La Zarza terminó el manejo con el 54,7 % (aproximadamente el 55 %). En estos dos sitios quitaron la mitad de los árboles existentes al inicio del manejo, y tampoco hubo detrimento en la calidad del producto comercial ni en la bebida.

Cada año, al inicio del período de manejo de la plantación se inventariaba el componente arbóreo y se determinaba la cantidad de árboles a talar o regular el ramaje que incidieran sobre los cafetos para garantizar la cifra final deseada, la luminosidad requerida y la ventilación necesaria. Se evaluaban los diferentes aportes del surtido arbóreo y se incorporaba al suelo los remanentes no comerciales.

Después de la cosecha, en cada año se podaban los árboles siguiendo el método que cada especie requiere, según las condiciones edafoclimáticas de cada sitio y el conocimiento de los productores sobre la especie, hasta dejar definitivamente la plantación manejada en los tres primeros años de iniciada la investigación.

Al analizar el resultado del rendimiento del sistema combinado del manejo de los árboles de sombra con la poda de los cafetos (*Tabla 1*), se observó que durante la cuarta cosecha en las condiciones experimentales resultó ser la mejor, ya que a partir de esta los cafetos empiezan a declinar la producción hasta que se reinicie el ciclo de manejo.

Tabla 1 Resultados productivos de la asociación manejo de las especies arbóreas combinados con el sistema de poda baja o recepa de los cafetos *Coffea canephora*

Sistema de manejo	Rendimiento más alto alcanzado
Asociación: Gliricidia + Robusta	1,64 a
Asociación: Samanea + Robusta	2,84 a
Asociación de diferentes especies arbóreas + Robusta	2,35 a

*Selección del mejor tratamiento de tres experimentos de manejo con diferentes especies arbóreas asociadas con *C. canephora*.

La combinación de tres tratamientos de *Samanea saman* asociados con la poda de *C. canephora* benefició el

tratamiento tres 'esqueleteado' del árbol de sombra sobre el resto de los tratamientos con 2.84 t x ha; seguido del

manejo de diferentes especies arbóreas asociadas con en manejo de *C. canephora* con 2.35 t x ha y en último lugar la asociación de *G. sepium* + Robusta con 1.64 t x ha; todos por encima de 1 t x ha, lo que indica las bondades del manejo arbóreo asociados al *C. canephora*.

Estos resultados coinciden con Grave de Peralta *et al.* (1998), Díaz *et al.* (2002) y Díaz (2003), quienes trabajando en condiciones semejantes en los sitios mencionados encontraron resultados equivalentes y apuntaron que para las condiciones de estos sitios el café Robusta tiene buen comportamiento en el rendimiento cuando se manejan de forma adecuada los árboles de sombra y la poda de los cafetos (Tabla 2).

Tabla 2. Rendimiento de *Coffea canephora* bajo sistema de poda baja o recepa

Número de vástagos por planta	Resultados cuarta cosecha
Tres vástagos	1,54 b c
Cuatro vástagos	1,78 b
Cinco vástagos	2,06 ab
Seis vástagos	2,36 a
Siete vástagos	2,05 ab
	ES: 0,590*** CV: 10,03 %

* Letras desiguales difieren significativamente al 1 %.

El rendimiento de *Coffea canephora*, en estas condiciones, se incrementa con el aumento del número de vástagos, resultando mejores tratamientos (cinco, seis y siete vástagos); el tratamiento de seis vástagos resultó ser el mejor que difiere significativamente con tres y cuatro vástagos; estos resultados coinciden con los de Arias *et al.* (2002) y Díaz, (2003).

Al analizar el inventario arbóreo (Tabla 3) y el manejo de las diferentes especies encontramos que el sitio La Güira realizó el manejo más drástico por la cantidad de árboles que taló durante los tres primeros años del manejo, hasta dejar al final el 25,58 %, es decir, la cuarta parte de los que había al inicio. De la especie *G. sepium* dejó menos de la quinta parte. *M. indica* valoró que eran de variedades de poco uso en las serranías, individuos

viejos y enfermos, y los quitó a todos. Por supuesto, al valorar a *P. americana* como frutal de gran valor nutricional los dejó, igual que la *S. saman*, pero a esta especie le aplicó manejo de levantamiento de las ramas, tres metros sobre la copa de los cafetos. *F. membranacea* es una especie perjudicial para los cafetos que compite en agua y nutrientes, y los quitó a todos, dejando el cafetal solo con las especies que debía tener acorde con los requerimientos de luminosidad y aireación, y con ello propiciar los procesos fisiológicos para incrementar el rendimiento y la eficiencia productiva de la plantación, que corrobora Janick (1965) citado por Díaz *et al.* (2003).

La poda de los árboles de sombra y cafetos permitió extraer del área 4,8 m³ de madera rolliza para varios usos, y 7,0 m³ de leña respectivamente durante el montaje y desarrollo del experimento (Tabla 4).

En el sitio La Mandarina el manejo duró cuatro años. Se dejó la mitad de los árboles de la especie *G. sepium*; se talaron y aprovecharon para la comercialización industrial de la madera todos los *C. odorata* existentes por ser madera exportable de gran valor comercial; se dejaron *P. americana* y *S. saman*, por iguales razones antes comentadas, y se quitaron los *F. membranacea* también por igual razón ya tratada.

El sistema aportó en este sitio 5,3 m³ de madera rolliza y 3,5 m³ de leña. Por último, en el sitio La Zarza (Tabla 5) se dejó algo menos de la mitad de los *G. sepium*; se dejó a *E. poeppigiana* por ser esta una especie idónea para el desarrollo del cultivo del cafeto en la zona, propicia gran cantidad de hojarasca e incorpora nitrógeno al suelo y la MO. De igual forma se dejaron los árboles de cacao, que es una especie comercial y no compite con el cafeto, y se comercializa como otro rubro exportable, además de sus cualidades alimenticias y nutricionales. *A. muricata* se dejó por ser especie frutal de gran valor para la zona. *G. ulmifolia* se quitó por ser especie competitiva con el cafeto, al igual que *S. bombin*, que solo se dejó el 33 %, tal vez por razones de no dejar completamente a los cafetos a plena exposición solar en el espacio vital donde estaban esos árboles. En resumen, este sitio dejó poco más de la mitad de los árboles que había al inicio del manejo. Estos resultados están en correspondencia con los reportados por Díaz *et al.* (2003).

La poda de los árboles de sombra y cafetos permitió extraer del área 0,6 m³ de madera rolliza para varios usos comerciales, y 3,0 m³ de leña con alto valor energético, respectivamente, durante el montaje y desarrollo del experimento.

Tabla 3. Inventario arbóreo y resultado final del manejo de árboles x ha x año y especie (sitio La Güira)

<i>Especies arbóreas</i>	<i>Enero/1998</i>	<i>Enero/1999</i>	<i>Enero/2000</i>	<i>Porciento 1998/2000</i>
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp. (piñón florido)	96	72	18	18,75
<i>Mangifera indica</i> L. (mango)	14	6	0	0
<i>Persea americana</i> L. (aguacate)	9	9	9	100
<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merrill. (algarrobo)	6	6	6	100
<i>Ficus membranacea</i> C. Wrigh. (jagüey)	4	4	0	0
Total	129	97	33	25,58

Tabla 4. Inventario arbóreo y resultado final del manejo de árboles x ha x año y especie (sitio experimental La Mandarina)

<i>Especies arbóreas</i>	<i>Época de manejo/cantidad de individuos</i>				<i>Porciento (98/01)</i>
	<i>Enero/98</i>	<i>Enero/99</i>	<i>Enero/00</i>	<i>Enero/01</i>	
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp. (piñón florido)	102	81	63	51	50
<i>Cedrela odorata</i> L. (cedro)	15	3	0	0	0
<i>Persea americana</i> L. (aguacate)	6	6	6	6	100
<i>Samanea sqaman</i> (Jacq.) Merrill. (algarrobo)	12	12	12	12	100
<i>Ficus membranacea</i> C. Wrigh. (jagüey)	3	3	0	0	0
Total	138	105	81	69	50

Tabla 5. Inventario arbóreo y resultado final del manejo de árboles x ha x año y especie (sitio experimental La Zarza)

<i>Especies arbóreas</i>	<i>Cantidad inicial (1998)</i>	<i>Cantidad final (2000)</i>	<i>Porciento al final</i>
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq) Kunth ex Walp. (júpiter)	38	18	47
<i>Erythrina poeppigiana</i> (búcaro)	1	1	100
<i>Theobroma cacao</i> L. (cacao)	8	8	100
<i>Annona muricata</i> (anón)	1	1	100
<i>Guasuma ulmifolia</i> (guásima)	2	0	0
<i>Spondia mombin</i> (jobo)	3	1	33
Total	53	29	55

Los resultados de la valoración económica (Tabla 6) mostraron que el surtido de la madera fue superior en la asociación *Saman* + Robusta, seguido de *G. sepium* + Robusta, y en última instancia se situó el manejo de diferentes especies arbóreas + Robusta. En el primer caso debido a

que se talaron árboles sobrantes acorde con la densidad deseada para la plantación. Estos resultados concuerdan con lo planteado por Díaz y Reyes (1994), quienes dicen que el manejo de los árboles de sombra y la poda de los cafetos producen madera con valor energético y para otros usos.

Tabla 6. Evaluación económica de los diferentes surtidos de madera y el rendimiento del café comercial durante la cuarta cosecha

Sistema de manejo	Producción de los surtidos: madera y leña (m ³) y café (t x ha ⁻¹)	Costo de producción (pesos)	Valor de la producción (pesos)	Ganancia (pesos)
Asociación: <i>Gliricidia</i> + Robusta	Madera: 5,3 m ³ Leña: 3,5 m ³ Café: 1,64	1814,38	9979,31	8164,93
Asociación: <i>Samanea</i> + Robusta	Madera: 4,8 m ³ Leña: 7,0 m ³ Café: 2,84	3454,61	24 828,70	21 374,09
Asociación: diferentes especies arbóreas + Robusta	Madera: 0,6 m ³ Leña: 3,0 m ³ Café: 2,35	2934,25	21 172,36	18 238,11

La producción de leña dependió de la intensidad de la intervención sobre los árboles, manteniéndose con cifras similares en las podas de los cafetos y la asociación de las especies arbóreas en los sitios La Mandarina y La Zarza, y el doble de la producción de estos en el sitio La Güira. En este caso pudo deberse a que la intensidad en el manejo fue superior con la tendencia de duplicar el manejo de los anteriores.

El costo de la producción de la madera está en relación con el costo de las jornadas empleadas en el manejo, así como los insumos necesarios para ello, y bajo el principio de que a mayor producción más gastos. Estos resultados concuerdan con los de Díaz (1990), quien obtuvo mayor producción en los tratamientos con mayores costos de producción en *Coffea arabica* L., y con Díaz *et al.* (2003) en *Coffea canephora* en condiciones similares.

Como se aprecia, los surtidos forestales y la producción de los cafetos fueron altamente rentables en todos los manejos, lo que corrobora lo señalado por Díaz *et al.* (2003).

Conclusiones

- El manejo de árboles corpulentos de sombra *Samanea saman* (Jacq.) Merrill (algarrobo) propició rendimientos de 2,84 t x ha⁻¹ de café oro, cuando se combinó el método del «esqueleteado» con la poda baja o de recepa total de *C. canephora*, promedio de cuatro cosechas.
- En plantaciones establecidas de *C. canephora* con exceso de árboles de sombra, el manejo gradual hasta dejar el 25,58 % de los árboles que había inicialmente no provocó afectaciones en la respuesta de los cafetos ante la poda, calidad del producto final, ni alteró las condiciones del medio.
- El rendimiento de *C. canephora* en estas condiciones se incrementa con el aumento del número de vástagos por planta.
- La evaluación económica bajo los diferentes manejos de *C. canephora* de forma general evidenció valores altos de ganancia, lo que demuestra que es factible producir este tipo de café con la tecnología de manejo de

las diferentes especies arbóreas hasta dejar entre el 25 y 50% de los árboles que había al inicio del manejo.

BIBLIOGRAFÍA

- Arias, L.; Mayra Aldazábal; Verdecia, J.; Viltres, E. y F. Celeiro: Comportamiento del rendimiento y algunos de sus componentes en el cultivo del cafeto *Coffea canephora* Pierre ex Froehner bajo diferentes ejes ortotrópicos, *Café Cacao* 3(3): 21-22, 2002.
- Corrales, L.: *Recursos boscosos. Estado del ambiente y los recursos naturales en Centroamérica*, Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), pp. 91-110, 1998.
- Díaz, W.: Manejo de plantaciones de cafetos *Coffea arabica* L. variedad Caturra, en especial la poda y la regulación de sombra [inédito] tesis doctoral, La Habana, MES, 1990.
- Díaz, W.; Molina, G. y E. Vázquez: Valoración económica del manejo (*Saman* + café) de una plantación establecida de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner, *Café Cacao* 3(3): 15-17, 2002.
- Díaz, W. y R. Reyes: Manejo intensivo de *Samanea saman* (Jack.) Merrill por el método de "esqueleteado"; aporte energético e influencia en la composición florística bajo *Coffea canephora*. En: *I Taller Internacional sobre Producción Cafetalera*. Café 94, Bayamo, ISCAB, MES, p. 47, 1994.
- Díaz et al.: Establecimiento y manejo de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner. En: *Informe Final del Proyecto Nacional Científico-Técnico*, La Habana, 100 pp., 2003.
- FAO: La escasez aguda y el déficit de leña, En *Recursos forestales y su desarrollo*, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, 44 pp., 1992.
- Giro, P.: *Uso racional de los recursos vivientes en Centroamérica*, Unión Mundial para la Naturaleza, Oficina Regional para Meso América (UICN-ORMA), 108 pp., 1998.
- Grave de Peralta, G.; Díaz, W. y Maritza Rodríguez: Manejo de la poda y la reducción gradual de los árboles de sombra en *Coffea canephora*, *Café Cacao* 1(1): 36-41, 1998.
- Medina, B.: Sistemas agroforestales en café, *El Cafetal* 1(8): 18-19, 1999.

CONTROL DE LA COSECHA Y CALIDAD DE LA RECOGIDA DEL CAFÉ

En la producción de café una de las actividades más costosas, lo representa la cosecha. La que se estima entre el 40-60% del costo.

¿Cómo prepararse para la cosecha?

- Registrar la fecha e intensidad de cada floración y hacer el registro de lluvias por fecha.
- Hacer el estimado estadístico matemático de la producción existente.
- Elaborar e programa y el presupuesto de la cosecha.

¿Cómo organizar mejor la ejecución de la cosecha?

- Definir la cantidad de latas a recoger, el ritmo diario y los insumos necesarios.
- Disponibilidad y manejo de la fuerza existente.
- Seguimiento decenal de la cosecha a todos los niveles.

¿Cómo controlar la maduración durante la cosecha?

- Determinando los intervalos, los momentos y los picos de cosecha.
- Recoger todos los granos aptos para cosechar.
- Realizando un muestreo decenal para determinar el nivel de maduración

Desarrollo de posturas de cafetos en tubetes con diferentes sustratos¹

Norlan Moran-Rodríguez,* Felipe Martínez-Suárez* y Carlos Alberto Bustamante-González*

Resumen

La investigación se desarrolló en el vivero de la Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, con el objetivo de evaluar el efecto de fuentes de abono orgánico y la inclusión de la litonita nacional, la zeolita y las micorrizas en el desarrollo de posturas de cafetos (*Coffea arabica* L.) variedad 'Isla 5-15' producidas en tubetes de 120 cm³ de capacidad, en cobertizo de malla zaharan. En un diseño completamente aleatorizado con esquema factorial de 3 x 6 con dos testigos de referencia se estudió el efecto de dos factores: 1) tres fuentes de abono orgánico (humus de lombriz, pulpa de café y cachaza); 2) inclusión de litonita (0; 10; 20 y 30 %), zeolita (20 %) y EcoMic en el sustrato. Como testigo se usó la mezcla suelo/abono orgánico 3/1 (v/v) en bolsas y en tubetes. A los seis meses posteriores al trasplante se evaluaron la altura, el diámetro del tallo, el número de pares de hojas, el área foliar y la masa seca. La cachaza fue la fuente de abono orgánico que propició el mejor crecimiento de las posturas con un incremento del 71,84 % de la altura, el 231,64 % del área foliar y el 64,66 % de la masa seca con relación al testigo en tubetes. Entre los componentes del sustrato se alcanzó el mejor crecimiento con la inclusión de un 20 % de zeolita, lo que incrementó la altura en un 61,98 %, el área foliar en el 207,62 % y la masa seca en el 56,99 % con relación al testigo en tubetes.

Palabras clave: tubetes, vivero, sustrato, abono orgánico, *Coffea arabica*.

Introducción

La necesidad permanente de la caficultura nacional de aumentar su eficiencia productiva acompañada de reducción de los costos de producción anhela una mayor competitividad. Esto se logra con el desarrollo de nuevas

Abstract

The investigation was developed in the nursery of the Estación Experimental Agro-Forestal III Frente, Santiago de Cuba province, to value the effect of the organic manure sources and the inclusion of the national Litonite, the Zeolite and the Mycorrhizas in the coffee seedlings (*Coffea arabica* L.) var. 'Island 5-15' development, taken place in plugs of 120 cm³ of capacity, in shed of mesh zaharan. In a design totally randomized with factorial outline of 3 x 6 with two reference witness. The effect of two factors was studied: 1) three sources of organic manure (worm humus, coffee pulp and filter cake) and 2) inclusion of Litonite (0; 10; 20 and 30%), Zeolite (20%) and EcoMic[®] in the substratum. As witness the mixture soil/organic manure was used 3/1 (v/v) in bags and in plugs. At the 6 later months to the transplant were evaluated: the height, the diameter of the stalk, the number of leaves even, the foliate area and the dry mass. The filter cake was the source of organic manure that propitiated the best growth in the postures with an increment of 71,84% of the height, 231,64% of the foliate area and 64,66% of the dry mass with relationship to the witness in plugs. Among the components of the substratum the best growth was reached with the inclusion 20% of Zeolite, what increased the height in 61,98%, the foliate area in 207,62% and the dry mass in 56,99% with relationship to the witness in plugs.

Key words: plugs, nursery, substratum, organic manure, *Coffea arabica*.

tecnologías, buscando siempre innovaciones que propicien calidad en las posturas y reducción de costos. La forma más tradicional de producir posturas de cafetos es utilizando un sustrato constituido por una mezcla de tierra: materia orgánica 3:1, a la cual se le añade fertili-

¹ Recibido para publicación el 24 de diciembre de 2011. Aprobado el 2 de mayo de 2012.

* Estación Experimental Forestal UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba, nmoran@ecicc.ciges.inf.cu

zante y se acondiciona en bolsas plásticas de polietileno. Actualmente en nuestra área se producen posturas de cafetos en recipientes de menor tamaño denominados *tubetes*, con características comparables a las posturas producidas por el sistema tradicional (González, 2001 y Vallone *et al.*, 2010). Los tubetes fueron desarrollados por Estados Unidos hacia 1975 para la propagación de especies forestales (Mendes, 1999). Es un cono de polipropileno de capacidad variable, con estrías internas a lo largo del tubo y abierto en la parte superior e inferior. Las estrías sirven para orientar las raíces hacia abajo y facilitan la separación del «pilón» de las paredes del «cono» cuando se trasplanta. La abertura inferior detiene el crecimiento de las raíces. Una vez que estas llegan a la entrada de luz aumenta su crecimiento, produciéndose una especie de «fotópoda» que incrementa el volumen radicular. El orificio superior está rodeado por una pestaña o borde que sirve para que el tubete sea suspendido en estructuras o «camas» en forma de cuadrículas. Así se evita la reinfestación del sustrato ya tratado (Guzmán, 2006, Obando, 2007; ACTAF, 2010; Agromat, 2011).

Para la producción de posturas en tubetes el sustrato ocupa la mayor atención, pues este deberá dar soporte para el desarrollo de la planta durante el período de su producción, propiciando una postura saludable, con buen desarrollo radicular y buena relación parte aérea/raíz (Días y Melo, 2009). En este sentido existe una búsqueda del sustrato con características físicas y químicas deseables, nutrición equilibrada y tamaño de tubete adecuado para la producción de posturas de calidad que propicien buen prendimiento y desarrollo en el campo (Melo *et al.*, 2003 y Avilés, 2008). Esta investigación fue realizada con el objetivo de evaluar el efecto de fuentes de abono orgánico y la inclusión de la litonita nacional, la zeolita y las micorrizas en el desarrollo de posturas de cafetos (*Coffea arabica* L.) producidas en tubetes de 120 cm³ de capacidad volumétrica.

Materiales y métodos

El experimento se llevó a cabo en el vivero de la Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, durante el período de septiembre de 2010 a abril de 2011, utilizando el cultivar 'Isla 5-15' en tubetes de 120 cm³ de capacidad volumétrica. En un diseño en bloques al azar con un esquema factorial modificado o con tes-

tigo de referencia (Expósito y col., 2005) 3 x 6 x 2, tres fuentes de abono orgánico (humus de lombriz (HL), pulpa de café (PC) y cachaza (CZ)), seis tipos de mezclas: inclusión de 0 litonita (M1); 10 (M2); 20 (M3) y el 30 % (M4), además del 20 % de zeolita (M5) y EcoMic (M6) en el sustrato, y dos testigos de referencia, con 40 plantas por parcelas. En el caso de los testigos se usó la mezcla suelo/abono orgánico 3/1 (v/v) en bolsas y en tubetes. Las semillas fueron germinadas en arena y trasplantadas a los tubetes cuando alcanzaron el estado de fosforito. A los ciento ochenta días posteriores al trasplante se evaluaron las variables la altura, el diámetro del tallo, el número de pares de hojas, el área foliar y la masa seca. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza y los factores significativos analizados por el test de Duncan con un nivel de significación del 5 % de probabilidad.

Resultados y discusión

El análisis de varianza según el test F evidencia que la fuente de abono orgánico tuvo efecto significativo a un 0,1 % de probabilidad en todas las variables analizadas. La inclusión de la litonita, la zeolita y el EcoMic en las mezclas muestran diferencias estadísticas a un 0,1 % de probabilidad para todas las variables con excepción de los pares de hojas. Hubo interacción significativa para la fuente de abono orgánico y las mezclas en el diámetro, masa seca total y área foliar a una probabilidad del 0,5; 0,1 y 0,1 %, respectivamente. En el caso de los testigos de referencias se observaron diferencias a un 0,1% de probabilidad, respecto a los tratamientos factoriales, para todas las variables (Tabla 1).

En los resultados para la altura se evidencia que la mejor fuente de abono orgánico fue la cachaza; de las mezclas los mejores efectos se producen con un 20 % de zeolita y 30 % de limonita. Aunque estos resultados son superiores al obtenido en el testigo en tubete, son inferiores a los del testigo en bolsa (Fig. 1).

El análisis del diámetro indica que los mejores tratamientos son a base de cachaza con la inclusión del 20 % de zeolita y el 10; 20; o 30 % de litonita en las mezclas. Al comparar estos con los testigos observamos que los resultados son superiores que los del testigo en tubete, pero menores que los del testigo en bolsa (Figs. 2 y 3).

Tabla 1. Resumen del análisis de varianza para altura, diámetro, masa seca total (MST), pares de hojas y área foliar (AF)

Cuadrados medios						
Fuente de variación	GL	Altura	Diámetro	MST	Pares de hojas	AF
Abono orgánico (A)	2	435,1367***	0,1106***	426,50***	10,0391***	108 621,10***
Mezclas (M)	5	18,9539***	0,0039***	36,93***	0,3923	5039,90***
A x M	10	3,3037	0,0018*	48,48***	0,3455	2066,80***
Tratamiento factorial	17	58,7106***	0,0152***	89,56***	1,4997***	15477,04***
Testigo vs. tratamiento factorial	2	585,9102***	0,0741***	1090,79***	15,2402***	256759,40***
Total de tratamientos	19	114,2053***	0,0214***	194,95***	2,9461***	40875,18***
Error exp.	180	2,0906	0,0008	0,0144	0,4383	525,4778
CV (%)		11,61	10,00	11,46	11,08	16,21
ES _{Total trat.}		0,4572	0,0088	0,0380	0,2094	7,2490

*, **, *** Significación de un 5, 1 y 0,1 %, respectivamente, según el test F.

Letras iguales no difieren entre sí según test de Duncan a un 5% de probabilidad.

Fig. 1. Valores medios en altura de la planta para el abono orgánico, las mezclas y los testigos.

Letras iguales no difieren entre sí según test de Duncan a un 5% de probabilidad.

Fig. 2. Valores medios en diámetro de la planta para la interacción abono orgánico vs. mezclas.

Letras iguales no difieren entre sí según test de Duncan a un 5% de probabilidad.

Fig. 3. Valores medios en diámetro de la planta para los mejores tratamientos vs. testigos.

Los mayores valores de masa seca total se obtienen en los tratamientos con un 80 % cachaza-20 % litonita, 80 % cachaza-20 % zeolita y 100 % humus de lombriz. Dichos valores son superiores a los obtenidos en el testigo en tubetes; sin embargo, el testigo en bolsa muestra valores superiores (Figs. 4 y 5).

En el caso de los pares de hojas las mejores fuentes de abono orgánico resultaron ser el humus de lombriz y la cachaza. La comparación de los tratamientos de estas fuentes de abonos orgánicos con los testigos muestran

que en los tratamientos 70 % humus de lombriz-30 % litonita, 100 % cachaza, 80 % cachaza-20 % litonita, 70 % cachaza-30 % litonita y 80 % cachaza-20 % zeolita se obtienen valores estadísticamente iguales que cuando se usan las bolsas como testigo (Figs. 6 y 7).

Los mejores resultados del área foliar (AF) se obtienen en los tratamientos con 100 % humus de lombriz y 80 % cachaza-20 % litonita. Estos valores son inferiores a los obtenidos en el testigo en bolsa, pero al mismo tiempo superiores a los del testigo en tubetes (Figs. 8 y 9).

Fig. 4. Valores medios en masa seca total (MST) de la planta para la interacción abono orgánico vs. mezclas.

Letras iguales no difieren entre sí según test de Duncan a un 5% de probabilidad.

Fig. 5. Valores medios en masa seca total (MST) de la planta para los mejores tratamientos vs. testigos.

Letras iguales no difieren entre sí según test de Duncan a un 5% de probabilidad.

Fig. 6. Valores medios en pares de hojas de la planta para las fuentes de abono orgánico.

Letras iguales no difieren entre sí según test de Duncan a un 5% de probabilidad.

Fig. 7. Valores medios en pares de hojas de la planta para los mejores tratamientos vs. testigos.

Letras iguales no difieren entre sí según test de Duncan a un 5% de probabilidad.

Fig. 8. Valores medios en área foliar (AF) de la planta para la interacción abono orgánico vs. mezclas.

Letras iguales no difieren entre sí según test de Duncan a un 5% de probabilidad.

Fig. 9. Valores medios en área foliar (AF) de la planta para los mejores tratamientos vs. testigos.

Estos resultados muestran que se deben seguir investigando los sustratos para las condiciones de Cuba. La zeolita sin cargar puede ser superior para este cultivo que la litonita cargada. En el caso del *humus* de lombriz, tal vez por ser de más fácil liberación los nutrientes, no causó el efecto deseado.

Conclusiones

- La cachaza fue la fuente de abono orgánico que propició el mejor crecimiento de las posturas con un incremento del 71,84 % de la altura, el 231,64 % del área foliar y el 64,66 % de la masa seca con relación al testigo en tubetes.
- Entre los componentes del sustrato se alcanzó el mejor crecimiento con la inclusión de un 20 % de zeolita, la que incrementó la altura en un 61,98 %, el área foliar en un 207,62 % y la masa seca en un 56,99 % con relación al testigo en tubetes.
- Con respecto al bolso, el desarrollo obtenido es superior que el resto de los tratamientos, por lo que debemos profundizar el estudio para obtener la mezcla deseada.

Bibliografía

- ACTAF: Beneficios de la producción de posturas en tubetes plásticos. (3), p. 3, 2010.
- AGROMAT EIRL: Material para la agricultura tecnificada, 2011. Disponible en: <http://www.agromatperu.com> (consultado: 4 de mayo de 2011).
- Avilés, J. L. B.: "Producción de almácigos de café en tubetes en tres sustratos y tres tipos de fertilización" [inédito], tesis de grado, Escuela Agrícola Panamericana, Ciencia y Producción Agropecuaria, 20 pp., 2008.

- Dias, R. y B. de Melo: Proporção de material orgânico no substrato artificial para a produção de mudas de cafeeiro em tubetes, *Ciênc. agrotec.*, Lavras, vol. 33 (1): 144-152, 2009.
- Expósito, I.; Gardón, D.; Peña, E. y I. Ruesga: *Libro de experimentación agrícola*, Editorial Universitaria, 2005.
- González, D. O.: "Comparación entre la bolsa y el 'cono macetero' o 'tubete' en la producción de plantas de café" [inédito], tesis de grado, Escuela Agrícola Panamericana, Ciencia y Producción Agropecuaria, 30 pp., 2001.
- Guzmán, E. A.: El "tubete" o cono macetero, interesante sistema para producción de plantas de café, *Foro Cafetalero*, vol. 1 (2), octubre 2005-marzo 2006.
- Melo, B. D.; Mendes, A. N. G.; Guimarães, P. T. G. y F. P. Dias: Substratos, fontes e doses de P2O5 na produção de mudas de cafeeiro (*Coffea arabica* L.) em tubetes, *Biosci. J. Urberlândia*, vol. 12 (2): 35-44, 2003.
- Mendes, A. F.: Produção de mudas de cafeeiros em tubetes, 1999. Disponible en: <http://www.cpt.com.br/curso/22/5299/producao-de-mudas-de-cafe-em-saquinhos-e-tubetes.html> (consultado: 4 de mayo de 2011).
- Obando, J. J. J.: Almácigo en tubetes. Icafe, Revista Informativa, vol. 2, pp. 4-5, 2007. Disponible en: <http://www.icafe.go.cr>
- Vallone, H. S.; Guimarães, R. J.; Mendes, A. N. G.; Spaggiari, C. A. S.; Cunha, R. L. y F. Pereira: Diferentes recipientes e substratos na produção de mudas de cafeeiros, *Ciênc. agrotec.*, Lavras, vol. 34 (1): 55-60, 2010.

LAS MALEZAS EN LOS CAFETALES DE CUBA Y SU CONTROL

¿Qué son las malezas?

Las malezas no son más que plantas no objeto de cultivo, que compiten con el café por agua, luz, espacio, nutrientes, etc.

¿Qué daños ocasionan?

Las malezas pueden reducir la producción cafetalera hasta un 58 % de la cosecha y son hospederas de plagas y enfermedades.

¿Cómo puede controlarla?

- *Manual*: A través de limpia con machete o azadón.
- *Químico*: Aplicando herbicidas.
- *Alelopático*: Método poco utilizado pero que consiste en aprovechar las posibilidades que tienen algunas plantas de segregar sustancias que eliminan el resto de la vegetación.
- *Manejo Agrotécnico*: A medida que seamos capaces de tener la sombra adecuada, las plantas de café por superficie establecida y un manejo adecuado, el porcentaje de plantas indeseables será menor.

Suelos y Agroquímica

Efecto de la aplicación del Vitazyme en *Coffea*. I. Respuesta varietal de plántulas de *Coffea arabica* L.¹

Carlos Alberto Bustamante-González* y Mario Varela-Nualles**

Resumen

En la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao durante dos campañas de vivero, y en un diseño factorial en bloques al azar, se estudió la respuesta a la aplicación del Vitazyme de ocho variedades de *Coffea arabica* L. El bioestimulante se aplicó por imbibición en solución al 5 % por una hora. La mezcla suelo pardo/abono orgánico en proporción 3/1 se caracterizó por pH de ligeramente ácidos a ligeramente básicos, contenidos aceptables de materia orgánica y de medios a altos de fósforo y potasio, y alta capacidad de intercambio catiónico. Existió una respuesta significativa, positiva y diferenciada a la aplicación del Vitazyme para todas las variedades. Los indicadores que reflejaron de forma más frecuente el efecto del Vitazyme fueron la altura (incremento entre el 10 y el 23 %), el índice de calidad (entre el 10 y el 47 %) y el área foliar (entre el 11 y el 48 %). Se identificaron tres grupos de variedades por su respuesta al bioestimulante: el primero representado por 'Isla 6-11' e 'Isla 6-12' con altos indicadores de crecimiento; el segundo de respuesta moderada compuesto por 'Isla 5-15', 'Mundo Novo', 'San Ramón Enano' y 'Villalobos'; y el tercero donde se ubicaron las variedades de menor respuesta Catuai y Caturra. Las plántulas de 'San Ramón Enano' mostraron valores de absorción de nutrientes significativamente inferiores al resto. La aplicación del Vitazyme incrementó la absorción de N 14 %, P 31 % y K 41 % por las plántulas con respecto a la no aplicación, y lo realizaron de forma más eficiente para el nitrógeno y el potasio.

Palabras clave: variedades, Vitazyme, plántulas, *coffea*.

Abstract

In the Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao during two nursery campaigns and in a factorial blocks design the response to the application of the Vitazyme of 8 varieties of *Coffea arabica* L. was studied at random. The bio-stimulant was applied by imbibitions in solution of 5 % for one hour. The mixture Brown soil/manure organic in proportion 3/1 was characterized by pH of lightly sour to lightly basic, acceptable contents of organic matter and of means to high of phosphorus and potassium and high capacity of cationic exchange. A significant positive answer, existed and differed to the application of the Vitazyme for all varieties. The indicators that reflected in a more frequent way the effect of the Vitazyme were the height (increase among 10 %-23%), the index of quality (10 % and 47 %) and the foliate area (11 %-48 %). Three groups of varieties were identified by their response to the bio-stimulant: the first one represented for 'Island 6-11' and 'Island 6-12' with high indicators of growth; the second of moderate answer composed for 'Island 5-15', 'Mundo novo', 'San Ramón enano' and 'Villalobos' and the third where the varieties of smaller response 'Catuai' and 'Caturra' were located. The seedlings of 'San Ramón enano' showed values of absorption of nutritious significantly inferior to the rest. The Vitazyme application increased the absorption of N 14 %, P 31 % and K 41 % for the seedlings with regard to non application and carried out in a more efficient way for the nitrogen and the potassium.

Key words: varieties, Vitazyme, seedlings, *coffea*.

¹ Recibido para publicación el 24 de diciembre de 2011. Aprobado el 2 de mayo de 2012.

* Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba, bustamante@ecicc.ciges.in.cu

** Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas.

Introducción

La utilización de productos naturales y orgánicos en los sistemas productivos es una alternativa viable e importante para lograr un desarrollo agrícola ecológicamente sostenible, ya que permite producir a bajo costo y conservar el ambiente. Dentro de los beneficios que presenta el uso de productos naturales en la agricultura está la capacidad de favorecer el desarrollo, la floración y fructificación en cultivos de importancia agrícola, lo que permite obtener mejores rendimientos (Acuña, 2001).

Las fitohormonas o biorreguladores de origen natural desempeñan un importante papel en la estimulación del crecimiento, el desarrollo y la productividad de las plantas, ya que contienen compuestos como giberelinas y auxinas, así como elementos que provocan tales efectos.

El Vitazyme es un bioestimulante biológico norteamericano que, según el fabricante, complementa y mejora los regímenes agrícolas tanto convencionales como orgánicos, acelera el crecimiento de las hojas y raíces, facilita la fotosíntesis, aumenta el contenido de clorofilas en las hojas, fortalece la resistencia a la sequía, promueve el aprovechamiento de nitrógeno, aumenta el vigor y el crecimiento de las plantas, estimula a los microorganismos del suelo, facilita la absorción de los elementos nutritivos esenciales y los estimulantes del crecimiento.

El Vitazyme fue probado por primera vez en 1995, y se utiliza actualmente en Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Ecuador, el Caribe, Inglaterra y Corea del Sur. Está aprobado para la producción ecológica por organismos internacionales como OMRI y BCS.

Más de cuatrocientos estudios realizados en diversos países reflejan que la utilización de Vitazyme mejora la eficiencia del fertilizante nitrogenado. En el compendio del fabricante se reflejan resultados investigativos en col, maíz, algodón, frijoles, manzanas, uvas, lechuga, papa, maní, pastos, papa, arroz, soya y muchos otros cultivos (Syltie, 2010).

En Cuba se han realizado estudios en caña de azúcar en Matanzas y Holguín, en boniato en La Habana, guayaba en Villa Clara, frutabomba en La Habana y Matanzas (Creach, 2004 y Syltie, 2010). Investigaciones realizadas con el cultivo del arroz en la provincia de La Habana, Sancti Spíritus y Granma reflejaron incrementos en el rendimiento agrícola y la reducción el 25 % de la fertilización nitrogenada que se recomienda por el instructivo técnico de ese cultivo.

Para el cafeto el fabricante recomienda en la fase de vivero tratar las semillas con una solución de Vitazyme 5 % al momento de sembrar, y luego rociar una solución al 1 % sobre las plántulas cada treinta o cuarenta y cinco días después de la germinación hasta el trasplante, o rociar o regar 1 L/ha cada treinta o cuarenta y cinco días.

La investigación del efecto de estimuladores de crecimiento en la fase de vivero del cafeto ha constituido una línea de trabajo importante debido a la necesidad de acortar esta fase del desarrollo del cultivo. Por otro lado, los altos precios de los insumos químicos obligan a la búsqueda de alternativas que permitan aprovechar las potencialidades de nutrientes de los ecosistemas de montaña.

Mendt (1988), citado por Díaz *et al.* (1995), señaló que los bioestimulantes pueden ejercer su actividad en diferentes órganos, momentos y estadios de los cultivos; por tal motivo se realiza la investigación con el objetivo de diferenciar la respuesta varietal de plántulas de *Coffea arabica* L. a la aplicación del Vitazyme.

Materiales y métodos

Los ensayos se desarrollaron en el vivero de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, ubicada en la finca La Mandarina (20°09'N, 76°16'W), en el municipio de Tercer Frente perteneciente a la provincia de Santiago de Cuba, a una altura de 150 msnm, sobre un suelo pardo ócrico sin carbonatos (Hernández *et al.*, 1999).

Los experimentos se realizaron bajo sombra de pencas de guano de palma real (*Roystonea regia* Cook V.) que se reguló paulatinamente en cada campaña.

Para establecer la existencia de una respuesta diferenciada al bioestimulante se realizaron dos campañas evaluativas, donde se estudiaron las variedades 'Isla 5-15', 'Isla 6-11', 'Isla 6-12', 'Mundo Novo', 'Villalobos', 'Caturra Rojo', 'Catuaí' y 'San Ramón Enano'.

La primera campaña se realizó desde el 4 de octubre de 2005 hasta el 4 de junio de 2006 (240 días). La segunda se desarrolló desde el 23 de noviembre de 2006 hasta el 9 de julio de 2007 (226 días).

El Vitazyme se aplicó por imbibición en solución al 5 % por una hora según recomendación del fabricante, y las semillas se sembraron luego de secarse a la sombra.

El diseño utilizado fue una factorial en bloques al azar con cuatro réplicas. Las parcelas estuvieron compuestas

por 48 plantas, de ellas, siete de cálculo (las centrales) y cuatro réplicas por tratamientos.

Como mezcla para el llenado de los bolsos en ambos años se utilizó un sustrato compuesto por suelo pardo/abono orgánico en proporción 3/1. Los sustratos

se caracterizaron por pH que oscilaron de ligeramente ácidos a ligeramente básicos, contenidos aceptables de materia orgánica, contenidos de medios a altos de fósforo y potasio, y alta capacidad de intercambio catiónico.

	pH KCl	pH H ₂ O	MO.(%)	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca ⁺²	Mg ⁺²
				mg/100 g		cmol*kg	
2005	7,01	7,51	4,50	191,9	183,1	36,32	9,08
2006	6,61	7,63	5,68	19,39	35,35	53,81	38,40

Durante la primera campaña la temperatura promedio de la localidad fue de 24 °C, y la pluviometría de 1678,2 mm. En la segunda campaña las condiciones climáticas fueron diferentes, aumentó la temperatura a 25,12 °C y disminuyó la precipitación a 1184,7 mm. Se evaluaron las variables:

1. Altura de las plántulas (cm)
2. Diámetro del tallo a 10 cm de la base (cm)
3. Largo de la raíz (cm)
4. Masa seca (g). El material vegetal se lavó cuidadosamente y se secó en estufa a 60 °C hasta peso constante
5. Área foliar (cm)², por el método de Soto (1980)
6. Contenidos de N, P y K en el sistema aéreo y radicular (%)
7. Absorción total de N, P y K resultante de la suma de la absorción por el sistema aéreo y radicular (mg plántula⁻¹)
8. IC: Índice de calidad calculado por Dickson *et al.* (1960)

$$IC = \frac{\text{Materia seca total}^2}{RAD + RPAR}$$

donde:

RPAR: Relación masa seca de la parte aérea/masa seca de las raíces

RAD: Relación altura parte aérea con el diámetro del tallo

Se evaluaron los contenidos totales de N, P, K por digestión húmeda con H₂SO₄ y determinación del N con

Nessler, P por el método del molibdato de amonio y K por fotometría de llama.

En la segunda campaña, a partir de la materia seca y el contenido de los nutrientes en la planta, se calculó la eficiencia de utilización de N, P₂O₅ y K₂O planta⁻¹ por la fórmula de Siddiqi & Glass, 1981:

$$\text{Eficiencia de utilización de nutriente} = \frac{\text{Materia seca total producida}^2}{\text{contenido total del nutriente en la planta}}$$

Se realizó el análisis de varianza de los datos por el test F utilizándose el programa Statistica. Cuando existieron diferencias significativas las medias fueron comparadas mediante el test de Duncan.

A los valores medios de crecimiento de las dos campañas se les aplicó las técnicas multivariadas de componentes principales, herramienta útil para conocer la relación existente entre las variables cuantitativas consideradas con el fin de saber cuáles variables están o no asociadas, cuáles caracterizan en el mismo sentido o en el sentido contrario; también permite seleccionar las variables cuantitativas más discriminatorias para limitar el número de mediciones en caracterizaciones posteriores (Varela, 1998 y Morejón 2005).

Resultados y discusión

Primera campaña

Se encontraron diferencias significativas para los factores en estudio y para su interacción (Tablas 1 y 2). Como media experimental el Vitazyme incrementó significativa y positivamente todos los indicadores de crecimiento evaluados.

La interacción de ambos factores (*Tabla 2*) no mostró efectos significativos del Vitazyme en el diámetro del tallo, mientras que su acción en el largo de la raíz y la masa seca fue muy débil e inconsistente, e incluso causó efecto depresivo en esta última variable en las variedades Mundo Novo y Catuai.

Entre las variedades Isla, la 5-15 fue la de menor respuesta al Vitazyme, pues solo reflejó su efecto positivo en la masa seca de las plántulas, mientras que de manera general en la 6-11 y la 6-12 el bioestimulante incrementó el resto de los indicadores evaluados. Como media de estas dos variedades, la altura aumentó en un 11 %, el área foliar en un 18 % y el índice de calidad en un 28 % con respecto a las mismas variedades sin el bioproducto.

La masa seca de la variedad Mundo Novo disminuyó por efecto de la aplicación del Vitazyme (30 %), mientras respondió de forma positiva y significativa en los otros indicadores, como se muestra en la *tabla 2*, e incrementó la altura, el índice de calidad y el área foliar en valores relativos similares a los de las variedades Isla.

Las variedades Villalobos, Caturra Rojo y San Ramón Enano respondieron significativamente y de forma positiva a la aplicación del bioestimulante, pero con la característica común de ausencia de respuesta en la masa seca (*Tabla 2*). La variedad San Ramón Enano se caracterizó por ser la de mayor incremento relativo de altura y de área foliar al aplicar el Vitazyme.

Tabla 1. Efecto de la aplicación de Vitazyme en el crecimiento de variedades de *Coffea arabica* L. y el Índice de calidad de las plántulas (media de los factores) *Primera campaña*

Variedad	Altura (cm)	Ø tallo (cm)	Largo de la raíz (cm)	Índice de calidad	Masa seca (g)	Área foliar (cm ²)
Sin	20,56 b	0,305 b	30,64 b	0,17 b	1,65 b	185,01 b
Con	23,37 a	0,308 a	31,17 a	0,20 a	2,07 a	249,72 a
ES x Vitazyme	0,15***	0,003***	0,18***	0,002***	0,01***	1,79***

*** Medias con letras diferentes difieren para $p \leq 0,001$ según dócima de Duncan.

De manera general los indicadores altura, índice de calidad y el área foliar fueron las variables que reflejaron de forma más frecuente (entre seis y 7 variedades de ocho) el efecto del Vitazyme, con incrementos que oscilaron entre el 10 y el 23 % para la altura, entre el 10 y el 47 % para el índice de calidad, y entre el 11 y el 48 % para el área foliar.

Segunda campaña

Se mantuvo la respuesta diferenciada de las variedades a la aplicación del Vitazyme (*Tabla 3*). Las plántulas de las variedades Mundo Novo y Caturra Rojo no respondieron en esta campaña al bioestimulante, mientras que su utilización en la Isla 5-15 deprimió el índice de calidad y el área foliar, y en Catuai deprimió la altura (-20 %) y el índice de calidad (-27 %).

Las variedades Isla 6-11 e Isla 6-12 respondieron al Vitazyme e incrementaron los indicadores evaluados, mientras que en la Villalobos se incrementó significativamente la altura y la masa seca, y en la San Ramón Enano el área foliar.

El promedio de incremento de los indicadores en los tratamientos con Vitazyme para la altura osciló entre el 8 y el 42 %; para el índice de calidad entre el 58 y el 78 %; la masa seca entre el 31 y el 49 %, y para el área foliar el rango osciló entre el 23 y el 38 %, como se muestra en la *tabla 3*.

El comportamiento diferenciado de las variedades en los años estudiados pudiera explicarse con la diferencia nutrimental del sustrato. El sustrato utilizado en la segunda campaña mostró valores inferiores solo para el fósforo y potasio disponible, pero superiores en los contenidos de calcio y magnesio y un pH más básico.

Tabla 2. Efecto de la aplicación de Vitazyme en el crecimiento de plántulas de variedades de *Coffea arabica* L.

Variedad	Vitazyme	Altura (cm)	Ø tallo (mm)	Largo de la raíz (cm)	Índice de calidad	Masa seca (g)	Área foliar (cm ²)
Isla 5-15	Sin	21,49 bc	0,313	31,03 abcd	0,19 de	1,62 ij	210,11 fgh
	Con	22,52 b	0,361	30,90 abcd	0,21 cd	2,16 ab	213,86 efg
Isla 6-11	Sin	19,04 de	0,27	29,94 bcd	0,14 f	1,73 hi	177,83 j
	Con	21,54 bc	0,277	31,88 a	0,19 de	1,78 ghi	221,53 ef
Isla 6-12	Sin	19,05 de	0,303	31,23 abc	0,19 de	1,84 efgh	224,44 ef
	Con	21,08 c	0,328	30,81 abcd	0,23 bc	2,07 abc	250,78 bc
Mundo Novo	Sin	17,43 f	0,316	30,9 abcd	0,19 de	2,21 a	193,96 hij
	Con	19,23 de	0,28	32,19 a	0,23 bc	1,54 j	229,00 de
Villalobos	Sin	20,39 cd	0,344	29,21 d	0,19 de	1,96 cdef	208,00 fghi
	Con	22,63 b	0,299	29,18 d	0,21 cd	1,83 fgh	242,50 cd
Caturra Rojo	Sin	20,76 c	0,313	29,23 d	0,17 e	1,90 defg	211,80 efg
	Con	22,85 b	0,331	32,36 a	0,25 ab	2,05 abcd	266,88 b
Catuai	Sin	18,73 ef	0,326	29,6 cd	0,18 e	2,00 bcde	202,15 ghi
	Con	18,45 ef	0,292	31,53 ab	0,26 a	1,69 hij	256,68 bc
San Ramón Enano	Sin	20,38 cd	0,356	32,63 a	0,18 e	2,07 abc	191,38 ij
	Con	25,19 a	0,306	31,55 ab	0,23 bc	1,92 cdefg	283,93 a
ES, x AxB		0,44 ***	0,01 ns	0,56**	0,008***	0,05 ***	5,38***

, * Medias con letras diferentes difieren para $p \leq 0,01$ y $0,001$, respectivamente, según dócima de Duncan.

Tabla 3. Efecto del Vitazyme en el desarrollo de plántulas de variedades de *Coffea arabica* L. Segunda campaña

Variedad	Vitazyme	Altura (cm)	Ø tallo (cm)	Índice de calidad	Masa seca (g)	Área foliar (cm ²)
Isla 5-15	Con	23,8 defg	0,26	0,2 defg	2,97 bcd	455,4 c
	Sin	25,5 cde	0,33	0,25 bc	3,09 bcd	644,93 a
Isla 6-11	Con	27,56 abcd	0,35	0,27 b	3,61 b	557 b
	Sin	20,5 fg	0,28	0,17 gh	2,75 d	432,6 cd
Isla 6-12	Con	27,8 abcd	0,37	0,41 a	4,36 a	621,7 ab
	Sin	19,5 g	0,3	0,23 cd	2,92 cd	447,76 c
Mundo Novo	Con	29,83 abc	0,29	0,18 fgh	2,84 d	455,36 c
	Sin	27,7 abcd	0,29	0,2 defg	2,97 bcd	400,4 cde
Villalobos	Con	32,23 a	0,3	0,23 cd	3,55 bc	436,43 cd
	Sin	25,16 cdef	0,31	0,21 def	2,51 d	451,86 c
Caturra Rojo	Con	21,78 efg	0,25	0,17 gh	2,5 d	364,03 de
	Sin	20,55 fg	0,25	0,18 fgh	2,49 d	416,83 cde
Catuai	Con	24,4 def	0,23	0,16 h	2,55 d	363,73 de
	Sin	30,8 ab	0,32	0,22 cde	3,10 bcd	415,6 cde
San Ramón Enano	Con	30,7 ab	0,3	0,2 defg	3,08 bcd	438,63 c
	Sin	26,48 bcd	0,27	0,19 efgh	2,73 d	357,23 e
ES x		1,39***	0,02ns	0,01***	0,20***	21,80***

*** Medias con letras diferentes difieren para $p \leq 0,001$ según dócima de Duncan.

La literatura explica la existencia de respuesta diferenciada de las variedades a diferentes tratamientos en la fase de vivero. Alava y Vergara (1990), al estudiar el efecto de la imbibición en agua de las semillas de cuatro variedades de café, encontraron un efecto varietal diferenciado en la respuesta.

El análisis de componentes principales mostró que la primera componente explicó el 99,73% de la variabilidad total (Tabla 4), mientras que las correlaciones con las variables originales indican que el área foliar fue la variable que más aportó en la primera componente y la altura en la segunda (Tabla 5).

Tabla 4. Valores propios, porcentaje de contribución y acumulado de las componentes

	Valor propio	Porcentaje de la varianza total	Valor acumulado	Porcentaje acumulado
Componente 1	7868,880	99,84691	7868,880	99,8469
Componente 2	12,013	0,15243	7880,892	99,9993
Componente 3	0,052	0,00066	7880,944	100,0000
Componente 4	0,000	0,00000	7880,945	100,0000
Componente 5	0,000	0,00000	7880,945	100,0000

Tabla 5. Matriz de las componentes

	Componente 1	Componente 2	Componente 3	Componente 4	Componente 5
Altura	0,000177	0,998579	0,001205	0,000022	0,000018
Diámetro del tallo	0,000000	0,000010	0,000153	0,077101	0,922735
Índice de calidad	0,000001	0,000002	0,015687	0,907587	0,076724
Masa seca	0,000041	0,001227	0,982919	0,015290	0,000523
Área foliar	0,999781	0,000183	0,000036	0,000000	0,000000

La representación gráfica de las componentes (*Fig. 1*) permitió la distribución de las ocho variedades evaluadas, mostrando la formación de tres grupos: el primero donde se ubicaron las variedades con altos indicadores

de crecimiento Isla 6-11 y 6-12, el segundo de respuesta moderada compuesto por Isla 5-15, Mundo Novo, San Ramón Enano y Villalobos, y el último donde se ubicaron las variedades de menor respuesta: Catuai y Caturra.

Fig. 1. Distribución de las variedades en las dos componentes.

Absorción y eficiencia de utilización de nutrientes

Se encontró efecto diferenciado sobre la absorción para los factores en estudio. La absorción de

nutrientes por las plántulas fue relativamente similar para todas las variedades con la excepción de la San Ramón Enano, que mostró valores significativamente

inferiores al resto. Como media de las variedades la aplicación del Vitazyme incrementó la absorción de N en un 14 %, del P en un 31 % y del K en un 41 % con respecto a su no aplicación (Tabla 6).

La interacción de los factores mostró un comportamiento diferenciado y específico para cada variedad, pero que de manera general reflejó el comportamiento de los factores independientes (Tabla 7). Solo la variedad Catuai no incrementó la absorción de NPK al aplicarle el bioestimulante.

La aplicación de Vitazyme incrementó de manera significativa la absorción de NPK en las variedades Isla 6-12, Villalobos y Caturra Rojo, mientras que en la Isla 6-11 y San Ramón Enano aumentó la absorción de P y K. En la Mundo Novo solo aumentó la absorción del P, y en la Isla 5-15 solo la de K, como se muestra en la tabla 7.

Se encontraron diferencias significativas para el índice de utilización de los nutrientes. La aplicación del Vitazyme incrementó significativamente la utilización del N, el P y el K (Tabla 8).

Tabla 6. Efecto de la aplicación del Vitazyme en la absorción de nutrientes (mg plántula⁻¹) por variedades de *Coffea arabica* L. (media de los factores)

Variedad	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Isla 5-15	76,71 ab	15,38 a	99,69 a
Isla 6-11	74,21 ab	14,61 a	96,92 ab
Isla 6-12	78,20 ab	15,39 a	99,52 a
Mundo Novo	78,28 bc	15,14 a	97,38 ab
Villalobos	69,52 bc	13,62 abc	91,54 ab
Caturra Rojo	75,07 ab	12,3 bc	84,43 bc
Catuai	82,52 a	14,46 ab	97,65 ab
San Ramón Enano	60,71 c	12,07 c	77,43 c
E.S. x	3.14***	0.63***	3,81***
Con Vitazyme	76,65a	15,73a	108,13a
Sin Vitazyme	67,16 b	11,99 b	76,64 b
E.S. x	1.40***	0.28***	1,70***

*** Medias con letras desiguales difieren para $p \leq 0,001$, respectivamente, según dócima de Duncan.

Tabla 7. Efecto de la aplicación del Vitazyme en la absorción de nutrientes (mg plántula⁻¹) por variedades de *Coffea arabica* L. (interacción A x B). Segunda campaña

Variedad	Vit	Total		
		N	P2O5	K2O
Isla 5-15	Con	77,4 abc	16,37 ab	113,64 ab
	Sin	76,02 abcd	14,39 bcde	85,74 def
Isla 6-11	Con	78,42 abc	16,32 ab	117,14 ab
	Sin	70 cde	12,9 def	76,69 efg
Isla 6-12	Con	86,2 ab	18,83 a	121,49 a
	Sin	70,21 cde	11,96 efg	77,55 efg
Mundo Novo	Con	73,55 bcde	16,5 ab	102,81 bcd
	Sin	83,01 abc	13,56 cdef	91,95 cde
Villalobos	Con	78,07 abc	16,09 bc	113,18 ab
	Sin	60,97 e	11,15 fg	69,89 fg
Caturra Rojo	Con	90,58 a	14,79 bcd	109,14 abc
	Sin	59,57 e	9,82 g	59,72 g
Catuai	Con	78,22 abc	14,78 bcd	103,11 bcd
	Sin	86,82 ab	14,13 bcde	92,19 cde
San Ramón Enano	Con	61,33 de	14,07 bcde	91,43 cde
	Sin	60,1 e	10,07 g	63,44 g
ES.x		4,44***	0,80***	5,39***
CV (%)		14,92	15,82	14,30

*** Medias con letras desiguales difieren para $p \leq 0,001$, respectivamente, según dócima de Duncan.

Tabla 8. Efecto de la aplicación del Vitazyme en la eficiencia de utilización ($g^2 MS^{-1} mg^{-1}$ nutriente) de N P y K por las plántulas de *Coffea arabica* L.

Variedades	Vitazyme	Eficiencia de utilización		
		N	P_2O_5	K_2O
Isla 5-15	Con	0,11 a	0,53 bc	0,07 bc
	Sin	0,08 cd	0,43 de	0,07 bc
Isla 6-11	Con	0,11 a	0,54 b	0,07 bc
	Sin	0,06 e	0,37 e	0,06 c
Isla 6-12	Con	0,11 a	0,52 bc	0,08 ab
	Sin	0,06 e	0,39 e	0,06 c
Mundo Novo	Con	0,10 ab	0,47 cd	0,07 bc
	Sin	0,08 cd	0,52 bc	0,07 bc
Villalobos	Con	0,11 a	0,53 bc	0,07 bc
	Sin	0,07 de	0,38 e	0,06 c
Caturra Rojo	Con	0,11 a	0,70 a	0,09 a
	Sin	0,06 e	0,37 e	0,06 c
Catuai	Con	0,10 ab	0,55 b	0,07 bc
	Sin	0,08 cd	0,54 b	0,08 ab
San Ramón Enano	Con	0,09 bc	0,41 de	0,06 c
	Sin	0,06 e	0,38 e	0,06 c
E.S. \bar{x}		0,005***	0,02***	0,004***

*** Medias con letras desiguales difieren para $p \leq 0,001$, según dócima de Duncan.

Todas las variedades incrementaron la eficiencia de utilización del nitrógeno al aplicar el Vitazyme con valores que oscilaron entre el 25 y el 83 % con respecto a su no aplicación. Al aplicar el bioestimulante el N fue utilizado más eficiente y de manera similar por las variedades Isla 6-11, Isla 6-12 y Caturra Rojo con el 83 % de incremento, mientras que las menos eficientes fueron Catuai y Mundo Novo.

La aplicación de Vitazyme incrementó significativamente la eficiencia de utilización del P en cinco de las ocho variedades estudiadas. No se encontraron diferencias significativas en la eficiencia de utilización del P para las variedades Mundo Novo, Catuai y San Ramón Enano, como se muestra en la *tabla 6*. La variedad Catu-

rra Rojo fue la más eficiente en la utilización del P (89 %), seguidas de la Isla 6-11 (43 %), Villalobos (39 %), Isla 6-12 (33 %) e Isla 5-15 (23 %).

La generalidad de las variedades no incrementó la eficiencia de utilización del K al aplicar el Vitazyme. Solo las variedades Isla 6-12 y Caturra Rojo incrementaron de manera significativa la eficiencia de utilización, con valores del 33 y 50 %, respectivamente, como se muestra en la *tabla 8*.

Conclusiones

- Existió una respuesta significativa, positiva y diferenciada a la aplicación del Vitazyme para todas las variedades.

- La altura, el índice de calidad y el área foliar fueron las variables que reflejaron de forma más frecuente (entre seis y siete variedades de ocho) el efecto del Vitazyme, con valores de incremento que oscilaron entre el 10 y el 23 % para la altura, entre el 10 y el 47 % para el índice de calidad, y entre el 11 y el 48 % para el área foliar.
- Se identificaron tres grupos de variedades por su respuesta al bioestimulante: el primero representado por la Isla 6-11 y la Isla 6-12, que se caracterizó por los altos indicadores de crecimiento; el segundo de respuesta moderada compuesto por Isla 5-15, Mundo Novo, San Ramón Enano y Villalobos, y el último donde se ubicaron las variedades de menor respuesta Catuai y Caturra.
- La absorción de nutrientes por las plántulas fue relativamente similar para todas las variedades, con la excepción del San Ramón Enano, que mostró valores significativamente inferiores al resto.
- La aplicación del Vitazyme incrementó la absorción de N en un 14 %, del P en un 31 %, y del K en un 41 % por las plántulas con respecto a su no aplicación, y lo realizaron de forma más eficiente para el nitrógeno y el potasio.

Bibliografía

- Acuña, O.: Evaluación de la aplicación del producto Vitazyme (estimulante de crecimiento derivado de enzimas) sobre la floración y fructificación en el cultivo del café, Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA), Universidad de Costa Rica, abr.-dic., 7 pp., 2001.
- Alava, G. M. y M. M. Vergara: "Efectos de cuatro tiempos de imbibición en agua destilada de la semilla de cuatro variedades de café en su germinación" [inédito], tesis Ing. Agr. Portoviejo, EC, Universidad Técnica de Manabí, Fac. de Ing. Agrícola, 1990.
- Creach, I.: "Prueba del efecto de aplicaciones de Vitazyme en los cultivos de la caña de azúcar, ají, lechuga, tomate, berenjena" [inédito], 7 pp., 2004.
- Díaz, G. S.; Pérez, N.; Núñez, M. y W. Torres: Efecto de un análogo de brasinoesteroide de DAA-6 en el cultivo del tabaco (*Nicotiana tabacum* L.), *Cultivos Tropicales* 16(3): 53-55, 1995.
- Dickson, A. et al.: Quality Appraisal of White Spruce and White Pine Seedling Stock in Nurseries, *Forest Chronicle* 36:10-13, 1960.
- Hernández, A. et al.: Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba, Instituto de Suelos, Ministerio de la Agricultura, La Habana, 46 pp., 1995.
- Morejon, R.: Validación de una metodología para el uso eficiente de las técnicas estadísticas multivariadas en la investigación agrícola. Caso de estudio: el cultivo del arroz (*Oryza sativa* L.). En: *Informe Premio Academia*, INCA, Los Palacios, La Habana, 56 pp., 2005.
- Siddiqi, M. Y. and A. D. M. Glass: Utilization Index: a Modified Approach to the Estimation and Comparison of Nutrient Utilization Efficiency in Plants, *Journal of Plant Nutrition* 4(3): 289-302, 1981.
- Soto, F.: Estimación del área foliar en *C. arabica* L. a partir de las medidas lineales de las hojas, *Cultivos Tropicales* 2(3): 115-128, 1980.
- Syltie, P.: Vitazyme 2005. Field Trial Results. A Summary of Experiments Using Vitazyme Soil and Plant Bioestimulant on Field, Orchard and Greenhouse Crops" www.vitalearth.com (24 de septiembre de 2010).
- Varela, M.: *Análisis multivariado de datos. Aplicación a las ciencias agrícolas*, INCA, La Habana, 58 pp., 1998.

Régimen de riego en nuevas plantaciones de café a plena exposición solar en el macizo montañoso Guamuhaya¹

Ciro Sánchez-Esmoris,* Merardo Ferrer-Viva* y Carlos González-Fernández*

Resumen

Con el objetivo de conocer el régimen de riego de los cafetos en la fase de fomento y el efecto que sobre este ejerce la densidad de plantación, se condujo un experimento a plena exposición solar en la Estación de Investigaciones de Café Jibacoa, provincia de Villa Clara, con la especie *Coffea arabica* L. cv. Isla 6-14. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas y seis tratamientos que resultaron de la combinación de tres regímenes de riego y dos densidades de plantación. La humedad del suelo se determinó por el método gravimétrico. Para mantener esta por encima de los rangos fijados se utilizaron goteros de 4 L/h. A los treinta y seis meses de plantados los cafetos se realizaron evaluaciones morfológicas, y los datos se procesaron mediante un análisis de varianza bifactorial. Los resultados mostraron que los mayores desarrollos morfológicos y volúmenes de producción se lograron con la aplicación de riego sin que se encontraran diferencias significativas cuando este se realizó entre el 75 y el 85 % CC. Las mayores alturas y los menores diámetros de copa de las plantas se lograron en la mayor densidad. Los coeficientes bioclimáticos aumentaron con el incremento del nivel de humedad en el suelo.

Palabras clave: riego, exposición solar, cafetos, producción.

Abstract

An experiment at full solar exhibition planted coffee plantations of the species *Coffea arabica* L. cv. Isla 6-14 was conducted in the Estación de Investigaciones de Café Jibacoa, Villa Clara province, in order to find the best irrigation regime for coffee trees during the growth phase as well as the effect of the planting density. A randomized block design was used with four replications and six treatments resulting from the combination of three irrigation regimes and two planting densities. The soil moisture was determined through gravimetric method and kept over the established rates by means of tricklers with a performance of 4 L/h. After 36 months were conducted morphologic valuations and the obtained data were processed according to a bifactorial analysis. The results showed that the biggest morphologic developments and production volumes were achieved with the watering application, without they were significant differences when it was carried out between 75% and 85% CC. The biggest heights and the smallest cup diameters of the plants were achieved in the biggest density. The bioclimatic coefficients increased with the increment of the level of humidity in the soil.

Key words: irrigation, solar exhibition, coffees, production.

Introducción

La producción mundial de café se ha visto afectada en los últimos años por los efectos del cambio climático (Delgado, 2010), y Cuba no está exenta de esta problemática debido al incremento medio de la temperatura, la disminución y distribución de las lluvias (Naranjo y Centella, 2006), por lo que son necesarias medidas de mitigación para reducir la magnitud de estos efectos (Bates *et al.*, 2008).

El riego por goteo es un tipo de riego localizado de alta frecuencia que solo humedece el volumen de suelo, donde se ubican las raíces de las plantas por medio de unos emisores especiales llamados *goteros* (Morillo *et al.*, 2001).

Al utilizar el riego localizado por goteo se obtiene una mayor eficiencia y uniformidad en él, alcanzándose un 80 % en la economía del agua, se disminuye la erosión y la proliferación de las hierbas indeseables,

¹ Recibido para publicación 24 de diciembre de 2011. Aprobado el 2 de mayo de 2012.

* Estación Experimental Agro-Forestal UCTB, invcafe@eimaucv.cu

factores muy importantes en las regiones montañosas (Figueredo *et al.*, 1979).

En Cuba el cultivo del café se caracteriza por desarrollarse en lugares montañosos donde existen limitaciones para la aplicación del riego como son pronunciadas pendientes y fuentes de abasto de agua poco caudalosas, por lo que es importante hacer un uso eficiente de este recurso natural (MINAG, 2010).

En el cultivo del café se han realizado varios trabajos para determinar el régimen del riego y el método más apropiado para su aplicación (Müller, 1973) y (Silva *et al.*, 2003).

Paes de Camargo *et al.* (1984) y Videaux y Rivero (1999) determinaron que la falta de agua durante las ocho semanas siguientes a la floración reduce el tamaño de los frutos; igualmente la falta de agua entre la octava y la vigésima semana después de la floración ocasiona un incremento en la proporción de granos vanos (Freire y Miguel, 1984).

El objetivo de este trabajo fue conocer el régimen de riego de los cafetos a plena exposición solar a los treinta y seis meses posteriores a su plantación en un suelo fersialítico pardo rojizo del macizo montañoso Guamuhaya.

Materiales y métodos

En la Estación de Investigaciones de Café Jibacoa, provincia de Villa Clara, se desarrolló un experimento con la especie *Coffea arabica* L. cv. Isla 6-14, plantada en octubre de 1988 a plena exposición solar, a una altura de 350 msnm, en un suelo fersialítico pardo rojizo (Hernández *et al.*, 1999) con pendiente desde el 5 hasta el 15 %.

Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas y seis tratamientos que resultaron de la combinación de dos factores:

Régimen de riego: R1 85 % CC; R2 75 % CC y R3 sin riego.

Marco de plantación: 0,80 x 2,50 m D1 = 5000 plantas/ha⁻¹ y 0,40 x 2,50 m D2 = 10 000 plantas/ha⁻¹.

Se utilizó la técnica de riego localizado por goteo, con goteros de 4 L/h ubicados en la hilera de los cafetos a una distancia de 1 m x 2,50 m.

El riego se efectuó cuando la humedad del suelo alcanzó el valor de capacidad de campo (CC) prevista para cada tratamiento.

El consumo de agua se determinó por el método gravimétrico mediante muestreos cada 50 cm de profundidad.

Las variables climáticas lluvia y evaporación se registraron en un pluviómetro y evaporímetro Clase A, respectivamente. Los coeficientes bioclimáticos (Kb) se calcularon según la metodología de Rey y Delivaltov (1982).

En abril de 1991 se realizó una evaluación morfológica a los índices altura de las plantas (cm), diámetro del tallo (10 cm sobre el cuello), diámetro de la copa (cm) y número de ramas plagiotrópicas por planta; además en la cosecha 1991-1992 se determinó la producción de café oro t/ha⁻¹. En ambos casos se evaluaron 10 plantas por parcelas.

Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza bifactorial y las medias se compararon por el rango múltiple de Duncan referido por Lerch (1977). Las demás actividades agrotécnicas se realizaron según las *Instrucciones técnicas para el cultivo del café y el cacao* (MINAG, 1987).

Resultados y discusión

La capacidad de campo promedio en base a suelo seco en los primeros 50 cm de profundidad fue del 22,60 %. Los mayores valores se obtuvieron en las capas superiores (Tabla 1). Resultados similares lograron Rey *et al.* (1987) para este tipo de suelo.

Tabla 1. Capacidad de campo hasta 50 cm de profundidad

Profundidad	Porcentaje de suelo seco
0-10	25,40
10-20	23,70
20-30	22,87
30-40	20,61
40-50	20,40
Media (X)	22,60

Rivera (s.a.) informó que a los treinta y seis meses de plantados los cafetos el mayor porcentaje de raíces se encontraba en los primeros 30 cm, e incluso a los seis años el 52 % del sistema radical se localizaba a esa profundidad. Ello indica que el mayor porcentaje de raíces

y agua están en estrecho contacto en los primeros centímetros de suelo, lo que puede favorecer su absorción.

Al analizar el efecto de los tratamientos sobre las variables morfológicas se destaca que los mayores de altura se alcanzaron en el tratamiento, donde se aplicó el riego al 85 % de capacidad de campo con una densidad de 10 000 plantas/ha⁻¹ (R1D2), mostrando diferencias significativas con el resto de los tratamientos estudiados. Los mayores valores de los diámetros de los tallos se

obtuvieron en el tratamiento donde se aplicó el riego al 85 % de capacidad de campo con una densidad de 5000 plantas/ha⁻¹(R1D1), sin mostrar diferencias significativas con el tratamiento donde se aplicó el riego al 85 % de capacidad de campo con una densidad de 10 000 plantas/ha⁻¹ (R1D2), y en el que se aplicó el riego al 75 % de capacidad de campo con una densidad de 5000 plantas/ha⁻¹ (R2D1), pero sí con los tratamientos donde no se aplicó riego R3D1 y R3D2 (*Tabla 2*).

Tabla 2. Desarrollo morfológico de los cafetos y su producción a los treinta y seis meses de plantados

Tratamientos	Altura de las plantas (cm)	Diámetro del tallo (cm)	Diámetro de la copa (cm)	Pares de ramas (#)	Café oro (t/ha ⁻¹)
R1D1	145,31 b	3,40 a	103,00 a	21,00 a	2,20 ab
R1D2	164,20 a	3,24 ab	96,00 ab	20,00 ab	2,67 a
R2D1	140,20 bc	3,36 ab	98,85 ab	20,00 ab	1,98 bc
R2D2	146,72 b	3,14 bc	93,15 ab	19,00 abc	2,36 ab
R3D1	118,00 d	3,00 c	93,37 ab	18,00 bc	1,13 d
R3D2	129,40 cd	2,70 d	90,00 b	17,00 c	1,65 c
ES. A x B	4,91***	0,07 ***	3,23 *	0,85 **	0,16***
CV %	6,32	6,34	10,20	16,91	14,30

***Medias con letras iguales no difieren para $p < 0,01$.

Las mayores producciones se obtuvieron en los tratamientos R1D2, R2D2 y R1D1. Los valores más bajo se lograron en los tratamientos donde no se aplicó riego (R3D1 y R3D2), mostrando diferencias significativas entre ellos, lo que indica que el riego y la densidad de plantación tuvieron un marcado efecto sobre la producción de café oro en t/ha⁻¹, como se indica en la *tabla 2*. Resultados similares informaron Silva *et al.* (2003) para las condiciones del Tercer Frente.

Al comparar el efecto de los regímenes de riego en el desarrollo morfológico de las plantas (*Tabla 3*)

se destaca que las mayores alturas se lograron con la capacidad de campo más elevada (R1), el valor más bajo se alcanzó donde no se aplicó riego (R3), no se aprecian diferencias significativas entre los tratamientos que se humedecieron al 85 y 75 % (CC) para el diámetro del tallo, de la copa, número de pares de ramas y producción de café oro en t/ha⁻¹, aunque estos mostraron diferencias estadísticas con las variantes sin riego (R3) en los índices evaluados. Resultados similares se informan por Bravo y Fernández (1984) y Silva *et al.* (2003).

Tabla 3. Efecto de los regímenes de riego sobre el desarrollo morfológico de los cafetos y su producción a los treinta y seis meses de plantados

Factor A	Altura de las plantas (cm)	Diámetro del tallo (cm)	Diámetro de la copa (cm)	Pares de ramas (#)	Café oro (t/ha ⁻¹)
R1	154,76 a	3,33 a	99,50 a	20,50 a	2,43 a
R2	143,46 b	3,25 a	96,00 a	19,50 a	2,18 a
R3	123,70 c	2,85 b	91,69 b	17,50 b	1,39 b
ES. A	3.47***	0,05 *	1,62 *	0,42 **	0,11**

** Medias con letras iguales no difieren para $p < 0,05$.

El factor densidad de plantación (Tabla 4) mostró diferencias significativas para la altura, diámetro del tallo, diámetro de la copa y la producción de café oro (t ha⁻¹). Los mayores valores en el diámetro del tallo y diámetro de la copa se alcanzaron con la densidad de 5000 plantas/ha⁻¹, mientras que las mayores alturas y producciones se alcanzaron con la densidad de 10 000 plantas/ha⁻¹. Estos resultados son similares a los señalados por Kúmar (1978) al estudiar diferentes densidades de plantación, donde concluyó que a las densidades más bajas les corresponden las menores alturas.

Cortés (1982) plantea que a partir de los dieciocho meses se comienza a manifestar una disminución en el ritmo de crecimiento del diámetro del tallo en las altas densidades, un aumento en la altura, y se pone en evi-

dencia para estos dos índices el fenómeno fotomorfológico. A medida que existe un mayor sombreado entre las plantas aumenta su altura y disminuye el diámetro del tallo con respecto a las bajas densidades. Se observa que el régimen de riego (Tabla 5) se diferenció para los meses más secos del año, diciembre a abril, siendo necesario aplicar 13 riegos (R1) con una norma de 3057 m³/ha⁻¹, y para el régimen de riego R2, con ocho riegos, se utilizó una norma de 2681 m³/ha⁻¹. Se conoce que las diferencias en la humedad del suelo dependen en gran medida de los aportes de agua por la lluvia y las pérdidas por evaporación, así como la influencia de la variabilidad climática en el balance hídrico del suelo para el relieve de condiciones montañosas en las que se cultiva el café (Videaux y Rivero, 1999).

Tabla 4. Efecto de la densidad de plantación sobre el desarrollo morfológico de los cafetos y su producción a los treinta y seis meses de plantados

Factor B	Altura de las plantas (cm)	Diámetro del tallo (cm)	Diámetro de la copa (cm)	Pares de ramas (#)	Café oro (t/ha ⁻¹)
D1	134,50 b	3,25 a	98,41 a	19,6	1,77 b
D2	146,77 a	3,03 b	93,05 b	18.6	2,22 a
ES. B	2,83***	0,04*	1,32*	0,35 ns	0,09***

* Medias con letras iguales no difieren para $p < 0,05$.

Tabla 5. Régimen de riego

Año /mes	Evaporación (mm)	Egresos			Lluvias (mm)	Días de lluvia	Número de riegos			Volumen (mm)		Balance		
		R1	R2	R3			R1	R2	R1	R2	R1	R2		
1990														
Mayo	158,1	136,0	132,8	102,8	109,1	15,0						-26,9	-23,7	
Junio	120,0	103,0	100,8	78,0	256,0	16,0						152,8	155,2	
Julio	151,9	130,6	127,6	98,7	207,0	12,0						76,4	79,4	
Agosto	133,3	114,6	112,0	86,6	192,0	12,0						176,4	179,0	
Septiembre	99,0	85,1	83,2	64,4	278,1	21,0						193,0	194,9	
Octubre	102,0	87,7	85,7	66,3	249,9	15,0						162,2	164,2	
Noviembre	90,0	77,4	75,6	58,5	167,9	12,0						90,5	92,3	
Diciembre	142,0	122,1	119,3	92,3	17,7	5,0	2,0	1,0	39,4	32,6		-65,0	-69,0	
1991														
Enero	127,0	109,2	106,7	82,6	25,9	6,0	3,0	2,0	60,9	70,1		-22,4	-10,7	
Febrero	134,0	115,2	112,6	87,1	15,2	3,0	3,0	2,0	95,9	68,3		-4,1	-29,1	
Marzo	139,5	120,0	117,2	90,7	59,5	4,0	3,0	2,0	71,7	65,6		11,2	7,9	
Abril	148,5	127,7	124,7	96,5	232,9	10,0	2,0	1,0	37,8	31,4		143,0	139,6	
TOTAL	1545,3	1328,9	1298,0	1004,4	1910,2	131,0	13,0	8,0	305,7	268,8		886,9	880,1	
Kb 1990-1991		R1 = 0,86		Nn R1 = 203 MC/ha										
		R2 = 0,84		Nn R2 = 326 MC/ha										
		R3 = 0,65												

Los coeficientes bioclimáticos aumentaron su valor con el incremento del nivel de humedad en el suelo. Resultados similares se destacan por Rey *et al.* (1987) y Silva *et al.* (2003).

Como el desarrollo morfológico de los cafetos y su producción no presentaron diferencias entre los dos niveles de riego (R1, R2), se podrá recomendar el régimen de riego según el límite productivo (75 % de la capacidad de campo) para la fase de fomento del cafeto en estas condiciones edafoclimáticas. Cárdenas *et al.* (1992) observaron una mayor uniformidad en la floración y en el incremento de los rendimientos con tratamientos de inicio del riego a una humedad del suelo al 70 % de capacidad de campo en la especie *Citrus limon* L.

La tendencia al incremento de la producción con la humedad del suelo hará necesaria la observación continua de esta variable, de manera que se pueda decidir económicamente cuál de los dos regímenes de riego resultaría más conveniente desde el punto de vista económico para obtener una mayor producción en futuras cosechas.

Conclusiones

- El mayor desarrollo morfológico de los cafetos se alcanzó en los tratamientos con riego, sin mostrar diferencias entre el 85 y 75 % de la capacidad de campo.
- El incremento de la densidad de plantación provocó un aumento en la altura de las plantas y una disminución en el diámetro de la copa.
- Los coeficientes bioclimáticos aumentaron con el incremento de la humedad en el suelo, siendo necesario aplicar trece y ocho riegos con 3057 y 2681 m³/ha⁻¹, respectivamente, para el 85 y el 75 % de la capacidad de campo.
- La mayor cantidad de riego se efectuó de diciembre a abril.

Bibliografía

Bates, B. C.; Kundzewicz, Z. W.; Wu, S. y J. P. Palutikof: *El cambio climático y el agua*, documento técnico del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Secretaría del IPCC, Ginebra, 224 pp., 2008.

Bravo, M. C. y C. E. Fernández: Respuesta de plantas jóvenes de café a la aplicación de los niveles de humedad en el suelo y dos fertilizantes nitrogenados, *Turrialba* 14(1): 2-120, 1984.

Cárdenas, J. R., Acevedo y M. Vélchez: Influencia del estrés hídrico sobre la floración y fructificación del limonero Eureka. En: *VII Seminario Científico BIOFERTRO'92*, Ministerio de Educación Superior, La Habana, p. 100, 1992.

Cortés, Sara: Influencia de las altas densidades de plantación sobre el crecimiento en *Coffea arabica* L. var Caturra, *Cultivos Tropicales* 4(3): 559-566, 1982.

Delgado A, E.: Climate Change and Coffee Production: Vulnerability and Possible Adaptation Embrapa-Brazil in Guatemala City World Coffee. In: *Conference 26-28 February*, 2010.

Figueredo, J. P.; Santinato, R.; de Silva, O. A. y A. P. Camargo: Irrigação por gotejamiento na formação do cafeiro. En: *VII Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras-Araxá*, Instituto Brasileiro do Café, 384 pp., 1979.

Freire, A. C. F. y A. E. Miguel: Disponibilidad diaria de no solo, no periodo de 1974-1984 a seus reflexos no grãoção, cuantidades e rendimento do café nos años de 1983 y 1984 na regio de varg. Nha (M.G.). En: *XI Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras*, Londrina, Instituto Brasileiro do Café pp. 113 y 114, 1984.

Hernández, A. *et al.*: Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba, Instituto de Suelo, MINAG, La Habana, 46 pp., 1999.

Kūmar, D.: Investigation Into Some Physiological Aspect of High Density Plantings of Coffee *Coffea arabica* L., *Kenya Coffee* 43(510): 263-273, 1978.

Lerch, G.: *La experimentación en las ciencias biológicas y agrícolas*, Ed. Científico-Técnica, La Habana, 464 pp., 1977.

MINAG: Estrategia de desarrollo del café, Grupo Empresarial Agricultura de Montaña, La Habana, 34 p., abril de 2010.

MINAG: *Instrucciones técnicas para el cultivo del café y el cacao*, CIDA, La Habana, 208 pp., 1987.

Morillo, R; Delicia, H, y J, C. Martínez: Técnicas de riego en la remolacha azucarera Caja España y la Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera (AIMCRA), Valladolid, 34-37 pp., marzo de 2001.

Müller, R. A.: La antracnosis de la cereza de café arábica debido a una forma virulenta del *Colletotrichum coffeanum* Moch. La irrigación usada como método preventivo de control de la enfermedad, *Café Cacao, Thé* 17(4): 281-312, 1973.

Naranjo, L y A. Centella: Capítulo 5. Variabilidad climática. Impactos y adaptación. *Primera Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Naciones* 1-15, 2006.

Paes de Camargo, A.; Sousa Dantos, F. A. y J. B. Matielo: Efeito de epocas e quantidade de rega em café arabica, nas condicoes climaticas de inverno chuvoso e veranao seco,

- de Garanhuns (PE). En: *Congreso Brasileiro do Pesquisas Cafeeiras*, Londrina, Instituto Brasileiro do Café, pp., 264-267, 1984.
- Rey, R. y V. Delibaltov: Metodología para pronosticar el momento óptimo del riego de los cultivos agrícolas cubanos. Métodos bioclimáticos, CIDA, La Habana, 40 pp., 1982.
- Rey, R., N. Silva, M. Montalvo y J. García. Informe de etapa de riego 04. Resultados parciales de riego, intervalos de riego y coeficientes bioclimáticos del cultivo, Instituto de Riego y Drenaje, La Habana, 21 pp., 1987.
- Rivera: El café. *Nutrición y fertilización del Coffea arabica en Cuba*, 204-205 pp. (s.a).
- Silva, N., Ramajo, J. y Délira Navarro: Régimen de riego en nuevas plantaciones de café en Tercer Frente, *Café Cacao* 4 (1): 36-42, 2003.
- Videaux, L. Rivero, F. Tur: Régimen hídrico y dinámica de humedad en suelos pardos con carbonatos de montaña dedicados al cultivo del café.. En: *Resúmenes. Simposio Internacional de Café y Cacao*, Ministerio de la Agricultura; Santiago de Cuba, 51 pp., 1999.

LA PODA DEL CAFETO

¿Qué es la poda?

Es la acción de cortar todas aquellas partes de las plantas que han perdido su capacidad de fructificación y vigor, su objetivo es mantener una armazón equilibrada y madera nueva para proporcionar la capacidad de obtener altas producciones.

¿En qué momento se comienza a podar el cafetal?

Se ejecuta cuando comienza a disminuir la producción de su cafetal, se hará inmediatamente después de la cosecha y cuando y siempre que las plantas tengan capacidad para emitir nuevos brotes.

¿Cuántos tipos de poda se emplearán?

Según la instrucción técnica se pueden emplear tres tipos fundamentales de poda:

1. *Formación*: Se realiza en cafetos jóvenes para proporcionar la forma y altura deseada a los cafetos.
2. *Saneamiento*: Consiste en mantener en condiciones satisfactorias la plantación durante todo el año, eliminando las ramas muertas, enfermas o que se partieron durante la recolección; así como los chupones (hijos), que son improductivos, las ramas que crecen para la calle y dificultan otras labores, también se eliminarán las ramas que quedan descompensadas después de la cosecha.
3. *Producción*: Se realiza a las plantaciones que tienen sus troncos sin afectaciones, vigorosos, capaces de emitir buenos hijos y que su área productiva se redujo por diferentes causas. Se puede realizar con serruchos, seguetas o motosierras; lo importante es que los cortes se den a bisel, limpios, sin desgarraduras, orientados hacia la calle.

Investigación participativa

Estrategia de capacitación medioambiental en una comunidad montañesa en Santiago de Cuba¹

Délira Navarro-Ocaña* e Isidro Fernández-Rosales*

Resumen

El trabajo se desarrolló desde febrero de 2006 hasta diciembre de 2010 en la comunidad Rihito de Matías, ubicada a más de 360 msnm en el municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba. Se previó como objetivo inicial la identificación de las demandas e intereses comunitarios, así como los principales problemas de la agricultura, medio ambiente y aprovechamiento, y manejo de los recursos naturales y residuos derivados. Con estos resultados se elaboró de conjunto con los factores de la comunidad una estrategia de capacitación y sensibilización que lograra la motivación de productores y comunitarios. La estrategia resultante favoreció el reenfoque de la orientación vocacional colectiva e individual de los escolares, y logró incentivar en la población una cultura medioambientalista basada en técnicas comunitarias de agricultura sostenible. Como resultado de su aplicación se realizaron más de un centenar de acciones de capacitación que incluyeron 80 talleres, cuatro conversatorios, 30 conferencias, entre otras acciones, y se crearon nueve círculos de interés en las temáticas de conservación de suelos, plantas medicinales y medio ambiente.

Palabras clave: *capacitación, medio ambiente, comunidad, montaña.*

Introducción

En todos los países de esta privilegiada América Latina existen enormes potencialidades productivas que permiten generar las riquezas necesarias para autofinanciar su desarrollo agrícola y eliminar el subdesarrollo rural. Se cuenta con vastas extensiones de tierras de buena calidad, clima favorable, conocimientos, tecnologías y

Abstract

The work was developed from February/2006 up to December/2010, in the community of Rihito de Matías, located to more than 360 msnm in the municipality of Tercer Frente, Santiago de Cuba province. Like initial objective the identification of the demands and community interests were predicted, as well as the main problems of the agriculture, environment and use and management of the natural resources and derived residuals. With these results, it was elaborated of group with the factors of the community, a training strategy and sensitization that it achieved the motivation of producers and community. The resulting strategy favored the refocus of the collective vocational orientation and the scholars' singular and it was able to promote in the population a culture means environmentalist based in technical community of sustainable agriculture. As a result of their application more than a hundred of training actions that included 80 shops, 4 conversations, 30 conferences, among other actions and 9 circles of interest were created in the thematic of soils conservation, Medicinal plants and Environment were carried out.

Key words: *training, environment, community, mountain.*

experiencias, así como los métodos y medios eficaces de bajísimo costo para hacer una agricultura más eficiente y productiva (Lacki, 2010a).

Entonces, ¿cómo dotar al productor de información adecuada según las condiciones, recursos y limitaciones que posee? ¿Por qué no preguntárselo a ellos? (CIRAD, 2010a).

¹ Recibido para publicación 24 de diciembre de 2011. Aprobado el 2 de mayo de 2012.

* Estación Experimental Agro-Forestal UCTB, Tercer Frente, Santiago de Cuba, dnavarro@ecicc.ciges.inf.cu

Existen múltiples formas de información para ser usadas en la comunicación rural. Escogiendo las mejores se podrán encontrar las posibles alternativas de desarrollo para la zona (CIRAD, 2010b).

Ante esta situación los agricultores inexorablemente tendrán que viabilizarse técnica y económicamente a través de una mayor eficiencia productiva, gerencial y organizativa lograda con menos créditos, insumos y equipos modernos; agricultura rentable y eficiente que compensarán con la adopción de tecnologías elementales y de bajo costo que podrán adquirir con una estrategia de capacitación bien definida (Gaitán y Lacki, 2009 y Lacki, 2010c).

En la comunidad Rihito de Matías, enclavada en la zona montañosa del Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, con población mayoritariamente campesina y cuyo sustento económico fundamental es el café, se laboró con el objetivo de identificar y motivar, mediante acciones de capacitación y sensibilización, el reenfoque de la orientación vocacional, profesional y personal, así como la formación de nuevos valores generacionales y el desarrollo de una cultura de preservación del medio ambiente.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en el período comprendido entre febrero de 2006 y diciembre de 2010, en la comunidad Rihito de Matías, ubicada por encima de los 360 msnm en el municipio del Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba.

Mediante técnicas de obtención de información se determinó la necesidad de capacitación de los comunitarios respecto a las temáticas relacionadas con el medio ambiente, producción de alimentos, conservación y manejo del suelo y agua, y agroforestería.

Basado en esta demanda se elaboró un programa para la capacitación comunitaria y la formación vocacional de las nuevas generaciones en el que se incluyeron los intereses del Ministerio de Educación en el territorio y las necesidades detectadas.

Según las fases fenológicas de los cultivos y los intereses convenidos por parte de los diferentes factores de la comunidad y el equipo de trabajo del proyecto, se realizaron las diferentes acciones de capacitación previstas en el programa y que recomienda Castillo (1991).

Para la formación vocacional de las futuras generaciones se realizaron visitas periódicas por los integrantes del proyecto de trabajo de la Estación Central de Investigacio-

nes de Café y Cacao (ECICC) a la escuela primaria Juan Pedro Carbó Serviá, y se valoró la posibilidad de crear círculos de interés con estudiantes de la enseñanza primaria. Entre las entidades participantes en esta acción estuvieron la escuela primaria Juan Pedro Carbó Serviá, la CPA Esteban Caballero, la CCS José Martí y el Consultorio del Médico de la Familia (CMF). Participó además el delegado del Poder Popular de la circunscripción Rihito de Matías.

Para la creación de los círculos de interés se utilizó la metodología sugerida por Bidart, Ventosa y Rodríguez (2004) para el trabajo con grupos estudiantiles:

1. Formación del grupo de trabajo

Participaron en ella los docentes y estudiantes, donde los profesores cooperaron como promotores, los integrantes del proyecto como facilitadores y todos se encontraron dispuestos a participar en la actividad de forma activa.

2. Familiarización con la temática

Se realizaron en forma de intercambio con los integrantes de los grupos para que cada uno ellos fuese capaz de brindar su criterio de selección en cuanto al tema que debe abordar el grupo de trabajo, de acuerdo con la problemática local que consideraron de mayor utilidad para el desarrollo comunitario, y de ellos como nueva generación en formación. Los promotores y facilitadores solo actuaron con el fin de reconocer la importancia de la temática elegida entre todos los miembros, así como para lograr que estos se apropiasen de los conocimientos y comprendiesen el tema a trabajar.

3. Familiarización con métodos de trabajo

Se realizaron en coordinación con los asesores del proyecto utilizando dos vías:

- a) El trabajo en grupo.
- b) El método de trabajo práctico.

Mediante estos métodos se facilitó el intercambio y la discusión colectivos, así como la creatividad e iniciativa de los educandos y sus educadores.

4. Selección del área de trabajo

Para ello se utilizaron dos formas conocidas de obtención de información:

- a) Diagnóstico del área (descripción y explicación de problemas para su mejor comprensión).
- b) Búsquedas investigativas de información, ordenamiento y análisis del área.

Con vistas a incentivar a los productores, comunitarios y lograr mejores resultados, se divulgaron las actividades realizadas a través de los medios territoriales de difusión.

Con la aplicación de técnicas cualitativas –entrevistas individuales, entrevistas grupales y el test de positivo, negativo e interesante– se logró por cada participante y acción evaluar la conformidad y motivación de estos a través de los diferentes criterios recepcionados al culminar cada actividad capacitadora.

Resultados y discusión

Como resultado de las entrevistas a comunitarios y productores sobre las causas del deficiente manejo de los cultivos y la protección del suelo se concluyó que las principales necesidades de capacitación estaban relacionadas con las siguientes temáticas:

- Conservación y mejoramiento de suelo.
- Establecimiento y manejo de plantaciones.
- Protección del medio ambiente.
- Producción de biofertilizantes.
- Aprovechamiento de subproductos.
- Agricultura sostenible.
- Manejo de recursos naturales.

De los entrevistados, el 100 % no conoce cómo producir el humus de lombriz, el 80 % no sabe cómo hacer

el *compost* y el 87 % desconoce parcialmente la importancia de producir y aplicar materia orgánica. Por tanto, las acciones de capacitación se emprendieron hacia estas temáticas.

La escuela primaria Juan Pedro Carbó Serviá acoge tres maestros y una matrícula total de 15 estudiantes, de los cuales el 40 % pertenece al sexo femenino.

La composición por grados es la siguiente:

- En preescolar: un estudiante del sexo masculino.
- En primer grado: cuatro estudiantes, de ellos el 25 % de sexo femenino.
- En segundo grado: un estudiante del sexo femenino.
- En tercer grado: un estudiante del sexo masculino.
- En cuarto grado: un estudiante del sexo femenino.
- En quinto grado: un estudiante del sexo femenino.
- En sexto grado: seis estudiantes, el 33,3 % del sexo femenino.

En el momento del diagnóstico la escuela no contaba con ningún círculo de interés, no habían recibido ningún tipo de orientación sobre temas relacionados con la protección del medio, a la vez que se mostraron motivados por participar en el proyecto y crear círculos de interés relacionados con esas temáticas.

Con estos resultados diagnosticados se elaboró un programa que se muestra en la *tabla 1*.

Tabla 1. Programa comunitario de capacitación y formación vocacional

Acciones de capacitación	Años				
	U/M	2007	2008	2009	2010
Taller «Conservación y mejoramiento de suelo»	U	1	1	1	1
Taller «Establecimiento y manejo de plantaciones»	U	1	1	1	1
Conferencia «Protección del medio ambiente»	U	1	1	1	1
Taller «Producción de biofertilizantes»	U	1	1	1	1
Taller «Aprovechamiento de subproductos»	U	1	1	1	1
Conferencia «Agricultura sostenible»	U	1	1	1	1
Conferencia «Manejo de recursos naturales»	U	1	1	1	1
Creación y conducción de círculo de interés sobre el cuidado del medio ambiente	U	1	1	1	1

Como parte de las acciones realizadas se crearon y monitorearon círculos de interés con estudiantes y docentes, con el objetivo de promover una cultura de educación escolar verdaderamente ambientalista y productora, que influya de forma positiva en el desarrollo socioeconómico y cultural de la comunidad (Tabla 2).

Tabla 2. Resultados por año de la capacitación y formación vocacional en la comunidad

Año	Tipo de actividad capacitadora o formadora		
	Conversatorios	Conferencias	Círculos de interés
2006	Presentación de miembros de proyecto y objetivos en escuela primaria	<ul style="list-style-type: none"> • Cultivo de frutales: guayaba, frutabomba • Construcción de vivero • Siembra de posturas de café • Protección del medio ambiente 	Creación de círculo de interés «Medio ambiente» Participación del círculo de interés en evento de Unidades de Interfase de la ECICC
2007	Intercambio con el Médico General Integral (MGI) del CMF, los maestros y escolares de la escuela primaria sobre «Propiedades y usos de las plantas medicinales»	<ul style="list-style-type: none"> • Plantas medicinales • Suelos • Construcción de canteros • Terrazas • Construcción de compost e importancia • Humus de lombriz • Injertos de café • Injertos de frutales • Cultivo de ñame • Producción de alimentos in situ 	Presentación de círculo de interés a nivel de territorio Creación de círculo de interés «Medicina verde, alternativa para la salud»
2008		<ul style="list-style-type: none"> • Uso y preparación de plantas medicinales, impartida por el MGI del CMF, «Plagas y enfermedades en viveros de café» Regulación de sombra • Poda de plantaciones 	Creación de círculo de interés «Protección del valle de Rihito y medicina alternativa para la vida» Presentación de círculo de interés en actividad de fin de curso Presentación de círculo de interés en Exposición Municipal de Círculos de Interés
2009	Vida y obra del mártir de la escuela primaria en el aniversario de su asesinato	<ul style="list-style-type: none"> • Plantas medicinales impartida por el MGI del CMF • Conservación de suelos • Lombricultura • Trazado y estaquillado • Regulación de árboles sombreadores • Propagación de café por esquejes 	Presentación de círculo de interés a nivel de escuela
2010	Necesidad de protección de los suelos con escolares de la escuela primaria	<ul style="list-style-type: none"> • Reforestación • Cómo proteger el suelo • Estimado de la cosecha • Control de floración • Calidad de la cosecha • Deshije de café 	Creación de círculo de interés «Protección del suelo» y presentación a nivel de escuela
Total	4	30	9

Con vistas a la sensibilización y motivación de los productores y comunitarios se impartieron 80 talleres y otras acciones similares:

- Dos talleres de sensibilización de proyecto, con la participación de los directivos de entidades y funcionarios de la comunidad.
- Cincuenta y seis talleres de sensibilización, con la participación de productores y sus familiares sobre producción de alimentos *in situ*, injertos de frutales y medidas de conservación del medio.
- Dos talleres de sensibilización, con la participación de maestros, alumnos y equipo de trabajo del proyecto para la creación de círculos de interés.
- Un taller sobre elaboración de fichas de costo para la producción de viandas y vegetales, con la participación de la junta directiva de la CPA y el equipo de trabajo del proyecto.
- Dos talleres científicos productivos sobre producción de humus de lombriz, con la participación de trabajadores de la CPA y del Centro de Beneficio de Café.
- Un taller sobre producción de materia orgánica y construcción de compost, con la participación de trabajadores de la CPA.
- Un taller sobre regulación de sombra, con la participación de los trabajadores de la CPA.
- Dos talleres sobre preparación de tierra para el establecimiento de vegetales, con la participación de trabajadores de la CPA y el Centro de Beneficio de Café.
- Un taller sobre preparación de tierra para la siembra de viandas, con la participación de trabajadores de la CPA.
- Un taller sobre siembra y manejo de los cultivos en áreas de frutos menores de la CPA, con la participación de trabajadores de esta entidad.
- Un taller sobre el cultivo del ñame, con la participación de trabajadores de la CPA.
- Un taller sobre conservación de suelo, con la participación de la CPA.
- Un taller para producción de alimentos en cultivos en terrazas, con la participación de trabajadores de la CPA.
- Dos talleres sobre la utilización de cultivos intercalados, con la participación de trabajadores de la CPA y Centro de Beneficio de Café.
- Un taller sobre siembra de plantas medicinales y empleo en el jardín de plantas medicinales del consultorio.
- Una exposición lúdica Creatividad Propia del Niño, con la participación de los niños de la escuela primaria, quienes crearon con sus propias manos sus juguetes.
- Un festival de lectura, con los escolares de la escuela primaria.
- Un taller sobre control de plagas (babosa) en CPA.
- Un taller sobre regulación de sombra, poda y conservación de suelos en CPA.
- Un taller sobre establecimiento de plantaciones en CPA.
- Un taller sobre preparación de suelos y siembra de injertos en CPA.
- Un taller territorial sobre el proyecto Conservación del valle de Rihito.
- Celebración de los aniversarios 100 y 102 del poblador Eulogio Amita.

Con respecto a esta última acción, y como parte del quehacer social, se celebró un taller comunitario «Por la unidad, el sentido de cooperación y el amor a la vida» para festejar el cumpleaños número 100 con un reconocimiento por su disciplina y comportamiento al comunitario más longevo de la zona: Eulogio Amita, en el que participaron los diferentes factores de la comunidad (promotor cultural, instructor de arte, guardia forestal, junta directiva de CPA, inspector de vectores, brigada de café Las Marianas, vecinos, etc.), los escolares y maestros de la escuela Juan Pedro Carbó Serviá y la familia del centenario. La actividad incluyó representaciones artísticas entre las que se dio lectura a un poema escrito por un comunitario para el homenajeado y dedicada a su longevidad y fidelidad a la localidad. También se presentaron actuaciones del coro escolar, declamaciones de versos del poeta nacional y otros autores.

El anciano hizo un llamado a la nueva generación para mantener hábitos de vida correctos y saludables que le posibiliten una vida longeva, y compartió sus experiencias y vivencias con los presentes.

Como resultado de las acciones realizadas se pudo crear una visión renovadora encaminada hacia el reenfoco vocacional y personal de los estudiantes y comunitarios basado en temas de interés medioambiental que resultaban novedosos para ellos.

Lacki (2010d) refiere que para enfrentar este extraordinario desafío de «producir más y mejor con menos recursos» se requiere formar una nueva generación de profesionales de ciencias agrarias que sean verdaderos

líderes con nuevos conocimientos, aptitudes, destrezas, y sobre todo con nuevas actitudes de autoconfianza anímica y convicción de que son ellos mismos quienes deberán asumir este desafío. Son estos profesionales los que deberán poseer y ejercer tal liderazgo, debido a la naturaleza eminentemente técnica de los problemas que es necesario solucionar.

Ello solo podrá ser logrado cuando esta generación de profesionales formados con los conocimientos y experiencias asuman con creatividad su papel de eficientes formuladores de soluciones y hábiles ejecutores de ellas, sepan ingeniar soluciones adecuadas y llevarlas a la práctica en forma crítica y consciente para que sepan también formular soluciones nuevas para problemas desconocidos o emergentes.

Con 40 participantes se realizaron además 15 clases prácticas y 137 demostraciones prácticas y de métodos a escolares de la comunidad que estudian en el Instituto Politécnico de Agronomía, preuniversitario, escuela primaria y otros centros docentes en los temas de lombricultura, construcción de canteros, siembra de vegetales, construcción de tranques, deshije, poda, regulación de sombra, siembra de café, saneamiento e injerto de frutales.

Todo ello formó parte, según recomienda Lacki (2010b), de la estrategia y labor capacitadora de los extensionistas que permanecieron en las fincas de esta comunidad rural, capacitando y organizando a los agricultores.

Los participantes de las acciones mostraron su conformidad y motivación a través de los diferentes criterios recepcionados al culminar cada una como resultado de la aplicación de técnicas cualitativas (entrevistas individuales y grupales, test de PNI, etc.).

La implementación de esta estrategia propició la elaboración y ejecución de un programa de transformación, y la introducción de nuevas tecnologías que favorecieron la conservación de los suelos y el aprovechamiento de subproductos con la producción de 36,5 t de humus de lombriz y 55 t de *compost*, la transformación de 5 ha de café, la creación de 400 m de organopónicos y 4 ha distribuidas en tres huertos comunitarios, con un balance positivo de ganancias en el orden de 17 710 pesos para la CPA y un incremento de los ingresos personales en 70 pesos por habitante. Se incrementaron además las producciones de viandas, vegetales y frutales en huertos y patios familiares; se reforestaron 1,5 ha con árboles forestales y frutales, y se introdujo un apiario donde se produjeron 0, 4 t de

miel y 0,006 t de cera, lo que incidió notablemente en el mejoramiento del nivel de vida social, cultural y económico de los comunitarios como beneficiarios.

Conclusiones

- Como resultado de la estrategia de capacitación aplicada se realizaron más de cien acciones que incluyeron conferencias, conversatorios, talleres, entre otras, y la constitución de nueve círculos de interés.
- El diseño de una estrategia de capacitación con acciones de sensibilización y multiplicación de conocimientos favoreció el reenfoque de la orientación vocacional colectiva e individual hacia una educación ambiental motivando una cultura medioambientalista basada en la utilización de técnicas comunitarias de agricultura sostenible.

Bibliografía

- Bidart Cisneros, Liana; María Luisa Ventosa Zenea y Dely Rodríguez Velásquez: Mapa verde una mirada al desarrollo local. En: *Publicaciones Acuario*, Centro Félix Varela, La Habana, p. 12, 2004.
- Castillo, J.: La asistencia técnica en la zona cafetera colombiana, *Agricultura Tropical* 28 (2): 25-32, 1991.
- CIRAD: Elementos de la comunicación rural. Métodos y medios de comunicación utilizados en la extensión. En: *Manual de capacitación para la implementación de la metodología*, Paisea Versión Provisional, 39 pp., octubre 2003, 2010^a.
- CIRAD: Aspectos de la tipología. En: *Manual de capacitación para la implementación de la metodología*» PASEA, Versión provisional, 39 pp., octubre 2003, 2010b.
- Gaitán Arciniegas, J. y Polan Lacki: "La modernización de la agricultura los pequeños también pueden". Disponible en: <http://www.polanlacki.com.br/agroesp>, 2009.
- Lacki, Polan: Agricultura: si somos tan ricos, ¿por qué estamos tan pobres? Disponible en: <http://www.polanlacki.com.br>, 2010a.
- Lacki, Polan: Crédito rural: lo que sería una gran solución se transformó en una gran decepción. Disponible en: <http://www.polanlacki.com.br/agroesp>, 2010b.
- Lacki, Polan: El agro padece por falta de conocimientos útiles pero los educadores "cierran los ojos" y se "lavan las manos". Disponible en: <http://www.polanlacki.com.br/agroesp>, 2010c.
- Lacki, Polan: La formación de profesionales para profesionalizar a los agricultores... y para el difícil desafío de producir "más y mejor con menos recursos". Disponible en: <http://www.polanlacki.com.br>, 2010d.

Croquis de la comunidad

Las tradiciones campesinas y su papel en la sostenibilidad agrícola. Estudio de caso. Papel de las tradiciones campesinas¹

Julia C. Piedra-Perdomo,* Vicente Rodríguez-Oquendo,** Alberto Pérez-Díaz** y Abady Lores-Pérez*

Resumen

El trabajo se desarrolló en la CCS Enrique Campos Caballero, ubicada al sur de Guantánamo, en el kilómetro diez de la carretera a Caimanera, en el período 1996-2009. La investigación tuvo como objetivo evaluar el papel de las tradiciones campesinas en el manejo del agroecosistema, integrando el conocimiento tradicional campesino con las investigaciones científico-técnicas más actualizadas en el manejo de los suelos. La metodología utilizada se fundamentó en los principios de la investigación-acción-participativa a través de un diagnóstico rural y su evaluación. Como resultado de este diagnóstico se constató la existencia en los productores de un conocimiento tradicional de naturaleza ecológica, muy relacionado con la producción agrícola de la finca, muy afianzado en la actual generación de productores. La estrategia resultante permitió dotar a los productores del arsenal de conocimientos científico-técnicos actualizados que permitió establecer en sus fincas un manejo eficiente de la biodiversidad cultivada, un mejor uso y reciclaje de los nutrientes.

Palabras clave: conocimiento tradicional, diagnóstico rural, producción agrícola.

Abstract

The work was developed in the CCS Enrique Campos Caballero located to the south of Guantánamo, in the kilometer ten of the highway to Caimanera, in the period 1996-2009. The investigation had as objective to evaluate the paper of the rural traditions in the management of the agriculture ecosystem, integrating the knowledge traditional peasant with the investigations scientist-technical more modernized in the handling of the soils. The used methodology was based in the principles of the Investigation-action-participative, through a rural diagnosis and its evaluation. As a result of this diagnosis the existence was verified in those producing of a traditional knowledge of ecological nature, very related with the agricultural production of the property, very secured in the current generation of producers. The resulting strategy, allowed endowing to those producing of the group of knowledge modernized scientific-technicians that allowed settling down in its properties an efficient handling of the cultivated biodiversity, a better use and re-using of the nutrients.

Key words: traditional knowledge, rural diagnosis, agricultural production.

Introducción

La humanidad se enfrenta a importantes desafíos que se focalizan en el incremento de una población mundial sin precedentes y que ponen en tensión la producción de alimentos, el agotamiento de la energía fósil sobre la cual se han desarrollado las tecnologías de todo tipo en la sociedad

moderna, la necesidad de un desarrollo social paralelo al desarrollo económico que permita a millones de personas satisfacer todas sus necesidades y finalmente un fuerte deterioro del ambiente provocado por la misma actividad creadora del hombre, con métodos y tecnologías de los últimos ciento cincuenta años (Guzmán *et al.*, 2000 y Preston, 2003).

¹ Recibido para publicación 24 de diciembre de 2011. Aprobado el 2 de mayo de 2012.

* Delegación Territorial de la Agricultura, Guantánamo.

** Facultad Agro-Forestal de Montaña. Universidad de Guantánamo.

Los países tropicales, que pertenecen en su inmensa mayoría al tercer mundo, son los que más están sufriendo los efectos de la superpoblación, desnutrición, desigualdades sociales, deterioro del medio y vulnerabilidad ante los desafíos del futuro, encontrándose la agricultura en el centro de estos desafíos por ser ella fuente de origen de gran parte de los alimentos, fibras y otras materias primas y a la vez contribuyente de forma importante de la desestabilización del ambiente y la reducción de la capacidad productiva de los suelos (Alonso, 2000).

Estudios de Hazell y Shenggen (2000) y Alonso (2000) señalan que la destrucción acelerada de los bosques, así como la deforestación en las áreas agrícolas, están trayendo serios problemas en la erosión de los suelos, la aceleración de los procesos de desertificación, salinización y la pérdida de la biodiversidad.

Lo anterior queda demostrado en que cada año la agricultura de todo el mundo se enfrenta a la tarea de alimentar a 90 millones de personas más, con 24 000 millones de toneladas de capa superficial de suelo menos que el año precedente, lo que representa una pérdida de nueve millones de toneladas de cosecha potencial (Alonso, 2000).

El objetivo de la investigación estuvo encaminado a evaluar el papel de las tradiciones campesinas en el manejo del agroecosistema, integrando el conocimiento

tradicional campesino con las investigaciones científico-técnicas más actualizadas en el manejo de los suelos.

Materiales y métodos

El trabajo se realizó en la Cooperativa de Créditos y Servicios Fortalecida (CCSF) Enrique Campos Caballero, ubicada al sur de la ciudad de Guantánamo, en el kilómetro diez de la carretera hacia Caimanera, en las coordenadas 154:161 N y 668:674 E. Abarca cuatro asentamientos poblacionales: La Confianza, Malabé, Lajitas y Matabajo (*Mapa 1*).

Se aplicó el enfoque histórico cultural lógico (HCL) planteado por AGRUCO (1995) con la finalidad de estudiar, analizar y comprender la realidad de esas comunidades en el tiempo, y donde tienen lugar las prácticas compartidas sociedad-naturaleza a través de tecnologías tradicionales e innovaciones aplicadas para la continuidad de la vida.

La metodología utilizada se fundamentó en los principios de la investigación-acción-participativa, integrando criterios según propuestas de Masera *et al.* (2000), Sepúlveda (2002) y Venegas (2004), cuyo objetivo es generar conocimientos y/o revalorizar saberes locales desde la perspectiva de actores locales y externos. Como esquema general se utilizó la propuesta metodológica para el desarrollo de la biodiversidad vegetal (MEDEBIVE) de Leyva (2003), ajustada a los objetivos propuestos y estructurada en cuatro etapas (*Fig. 1*).

Mapa 1. Límites de la CCSF Enrique Campos Caballero.

Fig. 1. Esquema general de la investigación.

Resultados y discusión

En recorrido efectuado en diferentes escenarios de las fincas objeto de estudios, representadas por llanuras de arcilla seca, con colinas secas, una rala cobertura boscosa y una vegetación espinosa xerofítica; salinidad en los bordes de los campos y en las cimas de los surcos cultivados, re-

presentando un sistema agrícola degradado, que se caracteriza por bajos rendimientos agrícolas de los cultivos establecidos; los campesinos desarrollaban sus propias técnicas y tecnologías para la producción agropecuaria, muchas de las cuales se sustentaban en una forma conservacionista de los recursos naturales (suelo, agua, vegetación) (Foto 1).

Foto 1. Vista panorámica del suelo y los cultivos de la región.

El diagnóstico permitió conocer que en la entidad se registran 15 productores como expertos o líderes, cuya permanencia como propietarios rebasan los cuarenta y cinco años, excepto su presidente, quien lleva veinte años en este entorno como líder-facilitador de la promulgación

del manejo agroecológico de la cooperativa, y su finca ha pasado de generación en generación, con más de sesenta años de explotación. Los líderes están ubicados en los cuatro sitios, contribuyendo a la promoción del manejo tradicional con el resto de los productores (*Mapa 2*).

Mapa 2. Ubicación de las fincas de los líderes de la zona.

El 100 % de los encuestados coinciden en decir que el manejo tradicional de las fincas responde a la herencia que les dejaron sus antepasados, fundamentalmente

los padres y abuelos; e incluso los más jóvenes afirman que su patrón ha sido el propio manejo que realizan los vecinos expertos de la zona, quienes ante condiciones

adversas de clima y suelo buscaban alternativas para ir mejorando cada sitio, aprovechando todos los residuos que se generan en la propia finca.

Se observó cómo los productores orientan la experimentación y el manejo de los cultivos hacia aquellas problemáticas que ellos mismos perciben como elementos que limitan sus producciones: calidad del suelo, fertilidad, biodiversidad cultivada, plagas, enfermedades, plantas indeseables y sequía, entre otros, evidenciándose en cada campesino como una «rutina» el espíritu de realizar constantemente sus propios experimentos, buscando nuevos conocimientos y alternativas a problemas relacionados con su ecosistema, lo que promueve a la vez que adquirieran en el tiempo nuevos conocimientos tecnológicos.

El 100 % de los agricultores mantienen como tradición y les conceden una importancia vital a la construcción de su «calendario agrícola», el que construyen cada año a partir de la llamada Cabañuela, que no es más que el seguimiento a los primeros doce días de enero, representando cada día un mes del año e interpretando qué va a pasar ese mes en el patrón de las precipitaciones.

De la misma forma ocurre con el seguimiento a las fases lunares para definir los calendarios de siembra y de trasplante. Entre los variados ejemplos que manejan sobre el seguimiento de las fases de la luna se observa cómo a la fase cuarto menguante todos los productores le prestan especial atención, debido a que:

- Siembran la lechuga para consumo y obtener hojas voluminosas, pues cuando se siembra en cuarto creciente florece en dos o tres semanas.
- Cortan los postes para cercas vivas y muebles para que no sean atacados por plagas.
- Realizan los injertos.
- Cortan los bejucos de boniatos y lo plantan para que no se pique la producción de boniato.
- Cortan y plantan estacas de yuca para que no se pudran.
- Cosechan maíz en esta etapa para que no se piquen los granos.
- Obtienen las semillas de calabaza y tomate en esta fase para su mejor calidad, entre los múltiples manejos que realizan.

Al respecto, en el «Manual práctico de agricultura familiar» (2010), se reconoce que la fuerza de gravedad y

luminosidad de la luna influyen en los procesos de germinación, crecimiento y floración de las plantas.

Dentro de los tres temas claves escogidos para la evaluación con los productores, los argumentos más relevantes fueron:

Diseño del sistema, disposición espacial, rotación de cultivos y asociaciones Todos los agricultores siembran los cultivos destinados para la comercialización por todo el terreno de las fincas; reservan espacio todos los años para los cultivos de cebolla y tomate, asociándolo a la mejor calidad del suelo debido a la adaptación que han tenido estos dos cultivos, unido al melón (*Cucumis sativus*). Las especies secundarias (consumo propio o bajo nivel de consumo), tales como árboles frutales y las hierbas aromáticas tienen sitios específicos como terraplén, márgenes y lindes de parcelas, atribuyéndoles aprovechamiento de los espacios muertos.

Las áreas que consideran poco productivas de la finca las utilizan para la ganadería familiar.

Por lo general, todas las actividades agrícolas comprenden el policultivo o cultivos múltiples. El 51 % de los entrevistados lo aplican de forma permanente, observándose una gran diversidad en las asociaciones de cultivos, considerándose como las más frecuentes aquellas que incluyen las especies maíz (*Zea maíz*), boniato (*Ipomea batata*), yuca (*Manihot esculenta* L.), calabaza (*Cucurbita moschata* (Duch.) Lam. Ex Porr.), frijol (*Phaseolus vulgaris* L.), *Vigna* spp., pepino (*Cucumis sativus* L.), entre otros. Las asociaciones más frecuentes son maíz-boniato, tomate-leguminosas y yuca-frijol o maíz.

El cultivo del tomate (*Lycopersicon esculentum* Mill.) y plátano (*Musa* sp.) los asocian con leguminosas, girasol, boniato y diferentes hortalizas.

Los productores reconocen como un método exitoso el intercalamiento de especies de leguminosas en áreas de cultivos.

Los agricultores en la zona han desarrollado el sistema de explotación de la tierra con un alto valor de creatividad que no solo se puede ver en términos de rendimientos, sino desde la protección del suelo y ahorro de recursos hasta la conservación de un mejor equilibrio ecológico y un aumento significativo de la biodiversidad agrícola en el entorno en que se enmarca cada finca.

Al respecto, Leyva (2003) plantea que los policultivos han dejado de ser la práctica agrícola atrasada de países subdesarrollados para convertirse en una tecnología de

producción imprescindible para el incremento de la biodiversidad cobrando fuerzas, como principio básico de la agricultura ecológica, a partir de que se ha demostrado que una conducción correcta en la asociación de los cultivos repercute siempre a favor del agroecosistema, y por tanto del productor, ya que dicho sistema les brinda estabilidad ecológica, económica, energética e incremento en la productividad del trabajo.

Existe diversificación de especies y variedades de plantas que cultivan durante el año en sucesión sin interrupciones. Esto ha permitido dotar al sistema de una estabilidad desde el punto de vista productivo, económico y ecológico; sin embargo, a inicio de la investigación las especies vegetales estuvieron muy limitadas, motivadas por el criterio de los campesinos de que ese cultivo no se desarrollaba en su finca.

En las fincas predominan 15 especies agrícolas como promedio considerado como bajo, si tenemos en cuenta que en frutales solamente se reportan para Cuba más de ciento cincuenta especies. En este parámetro se intensificó el trabajo con el objetivo de enfrentar con mayores posibilidades las condiciones ambientales cambiantes, además de resultar vital para el diseño de estrategias para el desarrollo sostenible de este agroecosistema.

Aunque las viandas no son el cultivo deseado por todos los productores, el 50 % de este renglón lo ocupa el plátano var. Burro CEMSA. Alegan que es el cultivo que mejor se ha adaptado a la zona entre las hortalizas, la cebolla, el melón (*Cucumis sativus*) y ají (*Capsicum annum* L.), var. Chay, desechando el plátano vianda debido a la susceptibilidad a plagas.

La falta de agua en el suelo por bajas precipitaciones y mala utilización del agua disponible limita la producción, por lo que siempre han requerido manejar la humedad del suelo. Esto lo han logrado con los cultivos de mayor cobertura como el boniato o el plátano, a través de los restos de cosechas y deshojes, las que utilizan alrededor de los plantones.

Para el manejo de las fincas existen diferentes combinaciones. Cada campesino encuentra una combinación diferente de acuerdo con los recursos y objetivos específicos que tiene en su sistema, lo cual es desde su perspectiva ambiental una manera de adaptarse a circunstancias particulares cambiantes del entorno y aprovechar los recursos de forma eficiente.

El 30 % de los encuestados coincide con los más viejos de la región, y tienen como práctica cotidiana el uso de diferentes medidas de conservación, entre ellas aplicar el *mulch* de plantas que cubren el suelo o paja para reducir la radiación y los niveles de calor en las superficies recién plantadas y para inhibir la pérdida de humedad. De la misma forma se construyen camellones elevados para manejar la temperatura del suelo y para reducir efectos negativos en caso de inundaciones mediante el mejoramiento del sistema de drenaje.

Estas prácticas coinciden con los criterios de Quiros (2000 y 2002), que sostienen que en la conservación del suelo el agricultor y su familia juegan un papel protagónico, cuya estrategia debe fundamentarse en acciones de tipo agronómicas tradicionales, en vez de inversiones en obras físicas o de infraestructuras.

En diferentes publicaciones (Quiros, 2000 y 2002) se hace referencia de cómo la agricultura de conservación desarrollada en los últimos años tomó como fundamento el mantenimiento de los restos de cosechas sobre la superficie del suelo, basado en diferentes estudios científicos que han demostrado que en condiciones de suelos descubiertos se pueden perder anualmente (kg/ha) hasta 14,5 de N, 0,12 de P y 1,72 de K (*Foto 2*).

Durante el corte o transecto ajustado al suelo se evaluaron parámetros tales como tipo de suelos, profundidad y existencia de sales asociadas a la compactación y los rendimientos de la zona. De esta manera los agricultores definieron la existencia de dos tipos de suelos, tres categorías de evaluación de sales, dos niveles de profundidad efectiva del suelo y tres para la compactación. Todos estos resultados, de forma general, coinciden con el mapa básico de suelos escala 1:25 000 de ese entorno.

En el análisis correspondiente a la selección de suelos para establecer los cultivos fundamentales existió total correspondencia con la estadística histórica que existe en la zona objeto de investigación. La *fig. 2* ilustra la ubicación de los cultivos en función de la calidad de los suelos con el propósito de obtener producciones y rendimientos aceptables a las condiciones edáficas existentes en cada uno de los agroecosistemas.

Al respecto, Nahed (2002) y Pengue (2005) aseguran que los sistemas de producción sostenibles se caracterizan por mantener prácticas adaptadas al entorno biofísico, de forma tal de asegurar el autoabastecimiento familiar y disminuir la dependencia de los insumos externos.

Foto 2. Manejo de cobertura para conservar la humedad del suelo.

Fig. 2. Diagrama de corte o transecto ajustado a la morfología del suelo y los cultivos fundamentales.

Conclusiones

- Existencia de un conocimiento tradicional de naturaleza ecológica muy relacionada con la producción agrícola de la finca y afianzada de generación en generación.
- Existencia de un conocimiento celosamente conservado a través del tiempo y enriquecido con enfoque agroecológico a partir del conocimiento agrícola tradicional, combinado con los elementos de la ciencia agrícola moderna.
- Existencia de una estrecha interrelación entre los subsistemas de forma funcional y ecológica que posibilita mantener en explotación un agroecosistema conside-

rado como frágil por las afectaciones por salinidad en los suelos, manto freático y condiciones adversas de clima.

Bibliografía

- AGRUCO: El estudio de caso en la investigación participativa. En: *II Curso de Agroecología y Desarrollo Sostenible, Cochabamba*, Bolivia, 1995.
- Alonso, J. L. G.: Los retos de la actualidad: Una crítica a la agricultura convencional. Medio ambiente y agricultura, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. (CORPOICA), Disponible en: <http://www.jalonso.com/ambienteJitml>, 2000 (consultado: 5 de enero de 2010).

- Guzmán, C. G.; González de Molina, M. y E. Sevilla: *Introducción a la agroecología como desarrollo rural sostenible*, Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, Barcelona, México, 529 pp., 2000.
- Hazell, P. and F. Shenggen: Balancing Regional Development Priorities to Achieve Sustainable and Equitable Agricultural Growth. In: *Critical Tradeoffs: Agricultural Intensification, Economic Development and the Environment in Developing Countries*, London: CAB International, Forthcoming, Francis, 2000.
- Leyva, G. A.: *La biodiversidad vegetal de los agroecosistemas del trópico: cómo conservarla y multiplicarla*, 285 pp., 2003.
- Manual práctico de agricultura familiar: Santiago de Cuba, Ministerio de la Agricultura, Grupo Provincial de Agricultura Urbana y Suburbana, 28 pp., 2010.
- Masera, O. et al.: Sustentabilidad y sistemas campesinos: cinco experiencias de evaluación en el México rural, Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA), Pátzcuaro, Michoacán, México, 2000.
- Nahed, J. T.: Animales domésticos y agroecosistemas campesinos, *LEISA. Revista de Agroecología*, vol. 18 (1): 10-11, 2002.
- Pengue, W. A.: La importancia de la agricultura familiar. En: *El camino para el desarrollo rural sostenible, artículo publicado en La Tierra, periódico de la Federación Agraria Argentina. no. 7426*, Rosario, diciembre. Suplemento Especial Técnico-Económico, 2005.
- Preston, T. R.: Producción agropecuaria sostenible ¿Crisis u oportunidad? En: *Taller Internacional. Ganadería, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente*, Memorias, La Habana, marzo de 2003.
- Quirós, O.: *Sistemas de producción sostenibles de pequeños productores agropecuarios en Costa Rica*, Universidad de Gotting, Especial, pp. 64-68, 2000.
- Quirós, O.: La conservación de suelos en la producción orgánica. En: *Memoria del II Encuentro de Investigadores en Agricultura Orgánica*, San José, Costa Rica, 2002.
- Sepúlveda, S.: Desarrollo sostenible microregional. En: *Desarrollo sostenible. Agricultura, recursos naturales y desarrollo rural*, Lecturas seleccionadas, pp. 9-26, 2002.
- Venegas, V. R.: Indicadores de sostenibilidad predial. *CLADES: Revista de Agroecología y Desarrollo*, Número Especial, 11 de diciembre de 2004.

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ECOMIC

El Ecomic es un biofertilizante a base de hongos que viven en el suelo y forman simbiosis con las raíces de las plantas.

Los biofertilizantes son preparados que contienen células vivas o latentes de cepas microbianas eficientes (fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo, etc.), potencializadoras de diversos nutrientes o productoras de sustancias activas, que se utilizan para aplicar a las semillas o al suelo.

El objetivo de la biofertilización es incrementar el número de esos microorganismos en el medio y acelerar los procesos microbianos, de tal forma que se aumenten las cantidades de nutrientes que pueden ser asimilados por las plantas, o se hagan más rápidos los procesos fisiológicos que influyen sobre el desarrollo y el rendimiento de los cultivos. Con el Ecomic se logran altas tasas de infección producidas por una sola especie de hongo seleccionada, utilizando un hongo de eficiencia comprobada, y reducen los insumos en fertilizantes químicos y aumentan la estabilidad ecológica y productiva del cultivo.

En la Estación Experimental Agro-Forestal de Tercer Frente en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) se produce el Ecomic en una planta con capacidad de producción de 40 toneladas.

Evaluación de fincas agroecológicas en un ecosistema frágil. Estudio de caso¹

Vicente Rodríguez-Oquendo,* Julia C. Piedra-Perdomo,** Alberto Pérez-Díaz* y Abady Lores-Pérez*

Resumen

El trabajo se desarrolló en la CCS Enrique Campos Caballero, ubicada al sur de la provincia de Guantánamo, en el período 1996-2009. La investigación tuvo como objetivo la evaluación de fincas agrícolas de un ecosistema frágil, integrando el conocimiento tradicional campesino con las investigaciones científico-técnicas más actualizadas en el manejo de los suelos. Para la obtención y procesamiento de la información se utilizaron diferentes herramientas y técnicas, entre ellas la técnica de visualización, dinámica de grupo, entrevistas y comunicación oral, diagrama de causas y efectos, y la matriz para la toma de decisiones. Como resultado de la investigación se demostró que la clasificación campesina de los suelos para la localidad, aunque no gozan de los fundamentos teóricos y científicos, tienen sus atributos peculiares de caracterización. Los productores han hecho consideraciones técnicas y científicas útiles para la utilización de estos suelos con fines agrícolas, independientemente de ser muy difíciles para la explotación agropecuaria. Las herramientas utilizadas conllevaron a los agricultores a participar en un debate profundo para la identificación de problemas y en la toma de decisiones objetivas para el desarrollo sostenible de las fincas.

Palabras clave: sistema agrícola, suelos, desarrollo sostenible, ecosistema frágil.

Abstract

The work was developed in the CCS Enrique Campos Caballero located to the south of the Guantánamo province, in the period 1996-2009. The investigation had as objective the evaluation of agricultural properties of a fragile ecosystem, integrating the knowledge traditional peasant with the investigations scientist-technical more modernized in the handling of the soils. For the obtaining and prosecution of the information different tools and technical were used, among them: the visualization technique, group dynamics, interviews and oral communication, diagram of causes and effects and the womb for the takings of decisions. As a result of the investigation it was demonstrated that the rural classification of the soils for the town, although the same ones don't have the theoretical and scientific foundations, it has their peculiar attributes of characterization. The producers have made useful technical and scientific considerations for the use of these soils with agricultural ends, independently of being very difficult for the agricultural exploitation. The used tools bore the farmers to participate in a deep debate for the identification of problems and in the taking of objective decisions for the sustainable development of the properties.

Key words: agricultural system, soils, sustainable development, fragile ecosystem.

Introducción

La conversión de un sistema agrícola en convencional no ocurre de forma rápida; transita primero por el in-

cremento de la eficiencia de las prácticas convencionales para reducir el consumo de insumos ambientalmente nocivos, se sustituyen las prácticas e insumos conven-

¹ Recibido para publicación 24 de diciembre de 2011. Aprobado el 2 de mayo de 2012.

* Facultad Agroforestal de Montaña. Universidad de Guantánamo.

** Delegación Territorial de la Agricultura. Guantánamo.

cionales por prácticas alternativas, como segundo, y por último se facilita el rediseño del agroecosistema de manera que funcione sobre las bases de un nuevo conjunto de procesos ecológicos (Gliessman, 2002).

Al respecto, Funes *et al.* (2001), Pérez (2002), González y Hojas (2007) y Vázquez (2008) refieren que esto ha posibilitado que las prácticas agrícolas en Cuba estén sufriendo cambios y se dirijan hacia sistemas sostenibles de bajos insumos, con el empleo de la tracción animal, las rotaciones entre animales en pastoreo y los cultivos, métodos agroforestales, intercalamientos, técnicas para la recuperación de suelos y el manejo integrado de plagas basado en el control biológico, entre otros.

Zambrana (2002) señala el importante rol desempeñado por muchos tipos de organizaciones no gubernamentales (ONG) en ayuda a los agricultores y a las comunidades rurales en la aplicación de nuevas tecnologías que conlleven a un desarrollo sostenible.

La investigación tuvo como objetivo la evaluación de fincas agrícolas de un ecosistema frágil a partir de la integración del conocimiento tradicional campesino, con las investigaciones científico-técnicas más actualizadas en el manejo de los suelos.

Materiales y métodos

El trabajo se realizó en la Cooperativa de Créditos y Servicios Fortalecida (CCSF) Enrique Campos Caballero, ubicada al sur de la ciudad de Guantánamo, en el kilómetro diez de la carretera hacia Caimanera, en las coordenadas 154:161 N y 668:674 E. Abarca cuatro asentamientos poblacionales: La Confianza, Malabé, Lajitas y Matabajo.

Para darle cumplimiento al objetivo se realizaron las siguientes evaluaciones fundamentales:

Mapeo histórico del recurso suelo y sus rendimientos agrícolas: Consistió en evaluar con los agricultores con más tiempo en la actividad agrícola en la cooperativa, los cambios relacionados con el suelo a partir de la evaluación de indicadores como áreas agrícolas en explotación, fertilidad y rendimientos.

Se evaluaron tres momentos: 1996-1998, 1999-2004 y 2005-2009. Se tomaron como promedio 48 agricultores. Se utilizó la técnica de visualización, dinámica de grupo y entrevista y comunicación oral, dentro de estas el diálogo semiestructurado y con informantes claves.

Clasificación local de los suelos: Consistió en determinar los conocimientos locales de los productores y su familia en cuanto a los suelos, su aptitud y rendimientos obtenidos. Se elaboró una matriz con el propósito de sistematizar los conocimientos de los agricultores.

Árbol de problema: Diagrama de causas y efectos (Pretty et al., 1993): La herramienta fue utilizada para profundizar en el ejercicio de censo de problemas en el sentido de análisis y ayudar a los productores y directivos a entender mejor las problemáticas y distinguir entre causa y efecto. El ejercicio se realizó con 98 productores. Como herramientas participativas se utilizaron la técnica de visualización, dinámica de grupo, entrevistas y comunicación oral.

Análisis de los problemas detectados: El análisis e interpretación de los problemas se realizó a través de talleres participativos (Geilfus, 2005), utilizando la matriz de Vester (1983), que se elaboró con un formato de doble entrada, donde se ubicaron los problemas definidos como importantes, los que fueron jerarquizados y se establecieron los niveles de prioridad a partir de su ubicación en la matriz y el porcentaje de representatividad.

Resultados y discusión

En la *fig. 1* se muestra el diagrama histórico del suelo, sus rendimientos y su grado de fertilidad en tres etapas o períodos, los cuales se corresponden con la ejecución de las investigaciones realizadas en este entorno.

Para la primera etapa de inicio de las investigaciones, que coincide con el diagnóstico participativo entre 1996 y 1998, se observó que aproximadamente el 30 % del área aparece sin cultivar, y por consiguiente muestra una baja diversidad agrícola. Según criterios de la generalidad de los productores encuestados, esta baja adaptabilidad de los cultivos en la zona fue motivada por el incremento del factor de riesgo salinidad y de las variables asociadas como fertilidad y rendimientos que también se muestran bajas en estos suelos.

En el análisis efectuado en la segunda etapa durante 1999-2004, y a partir de la ejecución e introducción de los resultados de conjunto investigador-productor en los propios predios del campesino, se logra un incremento de la diversidad agrícola con la mejora de la fertilidad de los suelos, y un aumento de los rendimientos promedio, los cuales rebasan los umbrales esperados, los que van desde medianos hasta altos.

Los resultados descansan sobre la base de la determinación de cultivares tolerantes a la salinidad para esas condiciones edafológicas, el mejoramiento de la calidad en la aplicación de los abonos orgánicos a partir de su transformación en humus de lombriz, el uso de los llamados *abonos verdes* y la aplicación adecuada de normas de riego en aquellas áreas cuyos tenores de salinidad acusaban indicadores medianos. Todo este conjunto de

acciones logró un incremento de las áreas bajo cultivo hasta un 15 %.

La tercera etapa (2005-2009) se caracterizó por un manejo sostenido de prácticas agroecológicas, ensayos de tecnologías integrales, solicitud y entrega de tierras deficientemente explotadas y las alianzas estratégicas construidas entre la cooperativa y diferentes ONG e instituciones científicas nacionales y del territorio.

Fig. 1. Mapeo histórico del recurso suelo y sus rendimientos agrícolas.

Todas estas acciones permitieron que el 100 % de las tierras de la cooperativa estuvieran en explotación. Se incorporaron 63 nuevos productores y el 90 % de las tierras alcanzan niveles de fertilidad y rendimientos evaluados entre medio y alto.

Al respecto, Altieri y Uphoff (1999), en su compilación sobre los resultados de comunidades campesinas del semiárido distrito de Machakos en Kenia, Senegal, Mali, comunidades rurales de Guatemala, Perú, Bolivia, Brasil y Nicaragua han planteado que con la introducción de di-

ferentes prácticas de mejoramiento del suelo, en condiciones similares se alcanzaron continuos incrementos en la productividad, reafirmando que los tipos de mejoramientos agrícolas, siempre que sigan principios agroecológicos y enfoques participativos similares, reforzarán la posición de los pobladores rurales en términos económicos, sociales y políticos una vez que sean más productivos.

Como se puede constatar en estos resultados investigativos, la participación activa de los agricultores, su liderazgo en el proceso de identificación de problemas y

necesidades para comenzar y guiar los procedimientos; de determinar y escoger entre posibles soluciones, de probar, monitorear y evaluar los resultados de las nuevas prácticas; y de ayudar a difundir los resultados considerados beneficiosos coadyuvaron a que todas las tecnologías seleccionadas desde el inicio de las investigaciones hayan requerido de un manejo y conocimiento intensivo, lo que ha posibilitado que en un tiempo considerable existan evoluciones satisfactorias en los principales indicadores.

La clasificación campesina de los suelos para la localidad demostró que aunque no gozan de los funda-

mentos teóricos y científicos, tienen sus atributos peculiares de caracterización, y se distingue del sistema de clasificación universal de suelos por los criterios y diferentes usos específicos en correspondencia con cada ecosistema.

En la *tabla 1* se describen los tipos de suelos identificados por los productores. Nótese que guardan una estrecha relación con las clasificaciones universales de suelos más conocidas en cuanto a indicadores como color, textura, profundidad efectiva y el grado de salinidad de los suelos.

Tabla 1. Clasificación local participativa de los suelos

<i>Clasificación campesina del tipo de suelo</i>	<i>Conocimiento campesino de su entorno agrícola</i>	<i>Aptitud reconocida para su uso</i>
Pardos	Poseen las mejores características, es decir, suelos más oscuros, buen drenaje de las aguas de lluvia, mejor estructuración	Se produce en ellos toda la semilla que se va a utilizar en la siguiente campaña
	Suelos menos oscuros, de drenaje más lento	Son utilizados para el cultivo del ají Chay y la remolacha
	Suelos más oscuros donde crece muy fácilmente cualquier tipo de cultivo, pero no crecen homogéneamente en una misma finca. Cuando llueve no queda agua en la superficie. Son áreas llanas	Se explotan todos los cultivos agrícolas, preferentemente cebolla y melón
Aluvión	En una misma área aparecen suelos pardos amarillentos. En ocasiones se encuentran zonas más oscuras que otras. El suelo no tiene un comportamiento uniforme en la evacuación del agua. El laboreo se hace más difícil por la aparición de piedras	No se explotan los cultivos especializados de la cooperativa. Se cultivan viandas como plátano burro, yuca y boniato
Salitrosos	Aparecen en el suelo zonas blanquecinas, desprovistas de vegetación. Son áreas muy resistentes para el laboreo. Cuesta trabajo la utilización de los bueyes en ellas. Hay encharcamientos. Aparece aisladamente la verdolaga	Si son áreas pequeñas se utilizan en cultivos perennes (plátano). Si las áreas son grandes utilizan el barbecho con uso final para pastos generalmente

Del análisis de esta tabla se evidencia además que la utilización de la aptitud de los suelos para determinado cultivo es un criterio de clasificación. Se establecen de esta manera categorías de uso de la tierra, y se adoptan a partir de ellas un nivel de preferencia para los cultivos.

Lo anterior denota que los tipos de suelos determinados por los campesinos dependen del tipo de relación entre estos y la tierra. Resultados similares a los logrados en este estudio fueron también comprobados por Tapia (2002), en estudios en comunidades de los Andes bolivianos.

Los campesinos en la cooperativa definieron tres tipos de suelos: suelos pardos, suelos aluviones y suelos salitrosos, estrechamente relacionados con su categoría agroproductiva.

A partir de la *Nueva versión de la clasificación de los suelos de Cuba* (1999) y los estudios de suelos 1:25 000 (MINAG, 1989) realizados en la zona de estudio son suelos de categoría II (pardo sialítico cálcico, carbonatado); medianamente profundos a muy profundos > 50 cm, ligeramente alcalinos, pH en CLK de 7,5, manto freático profundo a medianamente profundo (75-100 cm), drenaje general moderado y salinidad expresada en CE entre 2-2,5 dS/m, sodicidad de adecuada a ligeramente alta (5-10) y se corresponden con la clasificación campesina como los mejores suelos recomendados para la mayoría de los cultivos agrícolas.

Los segundos, clasificados como categoría agroproductiva III (fluvisol), regulares para la agricultura, a partir de sus colores claros y textura predominantemente arenoso-arcillosa, no rinden de manera totalmente eficiente por la influencia dependiente de los procesos de salinidad (sodicidad ligeramente alta de 10-15), nivel freático de medianamente a poco profundo (75-50 cm), drenaje general de moderado a deficiente, salinidad de media a alta (3-5 dS/m). Son dedicados fundamentalmente a la producción de viandas con vocación casi exclusiva para el cultivo del plátano.

Los terceros, con tonalidades mucho más claras (amarillentas), son clasificados como muy duros; aparecen en zonas blanquecinas en forma de mosaicos, con categoría agroproductiva IV (halomórfico salino típico, carbonatado y litosol éútrico), de sodicidad entre alta y muy alta, pH en KCL muy alcalino (> 8,5), nivel freático muy poco profundo (< 50), drenaje general deficiente, salinidad muy alta (> 5 dS/m). Estos suelos son clasifica-

dos como *salitrosos* y tienen como limitante que solo se obtienen rendimientos agrícolas en cultivos clasificados como *muy tolerantes*.

De lo anterior podemos afirmar que los cultivos manejados en cada finca han sido definidos a partir de la experimentación, comprobación, validación y conocimiento empírico del campesino, experiencias estas que no solo han tributado a la producción de diferentes especies y variedades, sino también a la creación de una base de conocimientos que les permite producir y alcanzar rendimientos sostenidos de las especies más afines, a la vez que existe correspondencia con la propuesta de ordenamiento agroecológico de esta región realizada por Borges *et al.* (2001).

Es interesante entonces señalar que los productores han hecho consideraciones técnicas y científicas útiles para la utilización de estos suelos con fines agrícolas, independientemente de ser muy difíciles para la explotación agropecuaria. En tal sentido, Tapia (2002) y Benítez (2004) señalan que los criterios de caracterización campesina deben tomarse en cuenta, considerando el entorno físico natural y la cultura agrocéntrica campesina, que no es más que la respuesta de un modo de hacer agricultura diferente de otras culturas.

En tal sentido sería interesante considerar para futuras investigaciones los análisis valorativos de la tabla de tolerancia de los cultivos propuesta por Borroto *et al.* (1997) y Borges *et al.* (1999) para condiciones edafoclimáticas similares, la cual dota en más de cincuenta variedades de cultivos tolerantes y muy tolerantes que permitirán la ampliación de la diversidad agrícola del entorno estudiado.

Para lograr una conformidad entre productores y directivos sobre la naturaleza de los problemas claves de la cooperativa se relacionaron todas las preocupaciones expresadas por los diferentes involucrados, lo que constituyó un indicador importante para el establecimiento de las relaciones con los productores. Esta herramienta participativa conllevó a los agricultores a participar en un debate profundo para la identificación de problemas y en la toma de decisiones objetivas.

En la *fig. 2* se demuestra un consenso y un conocimiento de los problemas que los afectan, independientemente del conocimiento tradicional para el manejo de las tierras, definiendo como los principales proble-

mas que influyen en la productividad: la calidad del suelo la débil intervención de la ciencia en el entorno deteriorado y los pocos cultivos adaptados a los suelos; también la pobre diversificación agrícola y el alto

riesgo de salinidad, lo que posibilita la transformación de los problemas a partir de un accionar sobre ellos, todos susceptibles de ser mejorados con un apoyo eficaz científico-técnico.

Fig. 2. Representación porcentual de los problemas identificados.

Seguidamente aparecen otros problemas, identificados por un 30 % de los productores encuestados, relacionados con el nivel de áreas bajo riego, existencia de áreas deficientemente explotadas, pocos productos para la nutrición y calidad de las semillas, los cuales tienen su incidencia en la sostenibilidad agrícola.

El análisis de los problemas detectados mediante la matriz de Vester (Fig. 3) muestra los niveles de actividad y pasividad en su interrelación de causalidad, ubicándose los problemas en todos los cuadrantes.

Simbología: (I) suelos de baja calidad, (II) no participación en formación de precios de los productos, (III) pobre diversificación agrícola, (IV) pocas áreas bajo riego, (V) áreas deficientemente explotadas, (VI) pocos cultivos adaptados a

los suelos, (VII) débil intervención de la ciencia en el entorno, (VIII) pocos productos para la nutrición de los cultivos, (IX) baja calidad de las semillas, (X) alto riesgo de salinidad.

Por niveles de causalidad y efecto se ubican dos problemas de naturaleza crítica: (I) suelos de baja calidad y (III) pobre diversificación agrícola, muy relacionado por las propias características edafoclimáticas de la región. De este análisis se puede afirmar la validez del conocimiento campesino, muy vinculado al entorno agrario de su finca.

Estos problemas confirman lo expresado por González *et al.* (2002), quienes plantean que la pérdida de la fertilidad del suelo, a través de los procesos degradativos, afecta a los distintos espacios productivos y a su capacidad productiva natural.

Fig. 3. Distribución de los problemas según la matriz de Vester.

Por otra parte, existen otros problemas tales como (VI) pocos cultivos adaptados a los suelos y (VII) débil intervención de la ciencia en el entorno, que resultaron en un alto nivel de causalidad y consecuencia.

Aun cuando fueron identificados como pasivos e indiferentes seis problemas, que pudieran considerarse con un menor peso en la cooperativa: (II) no participación de los campesinos en la formación de precios de los productos que se comercializan, (IV) pocas áreas bajo riego, (V) áreas deficientemente explotadas, (VIII) pocos productos para la nutrición de los cultivos, (IX) baja calidad de las semillas y (X) alto riesgo de salinidad. Estos aspectos debieran tenerse en cuenta por su influencia en la sostenibilidad agraria de la cooperativa a partir de las características de este ecosistema.

El análisis integral de los problemas detectados permitió definir como una prioridad la integración de indicadores internos y externos para poder diseñar un programa hacia la mitigación de los problemas de mayor importancia, de forma tal que conlleve a la sostenibilidad del sistema agrario.

Conclusiones

- La clasificación campesina de los suelos para la localidad tiene sus atributos peculiares de caracterización.
- Los productores han hecho consideraciones técnicas y científicas útiles para la utilización de estos suelos con fines agrícolas, independientemente de ser muy difíciles para la explotación agropecuaria.
- Las herramientas utilizadas en la investigación conllevaron a los agricultores a participar en un debate profundo para la identificación de problemas y en la toma de decisiones objetivas para el desarrollo sostenible de las fincas.

Bibliografía

Altieri, M. A. y N. Uphoff: Alternativas a la agricultura moderna convencional para enfrentar las necesidades de alimentos en el próximo siglo. En: *Informe de la Conferencia sobre Agricultura Sostenible: Evaluación de Nuevos Paradigmas y Modelos Tradicionales de Producción*, Italia, pp. 26-30, 1999.

Benítez, J. R.: Manejo integrado del suelo y agua para un desarrollo agrícola sostenible en América Latina, *LEISA. Revista Agroecología*, abril, pp. 4 y 5, 2004.

- Borges, O.; Baisre, J.; Piedra, C.; Sánchez, I.; Cintra, M.; Limeres, T. y D. San Loys: Introducción y evaluación de especies vegetales para la zona semiárida del valle de Guantánamo-Franja Costera Sur, que propicien el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad mediante un reordenamiento agrológico de la región. En: *Informe de Proyecto 013-05-001*. En Archivo Estación Suelos Guantánamo, 210 pp., 1999,
- Borges, O.; Piedra, C.; San Loys, D.; Limeres, T. y M. Cintra: Propuesta de ordenamiento agroecológico de la región semiárida de Guantánamo. En *Libro Resumen IV Encuentro de Agricultura Orgánica*, p. 28, 2001.
- Borroto, M.; Borges, O.; Gell, P.; Saíz, J. y Albertina Méndez: Plantas tolerantes la salinidad en Cuba, *Agrotecnia de Cuba*, 27(1): 62-68, 1997.
- Funes-Monzote, F. R.; García, I.; Bourque, M.; Pérez, N. y P. Rosset: *Transformando el campo cubano. Avances hacia una agricultura sostenible*, La Habana, 286 pp. 2001.
- Geilfus, F.: *80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación*, IICA-GTZ, San Salvador, El Salvador, 208 pp. 2005.
- Gliessman, S. R.: *Agroecología. Procesos ecológicos en agricultura sostenible*, CATIE, Turrialba, Costa Rica, 359 pp., 2002.
- González, A. y R. Hojas: La agroecología me abrió el corazón, periódico *Trabajadores*, La Habana, mayo 14, 2007.
- González, F. E.; Escamilla, P. y A. L. Crisóstomo: Una estrategia para lograr la sustentabilidad campesina. La recuperación del suelo, *LEISA Revista de Agroecología*, diciembre, pp. 17-20, 2002, .
- MINAG: Estudio de los factores limitantes de los suelos de la provincia de Guantánamo. En: *Mapa básico nacional a escala 1: 25 000*, La Habana, 1989.
- MINAG: *Nueva versión de clasificación de los suelos de Cuba*, Instituto de Suelos de Cuba, La Habana, 63 pp., 1999.
- Pérez Consuegra, N.: Agricultura orgánica: una visión desde Cuba, *Agricultura Orgánica* 8 (2): 6-7, 2002.
- Pretty, J. et al.: *Lineamientos de procesos para herramientas de ERR, y entrevistas semiestructuradas*, IIED, Londres. 1993.
- Tapia, N. P.: *Agroecología y agricultura campesina sostenible en los Andes bolivianos*, Plural Editores, 2002.
- Vázquez, L. L.: Desarrollo de la innovación agroecológica por los campesinos cubanos, *Agricultura Orgánica* 14(1): 33-36, 2008.
- Vester, F.: *Unsere Welt. Ein Vernetztes Systems*, Edit. DTV, Munich, 177 pp., 1983.
- Zambrana, T.: «Desarrollo rural sostenible», Primera Parte, *Revista ACPA* (3), p. 35, 2002.

¿Dónde y cómo se aplica el Ecomic?

- En la producción de posturas de CAFETOS, CÍTRICOS FRUTALES y FORESTALES mediante la aplicación localizada de 10 g de productos por bolsa.
- En la fase de ADAPTACIÓN DE VITRO PLANTAS, aplicando 3 g de producto por planta en el sustrato de adaptación.
- En los cultivos en que se utiliza la FASE DE SEMILLERO y bancos de enraizamiento de flores mezclando 1 kg de producto/m² de suelo.
- En los cultivos de SIEMBRA DIRECTA, utilizando la técnica de RECUBRIMIENTO DE SEMILLA utilizando el 10 % de producto del peso de la semilla.

Para adquirir el producto, por favor contactar a:

bustamante@ecicc.ciges.inf.cu o al teléfono **022-566229**

Fitopatología

Evaluación de métodos de muestreo para determinar el índice de infestación por broca en áreas cafetaleras¹

Yojana Rodríguez-Benito,^{*} María Esther González-Vega,^{**} Francisco Simón-Ricardo,^{***} Mario García-Hernández^{****} y Luis Vázquez-Moreno^{*****}

Resumen

Para obtener un método de muestreo y determinar los índices de infestación por broca (*Hypothenemus hampei*) en los cafetales, que fuera económico, asequible y confiable estadísticamente, se desarrolló este trabajo en 1 ha de diferentes áreas cafetaleras del municipio de Tercer Frente: UBPC, CCS, CPA y la ECICC, utilizando cinco variantes de muestreo (30, 25, 20 plantas/ha al azar, evaluando 1 rama/planta, 30 plantas/ha, dos ramas/plantas y 100 frutos al azar/ha). Se recorrió el área siguiendo un patrón en diagonal y en zigzag. En cada árbol de la zona productiva se escogieron las ramas y se contó el número total de frutos y número de frutos brocados, evaluando con el mismo procedimiento las primeras cuatro variantes y una quinta con el mismo recorrido. El índice de infestación evaluado con estas variantes se comparó con el de la metodología propuesta por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal en el programa de defensa contra la broca del café. Se evaluó además el tiempo empleado en la ejecución de cada método. Para procesar los datos se empleó un análisis de varianza de clasificación simple, con cinco réplicas, y se compararon las medias utilizando la prueba de Tukey. De los métodos evaluados cuatro no mostraron diferencias significativas con relación a la metodología utilizada, con excepción el de los 100 frutos. El tiempo empleado para las evaluaciones con las variantes de muestreo propuestas estuvo entre un 74 y un 85 % menor que con la variante testigo, lo que resulta más factible, práctico y económico para los productores.

Palabras clave: método de muestreo, broca del café, *Hypothenemus hampei*, infestación.

Abstract

To obtain a sampling method and to determine the infection indexes for borer (*Hypothenemus hampei*) in the coffee plantations that it was economic, affordable and reliable statistically, this work was developed in 1 ha of different coffee areas of the municipality Tercer Frente: UBPC, CCS, CPA and the ECICC; using 5 sampling variants (30, 25, 20 plants/ha at random, evaluating a branch/plant; 30 plants/ha; two branch/plants and 100 fruits at random/ha). The area was traveled following a model in diagonal and in zig-zag. In each tree of the productive area, the branches were chosen and were counted the total number of fruits and number of fruits brocades. The Evaluating with the same procedure the first four variants and a fifth with the same journey. The infection index evaluated with these variants was compared with that of the methodology proposed by the National Address of Vegetable Sanity in the Program of Defense against the Drill of the Coffee. The time used in the execution of each method was also evaluated. To process the data an analysis of variance of simple classification it was used, with five replicas and the average were compared using the test of Tukey. Of the evaluated methods, four didn't show significant differences with relationship to the used methodology, alone that of the 100 fruits showed significant differences. The time used for the evaluations with the proposed sampling variants was among 74%-85% smaller than with the varying witness, what is more feasible, practical and economic for the producers.

Key words: sampling method, coffee berry borer, *Hypothenemus hampei*, infestation.

¹ Recibido para publicación 24 de diciembre de 2011. Aprobado el 2 de mayo de 2012.

^{*} Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba, yrodriguez@ecicc.ciges.inf.cu

^{**} Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas.

^{***} Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal de Santiago de Cuba.

^{****} Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para la Montaña.

^{*****} Instituto Nacional de Investigaciones de Sanidad Vegetal.

Introducción

Un conjunto de factores conspiran para que los rendimientos de las plantaciones de café se encuentren por debajo de su potencial productivo, entre los que se destacan las atenciones culturales (regulación de la sombra, poda, fertilización) y la incidencia de plagas que afectan la calidad y cantidad de la cosecha. Un lugar importante lo ocupa la broca del cafeto (*Hypothenemus hampei* Ferr.) (Simón, 2005; comunicación personal).

Este insecto es de origen africano y se considera la plaga más importante para el cultivo del café. A nivel mundial puede llegar a afectar hasta el 50 % de la cosecha (Martínez *et al.*, 2007; Fernández y Cordero, 2007; Posada *et al.*, 2004 y González *et al.*, 2001). La broca ataca a los frutos verdes y maduros del café, ocasionando daños en la almendra y reduciendo el peso total de la cosecha. El café brocado es de baja calidad, produciendo pérdidas económicas al productor (Jiménez, 1992; González *et al.*, 1993; Villacorta, 1999 y Vergara *et al.*, 2001).

El hombre es el principal agente responsable de su diseminación al transportar café de un sitio infectado a otro sano (ICO, 1988 y Rosales *et al.*, 2003). Se ha determinado que el principal factor de infestación de la broca en nuevas cosechas es la población remanente en frutos que han caído al suelo después de la recolección, quedando muchos de ellos cubiertos por hojarascas y materia orgánica en descomposición. Dichos frutos albergan en su interior estados biológicos inmaduros y adultos de la plaga, que después de un período seco se presenta un incremento poblacional, y con la llegada de las lluvias los adultos emergen y se dispersan por el cafetal (Molina y López, 2003).

La toma de decisiones en el MIB se basa en el muestreo, generalmente a través del conteo de frutos

perforados por la plaga en el cafetal, considerando que el muestreo es un elemento indispensable para el buen funcionamiento del MIB y determinar el umbral de daños (Barrera *et al.*, 2004).

El umbral económico permite disponer de un tiempo para implementar las medidas de control y que estas tengan efecto, sin que el cultivo sufra pérdidas apreciables. En general los niveles de daño económico no son fijos, ni en el tiempo, ni en el espacio, para ninguna plaga o cultivo en especial, por lo que es necesario el monitoreo continuo de la plaga (Villacorta, 1999).

Según algunos autores, un sistema de muestreo debe reunir las siguientes características: confiable (que se puedan hacer inferencias o deducciones acerca de la población, dentro de las normas establecidas por la estadística), económico (su ejecución no debe ocasionar costos tan altos que no lo justifiquen), fácil de ejecutar (se debe desarrollar sin muchos contratiempos), rápido (la información sobre la población estimada se debe lograr en el menor tiempo posible) (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 1993).

Este trabajo tiene como objetivo evaluar cinco variantes de muestreo para determinar los índices de infestación por broca en los cafetales.

Materiales y métodos

El experimento se desarrolló en áreas cafetaleras del municipio de Tercer Frente, desde enero hasta junio de 2009. Se seleccionaron sitios experimentales de 1 ha, en diferentes formas de producción (UBPC, CCS, CPA y en áreas experimentales de la ECICC). Se evaluaron cinco sitios de la especie *Coffea canephora* (Tabla 1).

Tabla 1. Características de los sitios experimentales evaluados

Sitios experimentales	Pendiente (%)	Altura (msnm)	Edad de la plantación	Sombra predominante
Jesús Menéndez (JM)	10	150	11 años	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp
Colección Clones (CCL)	12	150	4 años	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp
Regino (RG)	18	150	17 años	<i>Leucaena leucocephala</i> Lam De Wit
Otto Parellada (OP)	16	150	18 años	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merrill
Santiago Torres (ST)	3	150	18 años	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merrill

El comportamiento promedio de los factores climáticos durante el período evaluado fue: temperatura 25 °C, precipitaciones 119,2 mm y humedad relativa del 75 %, condiciones típicas para un clima tropical de montaña.

Se evaluaron cinco variantes de muestreo con cinco réplicas. Para las evaluaciones, en cada sitio se escogió 1 ha. Se recorrió el área siguiendo un patrón en diagonal y en zigzag, en las que se seleccionaron al azar las plantas. En cada árbol de la zona productiva se escogieron las ramas a evaluar. En cada rama escogida se contó el número total de frutos y el número de frutos brocados. Se evaluaron primeramente con el mismo procedimiento las primeras cuatro variantes, y una quinta con el mismo recorrido, donde se tomaron al azar 100 frutos en toda el área. Las variantes evaluadas fueron las siguientes:

- Variante 1 30 plantas (una rama por planta)
- Variante 2 25 plantas (una rama por planta)
- Variante 3 20 plantas (una rama por planta)
- Variante 4 30 plantas (con dos ramas por planta)
- Variante 5 100 frutos, que fueron escogidos al azar en toda el área
- Variante 6 Testigo

Como testigo se empleó la metodología propuesta en el programa de manejo integrado de la broca por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (MINAG, 2008).

Se contó el tiempo empleado para cada variante de muestreo y se calculó el índice de infestación para comparar los métodos, utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Índice de infestación (\%)} = \frac{\text{TFB} \times 100}{\text{TF}}$$

TFB: Total frutos brocados
TF: Total frutos

Para el procesamiento de los datos se realizó un análisis de varianza de clasificación simple y se compararon las medias a través de la prueba de Tukey. Los datos se transformaron mediante la fórmula $2 \text{ ArcSeno } \sqrt{P}$.

P: Valor en porcentaje

Resultados y discusión

La variante cinco (donde se utilizan los 100 frutos) se diferenció significativamente del resto de los tratamientos. Las variantes de la uno a la cuatro no se diferencia-

ron significativamente entre ellas, ni con respecto a la metodología utilizada como referencia en ninguno de los sitios evaluados (Tabla 2).

Tabla 2. Comportamiento de los índices de infestación en las áreas evaluadas, con las variantes de muestreo empleadas

Variantes de muestreo	Media de los datos transformados
30 plantas/ha con una rama	0,39 b
25 plantas/ha con una rama	0,39 b
20 plantas/ha con una rama	0,33 b
30 plantas/ha con dos ramas	0,33 b
100 frutos/ ha	1,19 a
Testigo	0,41 b
C.V. %	17,76
ES	0,02*

a, b...: Letras iguales no difieren significativamente, según prueba de Tukey para una probabilidad del 5 % .

En todos los sitios de muestreo evaluados el comportamiento de los índices de infestación fue similar con las variantes de muestreo empleadas, excepto cuando se utilizó el método de los 100 frutos, por lo que este no resulta confiable desde el punto de vista estadístico (Fig. 1).

Fig. 1. Comportamiento de los índices de infestación en los sitios evaluados con las variantes de muestreo empleadas.

El tiempo promedio empleado en la ejecución de cada método fue de 57:3; 46:7; 40:3; 20:7; 70:7 y 273:20 min para las variantes 1, 2, 3, 4, 5 y 2 (testigo), respectivamente.

Montoya y Orozco (2005) plantean que el tiempo promedio de evaluación, con la utilización de 30 árboles por lote para la estimación de los índices de infestación por broca, osciló entre 25 y 28 min.

Con el empleo de las variantes de muestreo donde se utilizan 30, 25, 20 plantas con una rama y 30 plantas con

dos ramas se ahorran 0,45; 0,48; 0,49 y 0,43 jornadas por hectáreas, respectivamente, y se emplea entre un 74 y un 85 % menos del tiempo que se requiere para la ejecución de la metodología tomada como referencia, y se genera una reducción de los gastos entre 6,16 y 7,06 CUP por hectárea (Tabla 3), lo que resulta más factible para el productor desde el punto de vista práctico y económico.

El ahorro de tiempo puede estar dado por el menor número de ramas que se evalúa y por la forma en que se hace el recorrido en el área.

Tabla 3. Valoración económica de las variantes de muestreo empleadas

Tratamientos	Tiempo consumido (h)	Jornadas/ha	Salario/día	Gastos salario (CUP)	Reducción gasto (CUP)
30 plantas/ha con una rama	1,0	0,13	14,48	1,81	6,52
25 plantas/ha con una rama	0,8	0,10	14,48	1,45	6,88
20 plantas/ha con una rama	0,7	0,09	14,48	1,27	7,06
30 plantas/ha con dos ramas	1,2	0,15	14,48	2,17	6,16
Testigo	4,6	0,58	14,48	8,33	0,00

Los resultados también indican que es suficiente con evaluar una rama, siempre que esta se escoja del área productiva de la planta.

Bustillo (2007) plantea que se puede estimar el índice de infestación tomando 30 árboles/ha, siempre que se recorra el área de manera representativa.

Conclusiones

- Las variantes de muestreo donde se utilizan 30, 25, 20 plantas con una rama y 30 plantas con dos ramas no se diferenciaron estadísticamente del método propuesto en el programa de manejo integrado de la broca del café, ni mostraron diferencias entre ellas, por lo que cualquiera de estas variantes pudieran emplearse para evaluar los índices de infestación por broca en la plantación de cafeto, lo que resultaría para el productor mucho más factible desde el punto de vista práctico.

- La variante 5, donde se utilizan los 100 frutos, mostró diferencias altamente significativas con la metodología de referencia, al igual que con el resto de los métodos empleados, por lo que no resulta confiable desde el punto de vista estadístico.
- Para la evaluación de los índices de infestación en el campo se puede emplear la variante de muestreo donde se evalúan 25 plantas/ha, con una rama por planta, ya que con esta variante se ahorran 0,48 jornadas y 6,9 CUP por hectárea, con relación a la metodología tomada como referencia.
- Para la determinación del índice de infestación es suficiente una rama por planta.

Bibliografía

Barrera, J. F.; Gómez, J.; López, E. & J. Herrera: «Muestreo adaptativo para la broca del café (*Hypothenemus hampei*)», *Entomología Mexicana* 3: 535-539, 2004.

- Bustillo, A. E.: El manejo de cafetales y su relación con el control de la broca del café en Colombia, Centro Nacional de Investigaciones de Café *CENICAFÉ*, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 61 pp., 2007.
- Federación Nacional de Cafeteros de Colombia: Como determinar la infestación de broca en un cafetal, *Boletín Informativo sobre la Broca del Café, Brocarta* 5: 1-2, 1993.
- Fernández, S y J. Cordero: Biología de la broca del café *Hypothenemus hampei* (Ferrari) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) en condiciones de laboratorio, *Biagro*, 19 (1):35-40, 2007.
- González, G.; Posada, M. T. y A. P. Bastillo: Desarrollo de un bioensayo para evaluar la patogenicidad de la *Beauveria bassiana* sobre *Hypothenemus hampei*, *Cenicafé*, 44 (3): 93-102, 1993.
- González, María T.; Valencia, A. y A. E. Bustillo: Incremento de la patogenicidad de *Beauveria bassiana* sobre *Hypothenemus hampei*, utilizando integumento del insecto en el medio de cultivo, *Manejo Integrado de Plagas* (Costa Rica), 60: 31-35, 2001.
- ICO: «Coffee-Botanical Aspect. Fact Sheets», International Coffee Organization, Londres, 4 pp., 1988.
- Jiménez, C. M.: Patogenicidad de diferentes aislamientos de *Beauveria bassiana* a la broca del café, *Cenicafé* 43 (3): 84-98, 1992.
- Martínez, E.; Santos, R.; Barrios, G. y L. Rovesti: *Manejo integrado de plagas. Manual práctico*, GrupBau, La Habana, 526 pp., 2007.
- MINAG: Programa de defensa contra la broca del café, 18 pp., 2008.
- Molina, J. P. y J. C. López: Supervivencia y parasitismo de nemátodos entomopatógenos para el control de *Hypothenemus hampei* Ferrari (Coleoptera: Scolytidae) en frutos de café, *Boletín Sanidad Vegetal Plagas*, 29 (4): 523-533, 2003.
- Montoya, Esther C. y Lucelly Orozco: Evaluación de un método de muestreo para estimar la infestación de *Hypothenemus hampei*, *Cenicafé* 56 (3): 237-249, 2005.
- Posada, F. J.; Villalba, D. A. y A. E. Bustillo: Los insecticidas y el hongo *Beauveria bassiana* en el control de la broca del café, *Cenicafé* 55 (2):136-149, 2004.
- Rosales, M.; Silva, R. y Gladys Rodríguez: Estrategias para el manejo integrado del minador de la hoja y la broca del fruto del cafeto. Minas Gerais, Brasil: Universidad Federal de Viçosa. Disponible en: <http://www.ceniap.fonaiap.gov.br/publica/divulga/fd60/broca.html>, 2003.
- Villacorta, A.: Manejo integrado de la broca del café. En: *Resúmenes del Simposio Internacional de Café y Cacao*, Santiago de Cuba, pp. 29-32, 1999.
- Vergara, O. J. D.; Orozco, J.; Bustillo, A. E. y B. Chávez: Biología de *Phymastichus coffea* en condiciones de campo, *Cenicafé* 52 (2): 97-103, 2001.

EFFECTOS DE LAS MICORRIZAS

Las micorrizas mejoran:

- Enraizamiento.
- Nutrición de las plantas.
- Protección de las plantas frente a estreses bióticos y abióticos.
- Conservación del suelo.
- Diversidad y sucesión vegetal.

Las micorrizas son agentes antiestrés desde que las plantas se originaron.

Comunicación Corta

Inventario de moluscos terrestres asociados a las plantaciones de café en la localidad de Jagueyón, El Salvador, Guantánamo¹

Yurima Carbonell-Lebren,* Illovis Fernández-Betancourt,* Albaro Blanco-Imbert* y Giclis M. Suárez-Venero*

En Cuba el cultivo del café se extiende por las tres regiones montañosas del país, con una mayor presencia en la región oriental (macizos Nipe-Sagua-Baracoa y Sierra Maestra), en los cuales se produce el 80 % del grano, mientras que en la zona central (macizo Guamuhaya) se produce el 14 % y en la región occidental (macizo Guaniguanico), el 6 % del café cubano (Sánchez, 2001).

Las áreas sembradas y la producción de café arábico se han incrementado en los últimos años. Bulqueski (2001), citado por Martínez, 2012, menciona cómo esta especie en 2001 ocupó el 17 % del total de café plantado en el país.

En la provincia de Guantánamo desde 2005 se vienen realizando esfuerzos para seguir ganando en la rehabilitación y organización de las áreas cafetaleras con el objetivo de incrementar los resultados que hoy se obtienen, por lo que el estudio de los ecosistemas cafetaleros de cada localidad constituye una prioridad para las empresas cafetaleras en aras de obtener buenos resultados.

El estudio de los diferentes procesos que ocurren dentro de un cafetal ha sido tema de trabajo para muchos investigadores, como los relacionados con la composición malacológica y sus densidades en dichas plantaciones, elemento que guarda relación con el papel que juegan diferentes especies de moluscos como controles biológicos en las plantaciones ricas en hongos como la fumagina y líquenes.

Estos son un componente importante en muchas comunidades naturales, lo que se debe a la acción que

ejercen como consumidores primarios y como descomponedores (Hatzioannou *et al.*, 1994), al ejercer una fuerte presión selectiva sobre aquellas afectaciones presentes en la morfología, fenología y sistemas defensivos de las plantas, como son los hongos, algas, líquenes y musgos. De igual forma sirven de alimento a diversos animales, vertebrados e invertebrados (Reichardt *et al.*, 1985).

Berovides (1987), en un estudio en el municipio de Maisí sobre la presencia de la subespecie *Polymita picta roseolimbata* en plantaciones cafetaleras, destacó la influencia que ejercieron en la estructura de la plantación de café la distribución de las plantas y los árboles de sombra en la densidad de individuos en los cafetales.

Los muestreos se realizaron en dos plantaciones de *Coffea arabica* de septiembre-diciembre de 2010, ubicadas en la localidad de Jagueyón, perteneciente al Consejo Popular de Sabaneta, municipio de El Salvador, provincia de Guantánamo, a partir de la primera parcela, en el horario de seis de la mañana a diez de la mañana, considerando que en este rango de tiempo se desarrolla la actividad principal diurna, pues las condiciones de iluminación, temperatura y humedad les son favorables para realizar su actividad diurna.

Para el estudio de la malacofauna de suelo se tomaron tres parcelas al azar en cada plantación, las cuales se cuadrículaban con cordeles con una extensión de 0,5 m x 0,5 m. La capa de suelo es muestreada hasta los 5 cm de profundidad.

¹ Recibido para publicación 24 de diciembre de 2011. Aprobado el 2 de mayo de 2012.

* Centro de Desarrollo de la Montaña. Limonar de Monte Ruz, El Salvador, Guantánamo, yurima@cdm.gtm.inf.cu

Para el muestreo de los moluscos arborícolas se realizaron 10 parcelas de 5 m x 5 m² a 10 m de distancia entre cada parcela (Reyes-Tur, 2004).

Los individuos se contaron y anotaron sus datos respectivamente. Las muestras no identificadas fueron llevadas al Departamento de Biología de la Universidad de Oriente para su identificación. Se realizó un solo muestreo a profundidad, ya que el objetivo era identificación, no estudios poblacionales, reportando un total de 200 individuos, distribuidos en ocho especies pertenecientes a siete familias mayormente representados los Camélidos y cuatro órdenes, lo cual coincidió para ambas plantaciones a excepción de *Oleacina celenina* (Tabla 1).

Se encontró la mayor cantidad de individuos en las especies *Coryda alauda* y *Caracolus sagemon* Beck, 1837. De las especies *Zachrysia* sp. y *Veronicella cubensis* (Pfeifer, 1840) se encontraron un número bajo de individuos, lo que está dado por la plasticidad ecológica de *Caracolus sagemon* al encontrarse en disímiles ecosistemas.

En cambio, *Coryda alauda* es más limitada su distribución, pero la presencia de abundantes líquenes y fumagina en las plantaciones podría ser un factor de su abundancia, al igual que las condiciones favorables de humedad que se manifestaban en el agroecosistema.

Tabla 1. Lista de especies de moluscos terrestres asociados a las plantaciones de café en la localidad de Jagueyón

Nombre vulgar	Nombre científico	Clase	Orden	Familia	Plantaciones	
					1	2
Caracol	<i>Coryda alauda</i>	Gastropoda Subclase Pulmonata	Archeogastropoda	Cepolidae	1	2
Gallito	<i>Caracolus sagemon</i>	Gastropoda Subclase Pulmonata	Archeogastropoda	Camaenidae	1	2
Caracol	<i>Subulina octona</i>	Gastropoda Subclase Pulmonata	Stylommatophora	Subulinidae Subfamilia: Subulininae	1	2
Caracol	<i>Praticolella griseola</i>	Gastropoda Subclase Pulmonata	Eslamognatha	Polygyridae Subfamilia: Polygyrinae	1	2
Caracol	<i>Oleacina celenina</i>	Gastropoda Subclase Pulmonata	Eslamognatha Suborden Sigmurethra	Oleacinidae	1	
Babosita	<i>Zachrysia</i> sp.	Gastropoda Subclase Pulmonata	Archeogastropoda	Camaenidae	1	2
Caracol	<i>Emoda blanensi</i>	Subclase Probranchia	Archeogastropoda	Helicinidae	1	2
Babosa	<i>Veronicella cubensis</i>	Subclase: Gymnomorpha	Soleolifera	Veronicelloidae Superfamilia: Veronicelloidea	1	2

Solo en la plantación 1 se halló la especie carnívora que se alimenta de otros caracoles *Oleacina celenina* (Espinosa y Ortea, 2009); esta se encontró en la muestra de hojarasca. Las restantes siete especies presentan otros hábitos alimenticios, al sustentarse con hongos como la fumagina, la cual estaba presente en ambas plantaciones (1 y 2) en la superficie foliar de las plantas de café. La especie *Coryda alauda* se encontró mayormente en las hojas, alimentándose de fumagina. Las hojas quedaban libre de esta afectación, por lo que para el cafeto es más importante la intensidad de luz, pues ejerce una marcada influencia en sus procesos fisiológicos y metabólicos (Bustamante *et al.*, 2005), y se estableció una relación interespecífica de mutualismo entre el molusco y la planta.

La especie *Caracolus sagemon* Beck, 1837 se encontró en los troncos de los árboles como búcaro especie sombreadora del café más abundante en la localidad, ubicándose en la mayoría de los casos a alturas promedio de 3 m, lo que le permite no entrar en competencia con otras especies arborícolas como *Coryda alauda* y *Emoda blanensi*. Esta última se encontró principalmente diseminada en troncos de árboles de cedro y ramas de café, lo que está relacionado con su alimentación a partir de líquenes que se encuentran adheridos a los troncos de estas especies y al café en ambas plantaciones.

Se pudo observar cómo la especie *Veronicella cubensis* (Pfeifer, 1840) se presentaba en mayor cuantía en la hojarasca, lo cual está dado a que se alimenta fundamentalmente de restos de hojas. En el caso de *Praticolella griseola* (Pfeifer, 1841) es una especie introducida que se encuentra distribuida por toda Cuba, y la podemos encontrar en diferentes ecosistemas sin especificidad de condiciones.

Berovides (1987) realizó un estudio en una plantación de café en la localidad de Maisí, donde se reportan especies como *Polymita picta* y *Caracolus sagemon*, encontradas también por nuestro estudio, por lo que podemos afirmar que esta última especie es propia de este agroecosistema.

Estos resultados nos indican que:

- Los agroecosistemas cafetaleros son hábitats propicios para el desarrollo de la malacofauna, principalmente para los Caménidos y Cepólidos.
- La especie *Caracolus sagemon* se caracteriza por estar presente en varios hábitats, incluyendo las plantaciones de café arábico.
- Entre la planta de café y el molusco terrestre *Coryda alauda* existe una relación interespecífica de mutualismo.

Bibliografía

- Berovides, V.: "Genética ecológica de *Polymita picta roseolimbata* (Mollusca: Pulmonata) en un agroecosistema de la región de Maisí", [inédito], tesis doctoral, Universidad de La Habana, La Habana, 1987.
- Bustamante, C.; Viñals-Núñez, R.; Pérez, A.; Maritza I. Rodríguez; Ramos, R. y R. Camejo: Aporte de biomasa al ecosistema cafetalero en plantaciones de *Coffea canephora* Pierre bajo poda total. En: *III Simposio Internacional de Café y Cacao CUBACAFE'2005. Resúmenes*, ECICC, Santiago de Cuba, 2005.
- Espinosa, J. y J. Ortea: *Moluscos terrestres de Cuba*, Ediciones Polymita, La Habana, 9, pp. 128-153, 2009.
- Hatzioannou, M.; Eleutheriadis, N. y Lazaridou-Dimitriadou, M.: Food Preferences and Dietary Overlap by Terrestrial Snails in Logos Area (Edessa, Macedonia, Northern Greece), *J. Moll. Stud.* 60: 331-341, 1994.
- Martínez, M.: Efecto de cepa de HMA y abono verde sobre el crecimiento de posturas de *Coffea arabica* L. cultivado en diferentes tipos de suelos en el municipio El Salvador [inédito], tesis de maestría, 2012.
- Reichardt, A.; Raboud, C.; Burla, H. y Baur, B.: Causes of Death and Possible Regulatory Processes in *Arianta arbustorum* (L., 1758) (Pulmonata, Helicidae), *Basteria* 49: 481-488, 1985.
- Reyes-Tur, B.: "Ecología y biología reproductiva de *Polymita venusta* Gmelin, 1792 (Mollusca: Gastropoda)", [inédito], tesis doctoral, Universidad de La Habana, La Habana, 2004.
- Sánchez, C.: Manejo de las asociaciones micorrízicas arbusculares y abonos verdes en la producción de posturas de cafeto en algunos tipos de suelo, [inédito], tesis doctoral, INCA, La Habana, 2001.

Lista cronológica de artículos

No.	Autor (es)	Título	Año	Vol.	No.	Pág.
1	Gelasio Matos-Alonso y Pablo Clapé-Borges	Control biológico de <i>Phytophthora palmivora</i> en plantaciones de cacao para lograr producciones orgánicas, económicas y sostenibles empleando cepas de <i>Trichoderma</i> sp.	2012	11	1	5
2	Rogelio Ramos-Hernández, Rolando Viñals-Núñez y Francisco Rodríguez-Patterson	Crecimiento y rendimiento de <i>Coffea canephora</i> manejado con diferentes números de vástagos en el macizo montañoso nipe-sagua-baracoa	2012	11	1	8
3	Wilfredo Díaz-Hernández, Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría, Guillermo Molina-Arias, Regulo Reyes-Galafé y Rogelio Ramos-Hernández	Inventario arbóreo y manejo en plantaciones establecidas de robusta bajo sistema de poda baja o recepa	2012	11	1	13
4	Norlan Moran-Rodríguez, Felipe Martínez-Suárez y Carlos Alberto Bustamante-González	Desarrollo de posturas de cafetos en tubetes con diferentes sustratos	2012	11	1	20
5	Carlos Alberto Bustamante-González y Mario Varela-Nualles	Efecto de la aplicación del <i>Vitazyme</i> en <i>Coffea</i> . I. Respuesta varietal de plántulas de <i>Coffea arabica</i> L.	2012	11	1	27
6	Ciro Sánchez-Esmoris, Merardo Ferrer-Viva y Carlos González-Fernández	Régimen de riego en nuevas plantaciones de café a plena exposición solar en el macizo montañoso Guamuhaya	2012	11	1	38
7	Délira Navarro-Ocaña e Isidro Fernández-Rosales	Estrategia de capacitación medio ambiental en una comunidad montañesa en Santiago de Cuba	2012	11	1	45
8	Julia C. Piedra-Perdomo, Vicente Rodríguez-Oquendo, Alberto Pérez-Díaz y Abady Lores-Pérez	Las tradiciones campesinas y su papel en la sostenibilidad agrícola. Estudio de caso. Papel de las tradiciones campesinas	2012	11	1	52
9	Vicente Rodríguez-Oquendo, Julia C. Piedra-Perdomo, Alberto Pérez-Díaz y Abady Lores-Pérez	Evaluación de fincas agroecológicas en un ecosistema frágil. Estudio de caso	2012	11	1	60
10	Yojana Rodríguez-Benito, María Esther González-Vega, Francisco Simón-Ricardo, Mario García-Hernández y Luis Vázquez-Moreno	Evaluación de métodos de muestreo para determinar el índice de infestación por broca en áreas cafetaleras	2012	11	1	68
11	Yurima Carbonell-Lebren, Illovis Fernández-Betancourt, Albaro Blanco-Imbert y Giclis M. Suárez-Venero	Inventario de moluscos terrestres asociados a las plantaciones de café en la localidad de Jaguayón, El Salvador, Guantánamo	2011	10	1	73

Índice de autores

B

Blanco-Imbert, Albaro (73)
Bustamante-González, Carlos Alberto (20,27)

C

Carbonell-Lebren, Yurima (73)
Clapé-Borges, Pablo (5)

D

Díaz-Hernández, Wilfredo (13)

F

Fernández-Betancourt, Illovis (73)
Fernández-Rosales, Isidro (45)
Ferrer-Viva, Merardo (38)

G

García-Hernández, Mario (68)
González-Fernández, Carlos (38)

González-Vega, María Esther (68)

Grave de Peralta-Hechavarría, Genovevo (13)

L

Lores-Pérez, Abady (52, 60)

M

Martínez-Suárez, Felipe Martínez (20)
Matos-Alonso, Gelasio (5)

Molina-Arias, Guillermo (13)

Moran-Rodríguez, Norlan (20)

N

Navarro-Ocaña, Délira (45)

P

Pérez-Díaz, Alberto (52, 60)
Piedra-Perdomo, Julia C. (52, 60)

R

Ramos-Hernández, Rogelio (8, 13)
Reyes-Galafé, Regulo (13)
Rodríguez-Benito, Yojana (68)
Rodríguez-Oquendo, Vicente (52, 60)
Rodríguez-Patterson, Francisco (8)

S

Sánchez-Esmoris, Ciro (38)
Simón-Ricardo, Francisco (68)
Suárez-Venero, Giclis M. (73)

V

Varela-Nualles, Mario (27)
Vázquez-Moreno, Luis (68)
Viñals-Núñez, Rolando (8)

Índice de materias

A

Abono orgánico (20)

B

Broca del café (68)

C

Cacao (5)
Cafetos (8, 38)
Capacitación (45)
Coffea (27)
Coffea arabica (20)
Coffea canephora (13)
Comunidad (45)
Conocimiento tradicional (52)
Control biológico (5)

D

Desarrollo sostenible (60)
Diagnóstico rural (52)

E

Ecosistema frágil (60)

Especies arbóreas (13)

Esqueleto (13)

Exposición solar (38)

H

Hypothenemus hampei (68)

I

Infestación (68)

M

Manejo de plantaciones (13)
Medio ambiente (45)
Método de muestreo (68)
Montaña (45)

P

Phytophthora palmivora (5)
Plántulas (27)
Poda (8)
Producción (38)
Producción agrícola (52)

R

Rendimiento (8, 13)
Riego (38)

S

Sistema agrícola (60)
Suelos (60)
Sustrato (20)

T

Trichoderma sp. (5)
Tubetes (20)

V

Variedades (27)
Vástagos (8)
Vitazyme (27)
Vivero (20)

Instrucción para los autores

La revista semestral *Café Cacao* publicará artículos originales acerca de los tópicos específicos de investigaciones en café y cacao; especialmente, en temas de genética y mejoramiento, fitotecnia, suelos y agroquímica, fitopatología, fisiología, química, bioquímica, tecnología industrial y preindustrial, extensión agrícola o investigación participativa; igualmente se aceptarán para publicar comunicaciones breves, reseñas y revisiones bibliográficas si estas responden a las temáticas específicas antes mencionadas. Los científicos de otros países están invitados a enviar sus colaboraciones que estén vinculadas a estos cultivos; las que también se expondrán en Acceso Abierto, reservando todos los derechos.

Los trabajos enviados al Comité Editorial serán sometidos al proceso de dictaminación por pares académicos, utilizando el sistema de doble ciego y en caso necesario dirimir con un tercer árbitro; de acuerdo con el formato de dictamen usado por la revista. Los resultados del proceso serán entregados a los autores, que dispondrán de no más de quince días para enviar la versión corregida.

El lenguaje oficial de la revista será el español. Los trabajos serán mecanografiados a dos espacios, en cuartillas de aproximadamente 28-30 líneas con márgenes superior e inferior de 2,5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm. Se enviará original y copia en papel (solo por una cara) y una copia en versión digital. Se recomienda componer el texto principal, las tablas y los pies de figura en Microsoft Word u otro programa compatible, preferentemente en tipo de letra Arial, tamaño 12.

Las figuras deben presentarse en ficheros aparte (Excel, Corel Draw u otro programa utilizado al efecto en blanco y negro) y las imágenes en fotos o diapositivas (con una resolución óptima de 300 pixel/pulgada) que se puedan abrir en los programas Photo Paint, Photoshop u otros para procesamiento de imágenes. Se deberá indicar la ubicación de la figura inmediatamente después de su referencia en el texto. En todos los casos deben presentarse los originales, tanto de figuras como de diapositivas.

Los trabajos originales deberán estar acompañados de la Declaratoria de Originalidad y del Formato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor. Los artículos a publicar no podrán exceder de 10 cuartillas, entre tablas, figuras y bibliografía; las comunicaciones breves, de cuatro cuartillas, y las reseñas y revisiones bibliográficas, de 10 cuartillas. Se estructurarán de la forma siguiente:

Artículos científicos: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción; Materiales y métodos; Resultados y discusión; Conclusiones (sin enumerar) y Bibliografía.

Comunicaciones breves: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; texto de la comunicación y Bibliografía.

Reseñas y revisiones bibliográficas: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción, el contenido se estructura a criterios del autor y Bibliografía.

La bibliografía debe estar referida en el texto, siguiendo el Sistema Harvard, describiendo todos los elementos que la integran: (autor (es), título del libro o folleto (si es revista, referir el título del artículo y el nombre de la revista e intervalo de páginas), editorial, ciudad y año. Si se tratara de simposios, foros, eventos, etc., se pone su nombre, el lugar donde se efectuó y la fecha.

Las bibliografías tomadas de internet deben estar bien escritas para poder acceder a ellas y poner la fecha de revisión. La lista bibliográfica se ordenará alfabéticamente.

El Comité Editorial de esta revista no tomará en consideración los artículos que no hayan sido preparados de acuerdo con las normas establecidas y que no cumplan los requisitos aquí señalados; asimismo, se reserva el derecho de aprobar o rechazar los trabajos propuestos, notificándosele oportunamente a los interesados.

Café Cacao

PUBLICACIÓN SEMESTRAL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRO-FORESTALES
SANTIAGO DE CUBA

REVISTA **Café
Cacao**

Solicitud de Suscripción

Renovar Suscripción: _____ Nueva Suscripción: _____ Actualizar datos: _____

Años que solicita: _____ Número de ejemplares por año: _____

Precio por ejemplar: Exterior: 10.00 USD / Nacional: 10.00 MN

Formas de pago:

- Pagos en la Institución directamente o por SOLICITUD A LOS GRUPOS PROVINCIALES del GEAM.
- Pagos en MN: Cheque o transferencias a UPR Inst. Inv. Agroforestales UCTB Tercer Frente.

Código 131.0.14190

Cuenta Bancaria 0684201374802613

NIT 11001317436

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

La Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao tiene la responsabilidad de la capacitación de los talentos humanos de todos los niveles de la cadena productiva del café y cacao mediante cursos de posgrado, talleres participativos, seminarios y conferencias, acciones dirigidas a mejorar las competencias, las calificaciones y las recalificaciones.

De igual manera, garantiza el acercamiento tecnológico, así como la transferencia y generalización de tecnologías a los productores.

**Café
Cacao**

Solicitud de Suscripción

Nombre y Apellidos/Name and Surname: _____

Institución/Institution: _____

Profesión/Profession: _____

Dirección/Address: _____

Código Postal/ZipCode: _____ Ciudad/City: _____

País/Country: _____ Teléf./Telephone: _____ Telefax: _____

E-mail: _____ Número de Cuenta o Agencia Bancaria: _____

Envíar solicitud por correo postal o correo electrónico: direccion@ecicc.ciges.inf.cu